

Роселин

Інтродукція

**Plant
introduction**

4 / 2004

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО (головний редактор),
П.А. МОРОЗ (заступник головного редактора),
В.А. ДЕРЕВ'ЯНКО (відповідальний секретар),
М.І. БАХМАТ, П.С. БУЛАХ, Л.І. БУЮН, С.І. ГАЛКІН,
М.Б. ГАПОНЕНКО, Е.А. ГОЛОВКО, О.М. ГОРЕЛОВ,
І.П. ГОРНИЦЬКА, В.Ф. ГОРОБЕЦЬ, Н.О. ДЕНИСЬСВ-
СЬКА (секретар), Д.В. ДУБИНА, Н.В. ЗАІМЕНКО,
О.О. ІЛЬЄНКО, В.В. КАПУСТЯН, В.В. КВАША,
С.В. КЛИМЕНКО, І.С. КОСЕНКО, М.А. КОХНО,
С.І. КУЗНЕЦОВ, В.П. КУЧЕРЯВИЙ, А.П. ЛЕБЕДА,
А.Ю. МАЗУР, В.І. МЕЛЬНИК, Д.Б. РАХМЕТОВ,
В.Ф. САЙКО, В.Г. СОБКО, Н.М. ТРОФИМЕНКО,
Л.Д. ЮРЧАК, О.С. ДЕМІДОВ (Росія), ПІТЕР ВАЙС
ДЖЕРСОН (Велика Британія)

Редакція

Україна, 01014 Київ, вул. Тимирязевська, 1
НБС ім. М.М. Гришка НАН України
Тел. 294-95-58

EDITORIAL BOARD

T.M. CHEREVCHENKO (Editor-in-Chief),
P.A. MOROZ (Associate Editor),
V.A. DEREVYANKO (Managing Editor),
M.I. BAKHMAT, P.E. BULAKH, L.I. BUYUN,
S.I. GALKIN, M.B. GAPONENKO, E.A. GOLOVKO,
O.M. GORELOV, I.P. GORNYTSKA, V.F. GOROBETS,
N.O. DENISYEVSKA (Secretary), D.V. DUBINA,
N.V. ZAIMENKO, O.O. ILYENKO, V.V. KAPUSTYAN,
V.V. KVASHA, S.V. KLIMENKO, I.S. KOSENKO,
M.A. KOKHNO, S.I. KUZNETSOV, V.P. KUCHE-
RYAVY, A.P. LEBEDA, A.Yu. MAZUR, V.I. MELNIK,
D.B. RAKHMETOV, V.F. SAYKO, V.G. SOBKO,
N.M. TROFIMENKO, L.D. YURCHAK, O.S. DEMI-
DOV (Russia), PETER S.WYSE JACKSON (Great Britain)

Editorial office

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, Timiryazevska
Str. 1, Kyiv, 01014, Ukraine
Tel. 294-95-58

Затверджено до друку вченою радою Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (протокол № 13 від 27 жовтня 1999 р.)

ЗАСНОВНИКИ

Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, Державний дендрологічний парк "Олександрія" НАН України, Державний дендрологічний парк "Гростянець" НАН України, Криворізький ботанічний сад НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації —
серія КВ № 3767 — видане 06.04.1999 р.

Друкується за постановою редакційної колегії журналу

Редактор О.Г. Максименко
Комп'ютерне верстання Н.П. Яременко
Дизайн обкладинки І.К.М. Андріянова

Здано до набору 15.09.04. Підписано до друку 25.11.04. Формат 84×108/16. Папір офсетний. Друк офсетний.
Гарнітура Journal. Ум. друк. арк. 10,2. Обл.-вид. арк. 10,0. Наклад 200 прим. Зам. 1252.

Друкарня Видавничого дому «Академперіодика»
01004 Київ-4, вул. Терещенківська, 4

4/2004 **Р** **І**нтродукція
Р **О**селення
П **Л**ант introduction

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ • ЗАСНОВАНИЙ У 1999 Р. • ВИХОДИТЬ 4 РАЗИ НА РІК • КИЇВ

ЗМІСТ

Збереження різноманіття рослин

МЕЛЬНИК В.І., САВЧУК Л.А. Географічне поширення *Betula humilis* Schrank в Україні

СОБКО В.Г., КЛЮЄНКО О.В., ЯВОРИВСЬКИЙ Р.Л. Рід *Rosa* L. (Rosaceae) у флорі Тернопільського плато

МЕЛЬНИК В.І., СВИСТУН О.В. Географічне поширення, еколого-ценотичні умови місцезростань та сучасний стан популяцій *Euonymus nana* Bieb. (Celastraceae) в Європі

ПЕРЕГРИМ М.М. *Crocus reticulatus* Stev. ex Adam. на Донецькому кряжі

ГАЙДАРЖИ М.М. Репродуктивна стратегія сукулентних рослин родини Асфоделові (Asphodelaceae Juss.)

ХЕЙЛИК О.К. Колекція роду *Sansevieria* Thunb. (Dracaenaceae R.A. Salisbury) у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України

Біологічні особливості, онто- та філогенез інтродукованих рослин

ЗУБЦОВА Т.В., ОСТАПКО В.М. Насіннева продуктивність і схожість насіння рожево- та біло-квіткової форм *Betonica peraucta* Klokov у первинній культурі

ОПАНАСЕНКО В.Ф., ХАРЧИШИН В.Т., СЫРОВАТКО Е.Е., ПЛЮТО К.В. Репродуктивная способность и качество семян представителей рода *Deutzia* (Deutzia Thunb.)

CONTENTS

Preservation of Plant Diversity

3 MELNIK V.I., SAVCHUK L.A. Geographical distribution of *Betula humilis* Schrank in Ukraine

10 SOBKO V.G., KLUYENKO O.V., YAVORIVSKIY R.L. Genus *Rosa* L. (Rosaceae) in the Ternopol' plateau flora

14 MELNIK V.I., SVYSTUN O.V. Geographical distribution, ecological and coenotical conditions of habitats and modern state of populations of *Euonymus nana* Bieb. (Celastraceae) in Europe

21 PEREGRYM M.M. *Crocus reticulatus* Stev. ex Adam. in Donetsk upland

28 GAIDARZHY M.M. Reproductive strategy of succulent plants of the family Asphodelaceae Juss.

35 KHEJLYK O.K. Collection of the genus *Sansevieria* Thunb. species (Dracaenaceae R.A. Salisbury) in M.M. Grishko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine

Biological Peculiarities, Ontogenesis and Phyllogenesis of Introduced Plants

41 ZUBTSOVA T.V., OSTAPKO V.M. Seed productivity and germinating capacity of pink-flowered and albiflorous forms of *Betonica peraucta* Klokov in primary culture

46 OPANASENKO V.F., KHARCHYSHYN V.T., SIROVATKO E.E., PLUTO K.B. The reproductive ability and the seed's quality of the *Deutzia* Thunb. genus representatives

ШАНАЙДА М.І. Зміна статі у представників роду верба (*Salix* L.) під впливом факторів довкілля

Зелене будівництво і паркознавство

ШУМИК М.І. Теоретичне обґрунтування перспектив розмноження декоративних деревних рослин на сучасному етапі

МУЗИКА Г.І. Декоративні властивості інтродукованих витких жимолостей як основа їх використання в зеленому будівництві

ДОРОШЕНКО О.К. Вітростійкість окремих складових елементів декоративних насаджень як функція їх способу вирощування

ІЛЬСЕНКО О.О., МЕДВЕДЕВ В.А. Розвиток і життєвість ценопопуляцій домінуючих деревних видів в умовах дендропарку "Тростянець"

Гербарій НБС ім. М.М. Гришка НАН України

РУБЦОВА О.Л. Рід *Rosa* L. у гербарії НБС ім. М.М. Гришка НАН України

Захист інтродукованих рослин

ЧУМАК П.Я. Плоскотілка оранжерейна (*Brevipalpus obovatus* Donn.) та біологічні засоби захисту рослин-інтродуцентів від шкідника

Хроніка

ТРОФИМЕНКО Н.М. У Раді ботанічних садів України

Постаті

МОРОЗ П.А., КУДРЕНКО І.К., ЧУПРИНА Л.М. Іван Миронович Шайтан – видатний учений-плодовод, інтродуктор, селекціонер (До 90-річчя від дня народження)

КУДРЕНКО І.К. Іван Петрович Білокінь (До 90-річчя від дня народження)

52 SHANAYDA M.I. Sex change of representatives of genus *Salix* L. in connection influence causing factors

Park Architecture and Park Study

58 SHUMIK M.I. Theoretic backgrounds for prospective propagation of woody plants at present stage

63 MUZYKA G.I. Decorative qualities of creeper honeysuckle, which were introduced as a basis of their using in green construction

67 DOROSHENKO O.K. Wind resistance of individual components of ornamental forest stands as function of the method of growing

71 ILYENKO O.O., MEDVEDEV V.A. Development and vitality of populations of dominant wood species in dendropark *Trostyanyets*

Herbarium of M.M. Grishko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine

79 RUBTSOVA. O.L. The genus *Rosa* L. in herbarium of M.M. Grishko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine

Protection of Introduced Plants

83 CHUMAK P.Ya. *Brevipalpus obovatus* Donn. and biological measures of introduced plants protection from vermin

Chronicle

88 TROFIMENKO N.M. In the Council of the Botanical Gardens of Ukraine

Persons

92 MOROZ P.A., KUDRENKO I.K., CHUPRI-NA L.M. Ivan Myronovich Shaitan – prominent scientist, fruit-growingist, introductionist, selectionist (To 90 anniversary)

94 KUDRENKO I.K. Ivan Petrovich Belokon' (To 90 anniversary)

УДК 582.632.1

В.І. МЕЛЬНИК¹, Л.А. САВЧУК²

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

² Луцький державний технічний університет
Україна, 43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОШИРЕННЯ *BETULA HUMILIS* SCHRANK В УКРАЇНІ

За результатами аналізу гербарних зразків та літературних даних складено картосхему поширення *Betula humilis* Schrank в Україні, встановлено регресивні зміни в ареалі виду. Запропоновано заходи щодо охорони виду.

Betula humilis Schrank – рідкісний вид флори нашої країни, занесений до Червоної книги України. Це палеарктичний, бо-реальний вид, гляціальний релікт. Береза низька поширена переважно на Поліссі (Волинське, Житомирське, Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське, Мале Полісся), де проходить південна межа ареалу, в Розточчі та зрідка трапляється в Правобережному Лісостепу України.

Географічне поширення берези низької висвітлене в роботах Т.Л. Андрієнко, Ю.Р. Шеляга-Сосонка [3]; Є.М. Брадїс, А.Ф. Бачуріної [6], І.А. Перфільєва [12], у флорі УРСР [15], Червоній книзі України [16]. Однак досі не існує систематизованого переліку місцезростань *Betula humilis* в Україні, який би дав змогу об'єктивно оцінити реальну картину поширення виду.

Матеріал і методика досліджень

Об'єкт дослідження – *Betula humilis* Schrank – належить до родини Betulaceae, порядку Betulales.

Аналіз географічного поширення проводили відповідно до фізико-географічного районування України шляхом фіксування

місцезростань *Betula humilis* за літературними даними та матеріалами гербаріїв Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW), Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (KWHA), Львівського природничого музею НАН України (LWS), Львівського національного університету ім. І. Франка (LW), Волинського краєзнавчого музею (LUM) та Інституту екології Карпат (м. Львів).

Результати досліджень

За результатами аналізу було складено картосхему географічного поширення берези низької в Україні (див. рисунок).

Наводимо перелік місцезнаходжень *Betula humilis*.

Місцезростання, виявлені до 1900 р.:

Волинське Полісся

Волинська область:

Ківерцівський район: с. Цумань, 1886, Vandas [17]; с. Олика, 1886, Vandas [17]; с. Берестяни, 1897, Пачоський [11];

Турійський район: с. Туропин, 1888, Пачоський [11]; с. Замости, 1888, Пачоський [11].

Київське Полісся

Київська губернія: недалеко від Борщагівки, на болотах, 31.07.1844 (Гербарій Роговича).

Географічне поширення *Betula humilis* Schrank в Україні:

1. Місцезнаходження, виявлені до 1900 р. 2. Місцезнаходження, виявлені з 1901 р. по 1950 р. 3. Місцезнаходження, виявлені з 1951 по 2003 р.

Чернігівське Полісся

Чернігівська губернія:

12.08.1844, 13.08.1844 (Гербарій Роговича).

Місцезростання, виявлені в період з 1901 по 1950 рр.:

Українське Полісся

Волинське Полісся

Волинська область:

Ківерцівський район: с. Ківерці. Сіно-кісна ділянка на місці осушених боліт, 17.06.1949, Б.В. Заверуха (KW); Ківерцівське лісництво. Вздовж дренажної канами на підсушеному болоті, 18.06.1949, А. Роснгі (KW); Ківерцівське лісництво. Серед заростей кущів на осушеному торфовищі, 19.06.1949, А. Роснгі (KW); Ківерцівське лісництво. На висушеному торфовищі. Заввишки до 2 м. 18.06.1949, А.І. Барбарич, О.Г. Барбарич (KW); Ківерцівське лісництво.

На висушеному торфовищі біля траси, 18.06.1949, А.І. Барбарич (KW).

Маневицький район: мезотрофна сосново-осоково-журавлино-сфагнова ділянка, болото Вутишино на схід від с. Соф'янівка, 08.08.1949, Є.М. Брадiс, Радiєвський (KW); велике болото, урочище Залезбизин, с. Соф'янівка, осоково-березове болото, 08.08.1949, Є.М. Брадiс, А.Ф. Бачурiна (KW); велике болото до 2-3 км, 09.08.1949, А.Ф. Бачурiна, Є.М. Брадiс (KW); мезотрофна осоково-андромедово-сфагнова ділянка болота Березино на південний схід від с. Пнівне, 01.08.1949, Є.М. Брадiс (KW); с. Кримне, на торфовищі, 31.07.1949, А.І. Барбарич, О.Г. Барбарич (KW); Криничне, С. Мацко (LUM).

Ратнівський район: урочище с. Заболоття, болото біля оз. Тур, 25.07.1949, А.І. Барбарич, О.Г. Барбарич (KW).

Житомирське Полісся

Житомирська область:

Коростенський округ на Волині. Болото Рудня, Радовельської болотяної дослідної станції, 16.08.1924, D. Zerov (KW), [8].

Район Житомирської міськради, с. Вереси, на торфовищі, 10.09.1932, А. Барбарич (KW).

Овруцький район: с. Гладковичі, сінокіс на болоті, 20.06.1950 (KW).

Брусилів, піщані схили в долині Здвиж, 10.08.1928, Прянишников (KW);

Київське Полісся

Київська область:

Околиці м. Києва: Святошино, на осоково-гіпновому болоті, 07.1924, Лазаренко (KW); Святошино, на сфагновому болоті, Котов (KW); Святошино, болото на лівому березі р. Нова Гребля, 03.07.1921, Д. Зеров, П. Оксіюк (KW); Святошино, болото, 28.06.1924, Полянська (KW); Святошино, болото на лівому березі р. Нова Гребля, праворуч від Бр.-Литов. дороги, 03.07.1921, Д. Зеров, П. Оксіюк (KW); Святошино, на торф'яному лузі, 30.07.1909, А. Лоначевський (KW); Святошино, на сфагновому болоті, 06.07.1938 (KW); Святошино, на болоті коло р. Нова Гребля, 07.07.1922 (KW); Святошино, на осоково-гіпновому болоті, 07.1924, А. Лазаренко (KW).

Околиці м. Києва: біля с. Борщагівка, на торф'яному болоті, 22.07(5.07.) 1924 (KW); біля с. Біличі. На болоті біля р. Нова Гребля, 02.06.1918, Семенкевич (KW); біля с. Біличі, 06.08.1922, Семенкевич (KW); с. Романівка, болото, 13.06.1908, Ф.А. Сациперов (KW); біля хутора Стоянка, на болоті біля р. Ірпінь, між кущами, 15.07.1926, Ю. Семенкевич (KW); с. Телячі, торф'яне болото в долині р. Нова Гребля, 24.05.1908, С.Н. Васильєв-Яковлев (KW).

Болото за р. Ірпінь, біля с. Ірпінь, 03.06.1945, Ярмоленко (LW); біля р. Ірпінь, урочище "Круча", 03.06.1945, Ярмоленко (LW); правий берег р. Ірпінь, 3 км південніше с. Ірпінь, урочище "Круча", 1945 (LW).

Сфагнове болото біля с. Березань Переяславського повіту Полтавської губернії, 15.08.1920 (KW).

Чернігівське Полісся

Чернігівська область:

Городянський район: околиці с. Бурівка, болота, 27.07.1939, Левіна, Котов (KW); околиці с. Бурівка, болотна дослідна станція, болото "Замглай", 28.09.1932, Левіна, Котов (KW); околиці с. Бурівка, біля хутора Мамонтов, осоково-сфагнове болото в заплаві р. Крюків, 17.07.1932, leg. N. Dsutenko, F. Levina, det. M. Kotov (KW); околиці с. Великий Листвен, болото, 01.09.1932, збір. Левіна, визн. М. Котов (KW); околиці с. Великий Листвен, болото в заплаві р. Крюків, 29.07.1932, М. Котов (KW); підтерасне болото заплави р. Десна, околиці с. Смолин, 26.07.1929, Муслінін (KW); с. Хрипівка, біля урочища "Рангове", болото в заплаві р. Смяч (KW); с. Хрипівка, урочище "Червоні гори", заплава р. Смяч, болото, 23.07.1932 (KW); с. Хрипівка, в заплаві р. Смяч, болото, 22.07.1932, Котов (KW); с. Хрипівка, урочище "Рангове", болото в заплаві р. Смяч, 22.07.1932 (KW); округ "Городні", болото, 05.08.1932, (KW); околиці м. Городня, болото, 05.09.1932, leg. F. Levina, det. M. Kotov (KW).

Козелецький район: околиці с. Козелець, вільшаник в підтерасі заплави р. Десни, 26.07.1929, Котов (KW); біля с. Косачівка, болото Видра, 03.08.1930 (KW); околиці с. Косачівка, болото Видра, 05.08.1930 (KW).

Чернігівський округ: Ковпитське болото між с. Ковпита та с. Навози (с. Дніпровське, Чернігівський р-н), 27.08.1929, Зеров (KW).

Мале Полісся

Львівська область:

Сокальський район: с. Горбків, Круль, Жегота (LWS).

Радехівський район: смт Лопатин, 10.01.1947, Лобачевський (LWS).

*Лісостеп**Розточчя*

Львівська область:

Яворівський район: торфовище під Шклом, 05.07.1948, Мадамські (LW); с. Ставки на мочарах, зібрав Любешівський, визначив Я. Шаферів (LWS); район Яворова: Страдч, збр. Стойко (LWS); с. Рясне-Руське, на торфовищі (LWS); с. Рясне, на торфовому лузі, 07.06.1934 (LWS); с. Рясне, на торфовищах в селі, 19.05.1911, М. Матляківна, Вільчинський (LWS); на болоті Янів, 27.05.1949 (LWS).

Івано-Франківський район: торфовище Стені, 11.07.1950, Слободян (LWS); с. Стені на торфовищах, на височині, Раціборський (LWS); Steni kolo Szkla. Torfowisko wuzynne, 07.05.1910, Zb. M. Raciborski (LWS); торфовища Стені, 30.06.1948, визн. Малиновський (LWS).

Самбірський район: околиці с. Чайковичі. Болото в заплаві р. Дністер, торфовище, 12.06.1950 (KW); с. Велика Лілина, наддністрянські болота, 19.06.1950, збр. Слободян, 13.07.1998, визн. Кузярін (LWS); околиці с. М. Белина. Болото в центральній частині заплави р. Ржепра, 11.07.1950 (KW); *V. pubescens* Ehrh * *V. humilis* Srank. На березі торфовища "Dykie". Lako kolo Sambora, 15.06.1929, [Madalh...] (LWS).

Район Пустомита: с. Білогорця, на лугах, 10.1920 (LWS); торфовище району Пустомита, 13.05.1934 (LWS); велике болото, 1935, А. Реман (LWS); болото, 14.07.1945, Попов (LWS); болота, 06.09.1947, Юзьків (LWS).

Roztocze: Torfowisko w Rresnie polskiej pod Lwowem, 19.05.1911, M. Matlacowna, T. Wilczynski (KW), (LWS).

Дністровсько-Дніпровська лісостепова провінція

Вінницька область:

Погребищенський район: Новий Фастів, Монтр., [15].

Лівобережно-Дніпровська лісостепова провінція

Сумська область:

Заплава р. Десни, підтерасне болото, околиці с. Конятин на Конотопщині, 03.07.1929, М. Куслін (KW).

Місцезростання, виявлені після 1950 р.*Українське Полісся**Волинське Полісся*

Волинська область:

Камінь-Каширський район: Нуйнівське лісництво, обхід № 9, змішаний ліс, 28.08.1976, І.С. Івченко (KW); ландшафтний заказник "Мішеч", с. Воєгоща, болото навколо озера, 1999 [13]; болото поблизу с. Великий Обзир, 1984 [13]; болото навколо м. Камінь-Каширський, 1984 [14].

Ківерцівський район: поблизу с. Жабка, 4 км на північний схід від м. Луцьк. На узліссі південної експозиції, де ліс межує із заболоченою лукою, 1984 [14].

Ковельський район: оз. Любче, 1998, В.П. Гелюта (KW) [7]; оз. Мідікійське, 4 км на південь від с. Рокитниця, 1985, В.К. Терлецький (KW); заказник "Нечимне" біля с. Скулин, болото біля озера, 28.07.1981, Т.Л. Андрієнко (KW), [2].

Любешівський район: південно-східні околиці с. Угриничі, Новочеревищанське лісництво, озеро Шині [13].

Маневицький район: болото Черемиське, 1984 [14].

Ратнівський район: заболочені береги озера поблизу с. Самара, 1984 [14]; заболочені береги озера поблизу с. Тур, 1984 [14].

Старовижнівський район: поблизу с. Комарово, ботанічний заказник "Озерище", 2003, В.І. Мельник, В.В. Олешко, Л.А. Савчук, О.Р. Баранський.

Шацький район: с. Мельники, болото Піддовге-Підкругле, 1971 [1]; болото Лука, 1971 [1]; ландшафтний заказник "Чахівський", болото сфагнового типу, що оточує озеро Чахове, 1999 [6]; с. Мельники, північ-

ні околиці, 1 км на схід, болото Уничі, 1998–2000, В.І. Гончаренко (LW).

Рівненська область:

Березнівський район: по дорозі Березне-Балашов, 35 км, у змішаному лісі на болоті, рідко, 17.06.1975, збір. і визн. І.С. Івченко (KW).

Костопільський район: околиці с. Суск, "Суський ліс", в змішаному лісі рідко, 10.06.1975, збір. і визн. І.С. Івченко (KW).

Рівненський район: околиці с. Решутськ, змішаний ліс, болото, рідко, 10.06.1975, збір. і визн. І.С. Івченко (KW).

Житомирське Полісся

Житомирська область:

Житомирський район: Вереси, Барбарич [15];

Житомирський ДЛГ: Богунське лісництво, на мезотрофному ключовому бугрі, 9.05.1998, О.О. Орлов;

Олевський район: 18.07.1975, І.С. Івченко.

Олевський ДЛГ: Зубновицьке лісництво на мезотрофному болотці-блюдці, 10.08.1990, О.О. Орлов.

Київське Полісся

Київська область:

Околиці м. Ірпінь: у сосново-дубовому лісі на правому березі р. Ірпінь, 09.08.1969, С.С. Харкевич (КВНА); на болоті в 1,5–2,0 км від р. Ірпінь, 16.08.1969, С.С. Харкевич, І.І. Гордієнко (КВНА); р. Ірпінь, берег, узлісся, 13.09.1969, М.В. Клоков (Гербарій Клокова).

Чорнобильський район: лівий берег р. Тетерів, Медвинське болото, 26.08.1968 (KW).

Чернігівське Полісся

Чернігівська область:

Козелецький район: болото Видри, біля хутора Городок та с. Сирокотичі, 18.06.1965, Л.С. Балашов (KW), 18.07.1965, Л.С. Балашов (KW).

Лісостеп

Волинська височина

Рівненська область:

Гоцанський район: с. Мнишин, на заторфованому болоті в заплаві р. Горині, 20.07.1952, збір. і визн. А.І. Барбарич (KW).

Дубнівський район: с. Клинци; заплава р. Збитиньки (заторфована), 23.09.1952, збір. і визн. А.І. Барбарич (KW).

Здолбунівський район: с. Новий Івачків, на торфовищі, 19.09.1952, збір. і визн. А.І. Барбарич (KW).

Мізоцький район: околиці с. Ступне, на торфовищі, 10.09.1952, збір. і визн. І.С. Івченко (KW); с. Гурби на торфовищі, 10.09.1952, збір. і визн. А.І. Барбарич (KW); с. Велика Мощаниця, А.І. Барбарич [4, 10].

Острозька долина: Буцанське болото [10].

Розточчя

Львівська область:

Золочівський район: 1,5 км від с. Кругов до заходу. Заплава верхньої частини Західного Бугу, потік Круговський. Зарослі берези пухнастої, осики, на осушених торф'яних луках, 27.07.1989, О.О. Кагало (Інститут екології Карпат); на болотах частково осушеного болотного масиву верхньої частини Західного Бугу, між с. Колтів, Кругів і Верхобужжя, 25.07.1989, О.О. Кагало (Інститут екології Карпат); околиці с. Колтів, заплава р. Західний Буг, між с. Колтів, Кругів і Верхобужжя. Зарості кущів серед болотистих луків, 14.08.1988, О.О. Кагало (LW).

м. Львів: 14.04.1957, Тріменко (LWS); м. Львів, Яроліш (LWS).

Яворівський район: с. Іваново-Франково (Янів), вологі місця, 20.09.–16.10.1956, Стойко (KW); с. Іваново-Франково, 1 км північніше, вологі луки, рідко, 23.05.1986, М. Загульський (KW); заповідник "Розточчя", північніше Янівського озера, зарості кущів серед болотистих луків, 22.08.1985, О.О. Кагало (LW); заповідник "Розточчя", урочище Заливки, в березовому

Кількість відомих місцезростань *Betula humilis* Schrank в Україні

№ пор.	Адміністративна область	Кількість відомих місцезнаходжень			
		до 1900 р.	1900–1950 рр.	після 1950 р.	Разом
1	Волинська	5	12	16	33
2	Рівненська	–	2	10	12
3	Житомирська	–	4	4	8
4	Київська	1	19	4	24
5	Чернігівська	1	14	1	16
6	Вінницька	–	1	–	1
7	Сумська	–	1	–	1
8	Львівська	–	22	9	31
	Усього				126

рідколіссі, 22.08.1985 (Інститут екології Карпат).

Результати проведених досліджень свідчать про істотне зменшення ареалів *Betula humilis* після 1950 р.: 44 місцезнаходження за період з 1951 до 2003 р. порівняно з 82 – до 1950 р. (див. таблицю). Зокрема значно зменшилася кількість популяцій берези низької в Київській, Чернігівській та Львівській областях. У зв'язку з цим пропонується взяти під охорону усі місцезнаходження виду в Україні.

Висновки

Таким чином, за період з 1880 до 2003 р. в Україні виявлено 126 місцезростань берези низької. Слід зазначити, що *Betula humilis* була рідкісною на Поліссі в голоцені. Так, за даними палеоботанічних та радіохронологічних досліджень озера Болотне в Турійському районі Волинської області [5]; її участь у рослинному покриві упродовж суббореального та субатлантичного періодів голоцену була незначною.

На стан популяції *Betula humilis* в Україні негативно впливає забудова приміських територій, видобуток торфу, осушення боліт та інші антропогенні чинники, внаслідок чого багато місцезростань було знищено. Нині *Betula humilis* охороняється в Шацькому природному національному парку, в заказниках Нечимне, Мішич, Чахівський,

Озерище. Зважаючи на цінність генофонду *Betula humilis* поблизу південної межі ареалу пропонується взяти під охорону всі місцезростання виду в Україні.

1. Андрієнко Т.Л., Кузьмичов А.І., Прядко О.І. Болота в районі Шацьких озер // Укр. ботан. журн. – 1971. – 28, № 6. – С. 727–733.

2. Андрієнко Т.Л., Партика Л.Я. Рослинність та флористичні особливості заказника "Нечимне" (Волинська обл.) // Укр. ботан. журн. – 1984. – 41, № 1. – С. 90–94.

3. Андриенко Т.Л., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Растительный мир Украинского Полесья в аспекте его охраны. – К.: Наук. думка, 1983. – 216 с.

4. Барбарич А.І. Фрагменти рослинності боліт перехідного типу на межі Волинського Лісостепу і Малого Полісся УРСР // Укр. ботан. журн. – 1966. – 23, № 1. – С. 104–106.

5. Безусько Л.Г., Безусько Т.В., Ковалюх М.М. Палеоботанічні та радіохронологічні дослідження відкладів озера Болотне (Україна, Волинська обл.) // Національний університет "Києво-Могилянська Академія". Наукові записки. Біологія та екологія. – 2001. – Т. 19. – С. 43–50.

6. Брадїс Є.М., Бачурина А.Ф. Рослинність УРСР. Болота УРСР. – К.: Наук. думка, 1969. – 242 с.

7. Гелота В.П., Вакаренко Л.П., Дубина Д.В. Рослинність проектного заказника "Озеро Любче" (Західне Полісся) // Укр. ботан. журн. – 2000. – 57, № 1. – С. 37–42.

8. Зеров Д.К. Опис рослинності Рудня-Радовельської болотної дослідної станції // Рудня-Радовельська болотна дослідно-меліоративна станція. – 1928. – Вип. 5. – 15 с.

9. Івченко І.С. Сучасний стан охорони рідкісних та зникаючих видів дендрофлори України // Укр. ботан. журн. – 1983. – 40, № 3. – С. 81–86.

10. Мельник В.И., Савчук Р.И., Баточенко В.И. Растительный покров Острожской проходной долины (Украина) // Ботан. журн. – 2001. – 86, № 12. – С. 112–119.

11. Пачоский И.К. Флора Полесья и прилежащих местностей // Тр. С.-Петербургского об-ва естествоиспытателей. – 1897. – Т. 27. – 103 с.

12. Перфильев И.А. *Betula humilis* Schr. в Европейской части СССР // Ботан. журн. – 1935. – 20, № 6. – С. 617–645.

13. Природно-заповідний фонд Волинської області. – Луцьк: Ініціал, 1999. – 48 с.

14. Терлецький В.К. Нові місцезнаходження рідкісних видів на Західному Поліссі // Укр. ботан. журн. – 1984. – 41, № 5. – С. 94.

15. Флора УРСР. – К.: АН УРСР, 1952. – Т. 4. – 690 с.

16. Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Укр. енциклопедія, 1996. – 608 с.

17. Vandas K. Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora Wolhynies // Österreichische Botanische Zeitschrift, 1886. – 36, № 5–6. – S. 155–157, 192–195.

Рекомендував до друку
П.С. Булах

В.И. Мельник¹, Л.А. Савчук²

¹ Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

² Луцкий государственный технический
университет, Украина, г. Луцк

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ BETULA HUMILIS SCHRANK В УКРАИНЕ

По результатам анализа гербарных образцов и литературным данным составлена картосхема распространения *Betula humilis* Schrank, установлены регрессивные изменения в ареале вида. Предложены рекомендации по охране вида.

V.I. Melnik¹, L.A. Savchuk²

¹ M.M. Grishko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² Lutzk State Technological University,
Ukraine, Lutzk

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF BETULA HUMILIS SCHRANK IN UKRAINE

The map of *Betula humilis* Schrank distribution was formed as a result of the analysis of herbarium samples and literature data. The regressive changes in the area of the species are determined. Recommendations for protection of *Betula humilis* Schrank in Ukraine are proposed.

В.Г. СОБКО¹, О.В. КЛЮЄНКО¹, Р.Л. ЯВОРІВСЬКИЙ²

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тимірязєвська, 1

² Тернопільський державний університет ім. В. Гнатюка
Україна, 46027 м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2

РІД *ROSA* L. (ROSACEAE) У ФЛОРИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ПЛАТО

У флорі Тернопільського плато рід *Rosa* L. налічує 34 види. Результати аналізу видового поліморфізму, екологічних адаптацій та ендемізму свідчать про генетичні зв'язки видів секції *Caninae* Среп. із шипшинами широколистяних лісів Західної Європи і видів секції *Gallicanae* DC. – з наскельними низькогірними шипшинами Східного Середземномор'я.

Детальні дослідження шипшин флори України були проведені В. Хржановським [13, 14] та О. Дубовик [1–6]. Флору Волино-Поділля, зокрема види роду *Rosa* L., вивчали В. Бессер [16–18] та Б. Блоцький [19–21]. Пізніші дані щодо шипшин Волино-Поділля, зокрема Тернопільського плато, містяться у працях Б. Заверухи [7, 8].

Згідно з останніми даними [9–12, 22], рід *Rosa* у флорі України налічує 91 вид. На території Тернопільського плато, за нашими польовими дослідженнями, трапляються представники 34 видів шипшин, або третина загальної кількості, відомої нині. Більшість шипшин, що зростають на території Тернопільського плато, належать до секцій *Caninae* Среп., *Cinnamomeae* DC. і *Gallicanae* DC. Це рослини з квітками білуватого, блідо-рожевого, рожевого та червоного кольору.

Секція *Caninae* у флорі плато налічує 20 видів, або 2/3 загальної кількості видів шипшин, що тут трапляються. У популяціях цих видів відбуваються посилені видоутворювальні процеси, що ускладнює визначення расової приналежності, і тому дослідники флори близькоспоріднені види секції *Caninae* часто визначають як *R. canina* L. s. l. Плутанина у визначенні видів

цієї секції існує здавна. На початку ХХ ст. скандинавський родолог Альмквіст (Almqvist, 1919, 1920; цит. за [14]), прихильник теорії мутаціонізму, висунув гіпотезу, згідно з якою *R. canina* L. за певних умов може трансформуватись у *R. corymbifera* Borkh. чи *R. tomentosa* Smith. Про те, що секція *Caninae* дуже поліморфний таксон, згадується й у фундаментальній праці В. Хржановського "Розы" [14]. Ліннеївський вид *R. canina*, який є типом секції, і здавалося б, біоморфологічно добре окреслений, на території України представлений 9 різновидовими формами [14], з них у флорі Тернопільського плато поширена var. *ciliato-sepala* Blocki, у якої з нижнього боку листочків уздовж головної жилки формуються залозки (у типової форми – короткі волоски), на чашолистиках зверху з'являється коротке й густе опушення, а по краях – рідко розміщені залозисті війки. Особини цього виду не пов'язані з певними рослинними угрупованнями, а оселяються біля шляхів і стежок, на степових горбах, на відслоненнях різних порід і часто як бур'ян поблизу населених пунктів.

Географічно *R. canina* є євро-східносередземноморським видом, який занесено до Північної Америки.

Аналогічний ареал має *R. corymbifera*, за винятком Середньої Азії, куди вона

проникла під час окультурення. У флорі плато вона представлена var. *solstitialis* (Besser) Schmalh. з дуже видовженими еліптичними листочками.

Ще два види – *R. villosa* L. (*R. pomifera* L.) і *R. tomentosa* – мають євро-кавказький тип ареалу, на території Тернопільського плато нерідко трапляються на лісових галлявинах у рідколіссі, серед чагарників, в ярах і долинах річок. *R. villosa* була введена у культуру, на її основі отримано чимало гібридних форм із великими махровими квітками і листками з яблуневим запахом.

Спорадично на плато зростають ще два лісові європейські види – *R. subafzeliana* Chrshan. та *R. andrzejewskii* Steven, перший з яких трапляється на сході Європи, а другий часто оселяється на вапняках і тяжіє до південної та західної частини Європи. Поширена в Українських Карпатах і Прикарпатті *R. lazarenkoii* Chrshan. іноді трапляється у деревно-чагарникових угрупованнях на території плато та в околицях м. Тернополя, часто поруч із центральноєвропейським видом *R. ciesielskii* Bloocki. У межах Тернопільського плато можливе зростання рідкісного виду *R. terebinthanacea* Besser (locus classicus: Тернопільська обл., м. Заліщики, на схилах Дністра), який О. Дубовик знаходила на вапнякових відслоненнях Вінницької області, але, на жаль, нам не вдалося виявити цей вид.

На території плато, крім згаданих, нами ідентифіковано такі види: *R. elliptica* Tausch, *R. nitidula* Besser, *R. caryophyllacea* Besser, *R. collina* Jacq., *R. klukii* Besser, *R. micrantha* Smith, *R. biserrata* Merat (*R. willibaldii* Chrshan.), *R. prutensis* Chrshan., *R. mucatscheviensis* Chrshan., *R. mediata* Dubovik та *R. rubiginosa* L.

Секція *Cinnamomeae*, види якої нерідко трапляються у межах циркумполярної флористичної провінції, представлена у флорі плато 5 видами: *R. glauca* Pour., *R. gorenkensis* Besser, *R. majalis* Herrm.

(*R. cinnamomea* auct, non L), *R. pendulina* L., *R. pohrebniakii* Chrshan. et Laseb.

У шипшини сизої (*R. glauca*) дрібні і рідко розміщені шипи цілком відсутні на квітконосній частині пагона. Це рабітуально високий кущ, із красивою стрункою кроною та сизо-блакитними листками, тому її та шипшину Погребняка (*R. pohrebniakii*) часто вирощують у населених пунктах, зокрема, у селах. У Західній Європі на її основі отримано чимало сортів. Шипшина сиза оселяється у широколистяних лісах, а ш. Погребняка – серед чагарників і на степових схилах.

У степових умовах росте шипшина горенківська (*R. gorenkensis*). Мезофільна ш. травнева (*R. majalis*) трапляється в лісах, але найчастіше на луках і по берегах річок. Ш. повислу (*R. pendulina*) у межах плато нам виявити не вдалося, тому наводимо її за літературними джерелами [14].

Цікаві відомості про шипшину галльську (*R. gallica* L.) містяться у праці В. Хржановського [14]. Шипшину галльську, або французьку, як відомо, описав К. Лінней (Linnaeus, 1753; цит. за [14]), проте її згадує ще Пліній (Plinius S.C., 1469; цит. за [14]) під назвою *R. graecula*, а дослідникам XVI–XII ст. вона була відома під назвами *R. rubra* та *R. provincialis* [15, 24]. На думку В. Хржановського, на всіх видах цієї секції проглядається відбиток давньої культури людини, через що всі ці види дуже морфологічно пластичні.

У межах Тернопільського плато із секції *Gallicanae* зростає 7 видів: *R. boreyckiana* Besser, *R. crenatula* Chrshan., *R. czackiana* Besser, *R. jundzillii* Besser, *R. parviuscula* Chrshn. et Laseb., *R. livescens* Besser та *R. porrectidens* Chrshn. et Laseb. Окрім *R. crenatula* всі інші види є низькими кущами (30–60 см заввишки), які оселяються на сухих схилах і кам'янистих відслоненнях, переважно вапнякових. Генетично тяжіють до життєвих форм шипшин Середземномор'я. *R. crenatula* трап-

ляється на узліссях широколистяних лісів, а за Дністром поселяється у передгірському чагарниковому поясі Карпат. Генетично споріднена із західноєвропейською шипшиною *R. austriaca* Crantz. *R. czackiana* генетично близька до *R. glauca*. Середземноморські зв'язки решти видів секції, які крім Поділля поширені в південній та східній частинах України, проглядаються через споріднені шипшини флори Криму.

Секція *Pimpinellifoliae* DC. у флорі України, зокрема Тернопільського плато, представлена лише двома дуже близькими видами: *R. pimpinellifolia* L. та *R. spinosissima* L. Географічно це євро-середземноморські, можливо, давньосередземноморські представники флори, що оселяються на сухих кам'янистих відслоненнях.

Проаналізуємо загальне поширення видів роду *Rosa* з позиції явища ендемізму. Нагадаємо, що ендемами називають види, поширені лише на певній території, а субендемами – види, які виходять за межі цієї території. За часом існування розрізняють палеоендеми та неоендеми, за походженням – автохтони й алохтони, за екологічною приналежністю – стеноендеми та евриендеми, за поширенням і сучасним станом розвитку – консервативні (пасивні) і прогресивні (активні). При дослідженні регіональних флор субендемічні види розподілять на конфінітні та дуплікатні [7].

Досліджувані види шипшин флори Тернопільського плато можна схарактеризувати як волино-подільсько-придністровські ендеми і конфінітні та дуплікатні субендеми.

До ендемів належать *R. nitidula*, *R. pohrebniakii*, *R. livescens*, *R. porrectidens*, *R. parviuscula*, *R. czackiana*. Генетично *R. nitidula* споріднена з давньосередземноморською расою *R. agrestis* Savi.; *R. pohrebniakii* і *R. livescens* – з євро-середземноморськими *R. rubrifolia* Vill., *R. glauca*, *R. porrectidens*, *R. parviuscula* і *R. czackiana*, які як географічні раси формувалися

в історичних умовах, подібних до умов формування *R. livescens* [7, 8].

До субендемів належать конфінітні види *R. ciesielskii*, *R. lazarenkoi* і дуплікатні види *R. gorenkensis*, *R. mucatscheviensis*, *R. mediata* [3, 6, 7].

На думку В. Хржановського, центр видового поліморфізму секції *Cinnamomeae* розташований у Центральноазійській флористичній підобласті Ірано-Туранської області [14], зв'язки з яким шипшин флори Тернопільського плато ледве проглядаються.

Індигенні види плато з підсекції *Caninae* за поширенням та едафічною приуроченістю тісно пов'язані із широколистяними лісовими угрупованнями Європи і через життєві форми кущів із дугоподібними гілками близькі до витких листопадних шипшин мішаних лісів Середземномор'я. Шипшини із секції *Gallicanae* генетично пов'язані з наскельними гірськими чагарниками Середземномор'я, про що свідчать ендемічні споріднені зв'язки *R. nitidula* із *R. agrestis*, *R. pohrebniakii* і *R. livescens* із *R. rubrifolia* і *R. glauca*. Загалом ендемічні види шипшин Тернопільського плато (*R. boreykiana*, *R. pohrebniakii*, *R. mediata* Dubovik, і *R. mucatscheviensis*) виявляють прогресивні тенденції, утворюючи нерідко гібридні форми.

Таким чином, родофлора Тернопільського плато представлена 34 видами, що належать до секцій *Caninae*, *Cinnamomeae*, *Gallicanae* та *Pimpinellifoliae*, серед яких 6 ендемічних (*R. nitidula*, *R. pohrebniakii*, *R. livescens*, *R. porrectidens*, *R. parviuscula*, *R. czackiana*) та 5 субендемічних (*R. ciesielskii*, *R. lazarenkoi*, *R. gorenkensis* Besser, *R. mucatscheviensis*, *R. mediata*) видів. Результати аналізу видового поліморфізму, ендемізму та екологічних адаптацій свідчать про генетичні зв'язки шипшин Тернопільського плато з родофлорою Західної Європи та Східного Середземномор'я.

1. Дубовик О.М. Рід шипшина, троянда – *Rosa L.* // Визначник рослин Українських Карпат. – К.: Наук. думка, 1977. – С. 165–170.

2. Дубовик О.М. Нові відомості про рід *Rosa L.* флори України // Укр. ботан. журн. – 1989. – 46, № 2. – С. 21–25.

3. Дубовик О.М. Групи *Rosa tomentosa* Smith і *Rosa rubiginosa* L. у флорі України // Укр. ботан. журн. – 1989. – 46, № 4. – С. 16–20.

4. Дубовик О.Н. Карликовые шиповники и их происхождение // Бюл. МОИП. Отд. биол. – 1973. – 78, № 5. – С. 135–142.

5. Дубовик О.Н. Род *Rosa L.* // Определитель высших растений Украины. – К.: 1987. – С. 170–176.

6. Дубовик О.М., Крицька Л.Л., Лебедева Т.С., Ільїнська А.П. Сучасний стан вивченості роду *Rosa L.* флори України // Укр. ботан. журн. – 1987. – 44, № 2. – С. 8–13.

7. Заверуха Б.В. Реліктові та ендемічні рослини Кременецьких гір та необхідність їх охорони // Охороняйте рідну природу: Третій збірник статей з питань охорони і раціонального використання природних ресурсів УРСР. – К.: Урожай, 1976. – С. 69–78.

8. Заверуха Б.В. Флора Волино-Подоліи і її генезис. – К.: Наук. думка, 1985. – С. 192.

9. Федорончук М.М. Види судинних рослин, описаних з території України, їх типифікація та критичний аналіз: Рід *Rosa L. (R. adenodonta* Dubovik – *R. czackiana* Blocki) // Укр. ботан. журн. – 2001. – 58, № 2. – С. 165–173.

10. Федорончук М.М. Види судинних рослин, описаних з території України, їх типифікація та критичний аналіз: Рід *Rosa L. (R. diacantha* Chrshan. – *R. krynkensis* Ostapko) // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 1. – С. 17–26.

11. Федорончук М.М. Види судинних рослин, описаних з території України, їх типифікація та критичний аналіз: Рід *Rosa L. (R. lapidosa* Dubovik – *R. rugmaea* M. Vieb.) // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 5. – С. 554–562.

12. Федорончук М.М. Види судинних рослин, описаних з території України, їх типифікація та критичний аналіз: Рід *Rosa L. (R. ratomsciana* Besser – *R. wolfgangiana* Besser) // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, № 1. – С. 33–41.

13. Хржановский В.Г. Рід Шипшина – *Rosa L.* // Флора УРСР. – К: Вид-во АН УРСР, 1954. – С. 177–280.

14. Хржановский В. Г. Розы. – М.: Сов. наука, 1958. – 497 с.

15. *Bauhin C.* Pinax theatri botanici etc. – 1671.

16. Besser W. Florae Volhynicae et Podolicae affinitates cum Galisica, Pannonica et Taurico-Caucasica // Flora Allg. Bot. ZTG. – 1820. – 1, № 5. – С. 229–232.

17. Besser W. Apercu de la geographie physique de Volhynie et la Podolie // Mem. Soc. natur. moscou. – 1823. – P. 186–212.

18. Besser W. Rzut oka geographie fizyczna Wjlynia i Podola // Dz. Wilen. Umiejtnosci i sztuki. – 1827. – 2. – S. 414–433.

19. Blocki B. Ein Beitrag zur Flora Ostgaliciens // Cosmos A. – 1888. – 38. – S. 123–126.

20. Blocki B. *Rosa cieselskii* n. sp. // Cosmos A. – 1889. – 39. – S. 311–312.

21. Blocki B. *Rosa ciliatosepala* n. sp. // Tbiol. – 1890. – 41. – S. 309–310.

22. Mosyakin S., Fedoronchuk M. Vascular Plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. – Kiev, 1999. – 346 p.

23. Tournefort J. P. Institutiones rei herbariae. Editio tertia, appendicibus aucta ab Antonio de Jussieu, Lugdunaeo, 1719.

Рекомендувала до друку О.Л. Рубцова

В.Г. Собко¹, О.В. Клюенко¹, Р.Л. Яворовский²

¹ Національний ботанічний сад ім. Н.Н. Гришко НАН України, Україна, г. Київ

² Тернопільський державний університет ім. В. Гнатюка, Україна, г. Тернопіль

РОД *ROSA L. (ROSACEAE)* ВО ФЛОРЕ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ПЛІАТО

Во флорі Тернопільського плато род *Rosa L.* налічує 34 види. Результати аналізу видового поліморфізму, екологічних адаптацій і ендемізму свідчать про генетичні зв'язки видів секції *Caninae* Среп. з шиповниками широколистяних лісів Західної Європи і видів секції *Gallicanae* DC. – з наскальними предгорними шиповниками Східного Середземномор'я.

V.G. Sobko¹, O.V. Kluyenko¹, R.L. Yavorivskiy²

¹ M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² V. Gnatyuk Ternopol' State University, Ukraine, Ternopol'

GENUS *ROSA L. (ROSACEAE)* IN THE TERNOPOL' PLATEAU FLORA

In the Ternopol' plateau flora were found 34 species of genus *Rosa L.* The analysis of species polymorphism, ecological adaptations and endemism is shown genetic bounds of species of section *Caninae* Crep. with dogroses of broad-leaved woods in Western Europe and of species of section *Gallicanae* DC. with rocky dogroses in Eastern Mediterranean.

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

² Уманський державний аграрний університет,
Україна 20305 Черкаська обл., м. Умань, п/в "Софіївка", вул. Київська, 12а

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОШИРЕННЯ, ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ УМОВИ МІСЦЕЗРОСТАНЬ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЙ *EUONYMUS NANA* ВІЕВ. (CELASTRACEAE) В ЄВРОПІ

Наведено результати вивчення географічного поширення, еколого-ценотичних умов місцезростань та сучасного стану популяцій рідкісного та зникаючого виду флори Європи – *Euonymus nana* Vieb. (Celastraceae). Установлено регресивні зміни ареалу та популяцій виду. Запропоновано рекомендації щодо охорони *Euonymus nana in situ* та *ex situ*.

Euonymus nana Vieb. (Celastraceae) – рідкісний вид флори Євразії, внесений до Червоних книг України, Росії, Молдови та до списків видів, які перебувають під охороною в Румунії [11–13, 23, 31]. Перешкодою в справі охорони цього виду є недостатня вивченість його в еколого-ценотичному відношенні. В літературних джерелах містяться лише розрізнені фрагментарні відомості щодо географічного поширення, еколого-ценотичних умов місцезростань та стану популяцій виду в різних частинах ареалу. Метою наших досліджень було вивчення хорології, ценології та стану популяцій *Euonymus nana* в європейській частині ареалу.

Об'єктами досліджень були місцезростання та популяції *Euonymus nana* в лісах Подільської та Придніпровської височин. Польові дослідження проводилися в період з 1999 по 2003 рр. у лісництвах Кіровоградської, Черкаської та Хмельницької областей. Географічне поширення виду вивчалось також за матеріалами гербаріїв Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW), Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України

(KWHN), Львівського національного університету ім. І.Я. Франка (LW), Державного природничого музею НАН України у Львові (LWS), Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова РАН у Санкт-Петербурзі (LE) та Головного ботанічного саду РАН у Москві (MHA). Отримані під час польових досліджень результати порівнювалися з літературними даними про особливості місцезростань популяцій *Euonymus nana* в інших частинах ареалу виду в Європі.

Диз'юнктивний ареал *Euonymus nana* складається з чотирьох віддалених одна від одної частин: 1) гори Центральної Азії – Тибет, Наньшань, Алашань (Китай та Монголія); 2) Північний Кавказ; 3) Кримські гори; 4) Придніпровська, Подільська, Молдавська височини та Карпати (Україна, Молдова, Румунія) [16, 17, 37].

Центральноазіатська частина ареалу *Euonymus nana* охоплює Нінся-Хуейський автономний район провінції Ганьсу Женьсі в Китаї та прилеглі території Монголії [16, 17, 38].

У горах Середньої Азії, на Тянь-Шані та Паміро-Алаї зростає вікарний вид *Euonymus koormannii* Lauche.

На Північному Кавказі *Euonymus nana* був відмічений лише в трьох пунктах: у верхів'ях р. Кубані в районі Хурзуку на

півночі Грузії; на горі Бештау в околицях Костянтинівських гарячих джерел поблизу м. П'ятигорська в Ставропольському краї та в Чегемській ущелині поблизу с. Булунгу в Кабардино-Балкарії [16, 17, 25].

У Гірському Криму зафіксовано лише два місцезнаходження виду – в долині р. Велика Бурульча на стику яйл Довгоруківська та Тирне і на середньому плато Чатирдагу [3, 9].

Значно більша кількість локалітетів виду зафіксована в рівнинній частині України в межах Придніпровської та Подільської височин. У Правобережному Придніпров'ї вид був виявлений у Богданівському лісництві, у балці Кишла в Чутянському, у Хирівському (кв. 87, 88) та Дмитрівському лісництвах (кв. 6, 20) Чорноліського держлісгоспу Кіровоградської області, в Матвіївському лісництві (кв. 52), в урочищі Холодний Яр, в Креселецькому (кв. 55) та Яничанському лісництвах Кам'янського держлісгоспу в Чигиринському районі, у Білогрудівському лісі поблизу м. Умані Черкаської області [1, 4, 6, 10, 14].

На Подільській височині відомі місцезнаходження *Euonymus pana* у Вінницькій, Хмельницькій і Тернопільській областях. У Вінницькій області вид був відмічений в околицях с. Немерчі Могилів-Подільського району на лівому березі р. Лядави; поблизу с. Сорокотежінці, поблизу хутора Олексіївка в напрямку до с. Соکیلця на другій терасі р. Південний Буг, у Ситківецькій лісовій дачі (кв. 47-48) поблизу с. Джуринець, у лісі вище с. Верхня Кропивна Немирівського району, в околицях с. Голдашівка Ольгопільського району, с. Строїнці Тиврівського району, с. Глибочок Теплицького району, сіл Ладижин та Бершадь Тростянецького району, с. Харпачка Гайсинського району, сіл Гринянка та Вишківці Брацлавського району [4, 6, 10, 26].

У Хмельницькій області *Euonymus pana* був виявлений в околицях с. Проскурівка Ярмолинецького району, сіл Блищанівка, Макіївка та Михайлівка Дунаєвецького

району, поблизу смт Сатанів та в околицях с. Кринцилів Городоцького району, в Циківському лісництві Кам'янець-Подільського району [4, 6, 7, 10].

У Тернопільській області знайдено лише одне місцезнаходження виду в околицях с. Крутилів Гримайлівського району [10].

На Молдавській височині в межах Молдови *Euonymus pana* зростає між селами Корнешти та Радени Унгенського району, в околицях с. Кепріяна Страшенського району, с. Селинене Оргіївського району, північніше с. Галеркани Дубосарського району, в околицях с. Олишкани Резинського району та с. Моара-Доміеске Глоденського району [21, 22].

У румунській частині Молдавської височини відмічені локалітети виду в лісі Балтени на заплаві р. Васлуй та в околицях с. Татомирешти в повіті Васлуй, сіл Грайдури, Біркова, Мінзанешти в повіті Ясси [30].

Окрім Молдавської височини, в Румунії *Euonymus pana* зростає на плато Сучава, в Карпатах – у долині, розміщеній між Буковиною і Бистрицькими горами та на внутрішньокарпатській низовині Георгієни або Чук [35]. На плато Сучава *Euonymus pana* відмічено у долині Рековат-Могошешти поблизу с. Михайленки в повіті Батошани та в урочищі Бане по сухому руслу рукава р. Сірет [30]. У гербарії Чернівецького університету зберігається зразок *Euonymus pana*, зібраний в околицях с. Рогонешти поблизу м. Сірет за 4-5 км від кордону з Україною [24].

В Українських Карпатах виявлено єдине місцезнаходження виду в околицях с. Панка Сторожинецького району Чернівецької області [24].

У міжгірній долині між Буковиною та Бистрицькими горами *Euonymus pana* відмічено поблизу с. Бреаза, в урочищі Лефе поблизу с. Фунду Молдовай, у долині Берталуй, поблизу населених пунктів Неагра Броштекілор, Лунке Беркутизлуй,

Географічне поширення *Euonymus nana* в Європі та на Кавказі:
1 – місцезнаходження виду

Криштитор у повіті Сучава, в околицях с. Корбу в повіті Харжета [30].

У внутрішньокарпатській низовині Георгіни, або Чук, зафіксовано сім локалітетів виду поблизу міст Меркурл Чук, Туликау-сад, Біксау (повіт Ковасна) [30, 35].

Географічне поширення *Euonymus nana* в Європі представлено на картосхемі (див. рисунок).

Для *Euonymus nana* характерна широка еколого-ценотична амплітуда місцезростань. У горах Центральної Азії він зростає на висоті 2000–3000 м. У горах Наньшаню вид приурочений до ялиново-соснових лісів, утворених *Picea asperata* та *Pinus tabulaeformis*, разом з *Juniperus rigida*, *Rhamnus parvifolia*, *Ribes pulchellum* та деякими іншими видами [38].

У горах Кавказу *Euonymus nana* зростає на висоті 1700–2000 м. У Кабардино-Балкарії вид трапляється на рухомих та

закріплених осипах схилів південної експозиції серед заростей *Berberis vulgaris* L., *Spiraea hypericifolia* L., *Rubus bushii* Grossh. ex Sin. У місцезростаннях *Euonymus nana* на Кавказі відмічені *Polygonatum verticillatum* (L.) All., *Astragalus maximus* Willd., *Alopecurus vaginatus* (Willd.) Pall. ex Kunth., *Asparagus verticillatus* L., *Allium saxatile* Bieb., *Salvia kuznetzovii* Sosn. [25].

У горах Криму *Euonymus nana* зростає: в долині р. Бурульчі у грабово-дубовому лісі в розщелинах вапнякової глиби разом з *Ligustrum vulgare* L., *Viburnum opulus* L., *Corylus avellana* L., *Rubus idaeus* L., *R. saxatilis* L., *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., *Aegopodium podagraria* L. та іншими видами [3, 9]; в карстових западинах на середньому плато Чатирдагу – в лісах асоціації *Carpinus betulus*-*Poa longifolia* + *Mercurialis perennis*-*Euonymus nana*. По-

рівнявши флористичний склад кримських місцезростань *Euonymus nana* з флористичним складом асоціацій *Carpinetum-nemoretum ucrainicum* s. l. та *Quercetum petraeae caricosum moldavicum* з участю *Euonymus nana*, описаних Ю.Д. Клеоповим [5], В.М. Голубєв [3] виявив 79 спільних видів у першому випадку та 47 – у другому. Таким чином, порівняння грабових лісів Криму з участю *Euonymus nana* з лісовими ценозами південного заходу Східноєвропейської рівнини, розміщеними між Середнім Придніпров'ям та Придністров'ям, до складу яких входить *Euonymus nana*, показує їх близькість в еколого-флористичному відношенні.

Ю.Д. Клеопов, Ф.О. Гринь [4, 6] детально дослідили еколого-ценотичні умови місцезростань *Euonymus nana* в лісах рівнинної частини України. На Придніпровській височині *Euonymus nana* приурочений до асоціацій лісів *Carpinetum-Quercetum caricoso-galeobdolosum*, *Carpinetum-Quercetum stellarioso-caricosum*, *Carpinetum-Quercetum stellariosum*, *Tilieto-Quercetum stellarioso-caricosum* (+*Euonymus nana*), *Carpinetum-Quercetum mercurialioso-stellariosum*, *Carpinetum-Fraxinetum-Quercetum mercurialiosum-caricosum (pilosae)*, *Fraxinetum-Carpinetum-Quercetum caricosum (pilosae)* [4, 6, 14].

Згідно з даними Ю.Д. Клеопова та Ф.О. Гриня [4, 6] на Подільській височині *Euonymus nana* зростає в грабових лісах асоціацій *Carpinus betulus-Carex pilosa*, *Carpinus betulus + Fraxinus excelsior – Euonymus nana + Aegopodium podagraria*, *Carpinus betulus-Corylus avellana-Euonymus nana + Asarum europaeum*, *Carpinus betulus-Corylus avellana-Euonymus nana + Aegopodium podagraria*, у дубових лісах асоціацій *Quercus robur + Tilia cordata-Carex montana*, *Quercus robur + Alnus glutinosa-Acer tataricum-Aegopodium podagraria + Euonymus nana*, в ільмових лісах асоціації *Ulmus laevis-Corylus avellana + Padus racemosa-Aegopodium podagraria + Euonymus nana*, у вільхових лісах

асоціації *Alnus glutinosa-Padus racemosa-Aegopodium podagraria + Euonymus nana* та у вербняках *Salicetum*. С.І. Ковальчук та О.М. Кльоц [7] додатково наводять асоціації *Carpinetum-Quercetum stellarioso-caricosum (pilosae)* та *Carpinetum-Quercetum asarosum* з участю *Euonymus nana*.

У межиріччі Дністер-Прут на Молдавській височині *Euonymus nana* зростає у грабових лісах асоціації *Euonymo-nanae-Carpinetum*, в дубово-ільмових лісах *Querceto-Ulmetum euonymotosum nanae* та у вологих дубових лісах у заплавах рік [22, 23].

В Українських Карпатах *Euonymus nana* трапляється у дубових лісах *Quercetum roboris* [24]. У Румунських Карпатах він зростає в угрупованнях *Calamagrosti-Salicetum cinerea-Alnetum incanae* [30, 35].

Ю.Д. Клеопов [4, 6] вважав, що *Euonymus nana* не має генетичних зв'язків з жодною із сучасних лісових формацій і є реліктом вже зниклих фітоценозів терцієву. Він відносив цей вид до "блукаючих реліктів", які нині перебувають у регресивній стадії розвитку. Підтвердженням цього Ю.Д. Клеопов [4, 6] вважав рідкісне цвітіння і ще більш рідкісне плодоношення куща, його диз'юнктивний ареал. На думку Ю.Д. Клеопова [4, 6], *Euonymus nana* є видом китайського походження, який проник в Європу в неогені під час інвазії лісів, подібних за складом порід до сучасних лісів Китаю та Північної Америки. Під час зледеніння він зберігся на півдні Буковини та на Кавказі як інтергляціальний релікт. У теплий післяльодовиковий період відбувалось інтенсивне розселення виду на Молдавську, Подільську та Придніпровську височини. Під час ксеротермічного періоду *Euonymus nana* зберігся у найзволоженіших едафотопях. Цю думку Ю.Д. Клеопова поділяє монограф роду *Euonymus* Т.Г. Леонова [16].

Й. Пачоський [20], W. Szafer [36], Є.М. Лавренко [15], W. Gajewski [28], Е.В. Вульф [2], Н. Walther [38] відносили *Euonymus nana* до третинних реліктів Подільської височини,

В.М. Голубев – до третинних реліктів флори Криму, Е. Pop [33], S. Pascovschi, N. Donita [32], L. Lungu [30] – до третинних реліктів флори Румунії. Отже, *Euonymus pana* є реліктом флори Європи [19].

Наявність викопних решток *Euonymus pana* у неогенових відкладах Вірменії [8] підтверджує думку про реліктову природу виду і свідчить про значно ширший ареал виду в минулому, який охоплював простір від Тибету до Карпат. До диз'юнкції ареалу призвели зледеніння та сухі ксеро-термічні періоди у післяльодовиков'ї. Вологолюбивий лісовий вид *Euonymus pana* відступив у найбільш зволожені лісові урочища, де він зберігся як релікт. Таким чином, диз'юнктивні популяції виду трансформувались у локальні.

Euonymus pana відзначається слабким репродуктивним потенціалом. Ф.Л. Щепотьєв [27] виділив дві екологічні форми виду – низкорослу, що не формує квіток і зростає у затінених місцях, та приурочену до освітлених місць високорослу, яка цвіте і плодоносить. Основним способом розмноження обох форм є вегетативний, оскільки із квіток утворюється лише 0,5–1,0% плодів [27]. Цим зумовлені труднощі з поширенням діаспор виду. Перебуваючи у регресивному стані внаслідок своїх біологічних особливостей *Euonymus pana* чутливо реагує на антропогенні впливи на ліси (вирубки, гідромеліорації, випас худоби). Відбувається різке зменшення кількості особин чи повна елімінація популяцій. Так, встановлена елімінація 6 локальних популяцій виду на Поділлі в межах Хмельницької області [7]. У цьому регіоні до нашого часу вид зберігся лише у кількох локальних популяціях, зокрема у Сатанівській та Циківській лісових дачах. В обох місцях вид зростає на площі 0,6 га, де на 1 м² припадає 1–5 пагонів [7].

У Придніпров'ї невеликі локальні популяції *Euonymus pana* збереглися у Хирівському та Дмитріївському лісництвах у Знамянському районі Кіровоградської

області, в урочищі Холодний Яр у Креселецькому лісництві в Чигиринському районі Черкаської області, щільність особин в яких становить 1–3, в окремих місцях – 5–10 особин на 1 м² [14].

У Чорному лісі на Кіровоградщині *Euonymus pana* зберігся по тальвегу балки Чорноліська у Богданівському лісництві у 150-річному грабово-дубовому лісі. За нашими спостереженнями, щільність популяцій виду тут становить 1–5 пагонів на 1 м². Незважаючи на те, що Чорний ліс є заказником загальнодержавного значення, через балку прогоняють худобу на пасовище. У результаті популяція *Euonymus pana* постійно зазнає механічних пошкоджень. За останні десятиліття внаслідок вирубок та надмірного випасу худоби значно зменшилась площа популяції *Euonymus pana* в урочищі Білогрудівка поблизу Умані. Якщо у 1941 р. її площа становила 17 тис. м², то у 90-х роках – лише 3625 м². Щільність особин в популяції – 13–17 пагонів на 1 м² [1].

Невеликими за площею є кримські популяції *Euonymus pana*. Вони приурочені до країв карстових западин на Чатирдазі, діаметр яких становить 100 м [3], а в долині р. Бурульчі поблизу м. Сімферополя було виявлено лише кілька пагонів *Euonymus pana* [9].

Єдина локальна популяція виду в Українських Карпатах у Комарівському лісництві Сторожинецького району Чернівецької області представлена окремими куртинами площею від 2 до 10 м² у віковій діброві, яка займає площу 19,8 га [24].

У Румунських Карпатах у внутрішньокарпатській низовині Георгіни, або Чук, популяція *Euonymus pana* завдовжки 2 км розміщена вздовж долини струмка Чібапатак поблизу м. Меркура Чук [35]. У повіті Сучава відмічено елімінацію популяцій виду поблизу населених пунктів Біксау, південніше Ковасна, Рогожешті у долині Барнарулі південніше Сучави внаслідок впливу антропогенних факторів [30].

Молдовські популяції *Euonymus pana* нечисленні. Так, поблизу ст. Корнешти популяція виду займає площу понад 200 м². На стан популяцій у Молдові негативно впливає випас худоби [22]. У молдовських популяціях на 1 м² припадає в середньому 5–10 пагонів [21].

Нечисленними є також кавказькі популяції *Euonymus pana*. Так, популяція виду у Чегемській ущелині в Кабардино-Балкарії складається лише з 69 особин. На її стан негативно впливає випас малої рогаатої худоби [25].

Таким чином, регресивні зміни в популяціях *Euonymus pana* відбуваються в межах усїєї європейської частини його ареалу.

Euonymus pana охороняється в Тебердинському заповіднику на Кавказі, у заповіднику "Реденський ліс" у Молдові, в Україні – у лісових заказниках загальнодержавного значення: Чорний ліс – у Кіровоградській області, урочище Устянська Дача – у Вінницькій області, Циківський, урочище Совий Яр, Іванковецький, Кармалюкова гора – у Хмельницькій області [13, 25]. Зважаючи на унікальність популяцій виду, їх наукову цінність доцільно створити ботанічні заказники в місцях зростання виду в межах усїєї європейської частини ареалу.

Ефективним методом охорони *Euonymus pana* є моделювання його інтродукційних популяцій у лісових культурфітоценозах. Такі гомеостатичні популяції утворилися на ботаніко-географічній ділянці "Ліси рівнинної частини України" у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, в Устимівському дендропарку на Полтавщині, у дендропарку "Веселі Боковеньки" на Кіровоградщині, а також в окремих дендропарках Росії [18].

Зважаючи на загальноєвропейське значення генофонду *Euonymus pana* його необхідно включити до європейських списків рідкісних та зникаючих видів рослин.

1. Бутило М.Д. Релікт третинного періоду на Уманщині // IX з'їзд Укр. ботан. т-ва: Тези доповідей. – К.: Наук. думка, 1992. – С. 9.

2. Вульф Е.В. Историческая география растений. История флор Земного шара. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1944. – 546 с.

3. Голубев В.Н. Новое местонахождение бересклета карликового (*Euonymus pana* Vieb.) в Крыму и вопрос о его эколого-фитоценотической природе // Бюл. МОИП. Отд. биол. – 1991. – 96, вып. 5. – С. 82–91.

4. Клеопов Ю.Д. Ботанико-географічні етюди. 1. Про нові знахідки *Euonymus pana* М.В. і *Sorogonilla elegans* Panè в УРСР // Журн. Ін-ту ботаніки АН УРСР, 1938. – № 17 (25). – С. 135–165.

5. Клеопов Ю.Д. Анализ флоры широколиственных лесов Европейской части СССР. – К.: Наук. думка, 1990. – 352 с.

6. Клеопов Ю.Д., Гринь Ф.О. Про умови росту та історію *Euonymus pana* М.В. в Понтійській області // Вісн. Київ. Ботан. саду, 1933. – Вип. 16. – С. 103–115.

7. Ковальчук С.І., Кльоц О.М. Знахідки *Euonymus pana* Vieb. на Поділлі (Хмельницька обл.) // Укр. ботан. журн. – 1984. – 41, № 4. – С. 69–71.

8. Колаковский А.А. Ископаемая дендрофлора Кавказа // Тр. Тбилисского ботан. ин-та АН ГрузССР, 1955. – Вып. 17. – С. 263–297.

9. Косых В.М., Леонова Т.Г. О находке *Euonymus pana* Vieb. (Celastraceae) в Крыму // Ботан. журн. – 1975. – 60, № 4. – С. 550–552.

10. Котов М.І. Родина бруслинові – Celastraceae R. Br // Флора УРСР. – К.: Вид-во АН УРСР, 1955. – Т. 7. – С. 198–200.

11. Красная книга Молдавской ССР. Книга редких и находящихся под угрозой видов животных и растений Молдавской ССР. – Кишинев: Карта молдовеняскэ, 1978. – 120 с.

12. Красная книга РСФСР. Растения. – М.: Росагропромиздат, 1988. – 590 с.

13. Красная книга СССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. – 2-е изд. – М.: Лесн. пром-сть, 1984. – Т. 2. – 480 с.

14. Курсон В.В. Поширення та еколого-ценотичні особливості *Euonymus pana* Vieb. на території Наддніпрянської височини // Укр. ботан. журн. – 1978. – 35, № 3. – С. 318–321.

15. Лавренко Е.М. Лесные реликтовые (третичные) центры между Карпатами и Алтаем // Журн. Рус. ботан. об-ва, 1930. – Вып. 4. – С. 351–363.

16. Леонова Т.Г. О распространении бересклетов в СССР и сопредельных странах // Ареалы растений флоры СССР. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. – Вып. 1. – С. 140–169.

17. *Леонова Т.Г.* Бересклеты СССР и сопредельных стран. – Л.: Наука, 1974. – 132 с.
18. *Макридин А.И., Поляков Г.А., Ротов Р.А., Швецов А.Н.* О натурализации бересклета карликового в старинных парках России // Бюл. ГБС. – 1993. – Вып. 168. – С. 25–29.
19. *Мельник В.И.* Редкие виды флоры равнинных лесов Украины. – К.: Фитосоциодентр, 2000. – 212 с.
20. *Пачоский И.К.* Основные черты развития флоры юго-западной России. – Херсон, 1910. – 430 с.
21. *Редкие* виды флоры Молдавии (биология, экология, география). – Кишинев: Штиинца, 1982. – 104 с.
22. *Симонов Г.П.* Естественное произрастание *Euonymus nana* Bieb. (бересклета карликового) в некоторых лесах Молдавии // Ученые записки Тираспольского пединститута, 1961. – Вып. 10. – С. 93–96.
23. *Червона книга України.* Рослинний світ. – К.: Українська енциклопедія, 1996. – 608 с.
24. *Чорней І., Якимчук М.* Бруслина карликова (*Euonymus nana* Bieb.) на Буковині // Зелени Карпати. – 1995. – № 3-4. – С. 82–83.
25. *Шагагансов С.Н.* Находки *Euonymus nana* (Celastraceae) в Кабардино-Балкарии // Ботан. журн. – 1982. – 74, № 1. – С. 117–118.
26. *Щепотьев Ф.Л.* Карликовый бересклет в лесах Украины // Лесн. хоз-во. – 1938. – № 6 (12). – С. 77–79.
27. *Щепотьев Ф.Л.* Биология цветения *Euonymus nana* М.В. // Советская ботаника. – 1941. – № 3. – С. 130–135.
28. *Gajewski W.* Elementy flory Polskiego Podola. – Warszawa: Planta Polonica, 1937. – 210 s.
29. *Lazu S.N.* Padurile cu *Euonymus nana* М.В. dintre Prut și Nistru // Ocrot. nat. med. inconj, 1992. – 38, № 1. – P. 19–22.
30. *Lungu L.* *Euonymus nana* М.В. – relict preglaciar in flora României // Ibid., 1983. – 27, № 1. – P. 19–24.
31. *Oltean M., Negrean G., Popescu A. et al.* Lista rosie plantelor superioare din Romania // Studii, Sinteze, Documentatii de Ecologie. – 1994. – № 1. – P. 5–52.
32. *Pașcovschi S., Doniță N.* Vegetația lemnoasă din silvostepa României. – București: Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1967. – 294 p.
33. *Pop E.* Studii botanice in mlaștinile noastre de turbă // Bull. Stiint. Arad. R.P.R. Secțiunea de științe biologice, agronomice, geologice și geografice. – 1954. – 6, № 1. – P. 347–406.
34. *Postolache G.* Vegetatia Republicii Moldova. – Chișinău: ă tiință, 1995. – 340 p.
35. *Soran V., Fabian A., Teodoreanu E., Diaconeasa B.* O stațiune nouă pentru *Euonymus nana* М.В. in flora R.P.R. // Comunicările Academiei R.P.R., 1957. – 7, № 8. – P. 703–705.

36. *Szafer W.* Trzeciorzędowe rośliny górski na wale scytyjskim w ostoi podolsko-wolynskie // Acta Societatis botanicorum Poloniae. – 1923. – № 1. – S. 97–119.

37. *Tutin T.G.* Celastraceae // Flora Europaea. – Cambridge: University Press, 1968. – V. 2. – P. 241–242.

38. *Walter H.* Die Vegetation Osteuropas, Nord- und Zentralasiens (Vegetationsmonographien der einzelnen Großräume. Band 7). – Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1974. – 452 S.

Рекомендував до друку В.Г. Собко

*В.И. Мельник*¹, *О.В. Свистун*²

¹ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

² Уманский государственный аграрный университет, Украина, г. Умань

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕСТООБИТАНИЙ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ *EUONYMUS NANA* BIEB. (CELASTRACEAE) В ЕВРОПЕ

Приведены результаты изучения географического распространения, эколого-ценотических условий местообитаний и современного состояния популяций редкого и исчезающего вида флоры Европы – *Euonymus nana* Bieb. (Celastraceae). Установлены регрессивные изменения ареала и популяций вида. Предложены рекомендации по охране *Euonymus nana* in situ и ex situ.

*V.I. Melnik*¹, *O.V. Svystun*²

¹ M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² Uman' State Agrarian University, Ukraine, Uman'

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION, ECOLOGICAL AND COENOTICAL CONDITIONS OF HABITATS AND MODERN STATE OF POPULATIONS OF *EUONYMUS NANA* BIEB. (CELASTRACEAE) IN EUROPE

The results of the study of geographical distribution, ecological and coenotical conditions of habitats, modern state of populations of rare and endangered species of European flora – *Euonymus nana* Bieb. (Celastraceae) are considered. Regressive changes of areal and populations of species are established. Recommendations for protection of *Euonymus nana* in situ and ex situ are elaborated.

CROCUS RETICULATUS STEV. EX ADAM. НА ДОНЕЦЬКОМУ КРЯЖІ

Наведено результати хорологічного та еколого-ценотичного аналізу *Crocus reticulatus* Stev. ex Adam., який зростає на Донецькому кряжі. Досліджено його вікову структуру, життєвість, середню чисельність та щільність популяції.

Crocus reticulatus Stev. ex Adam. – рідкісний вид флори України, внесений до Червоної книги Української РСР [21] та Червоної книги України [22]. Поширений у Центральній Європі, Середземномор'ї, Передкавказзі, північній частині Західного Закавказзя, в Україні зростає у лісостеповій та степовій зонах на цілинних степах, серед чагарників, на узліссях, у байрачних дібровах [20].

Популяції *Crocus reticulatus* у межах України локальні, хоча численні та повночленні, однак їхня кількість швидко скорочується [22]. Розорювання степів, вирубки лісів, надмірне неконтрольоване випасання худоби, пожежі, рекреаційні навантаження – це антропогенні фактори, які негативно впливають на стан популяцій виду. Крім того, *Crocus reticulatus* належить до декоративних [3] та лікарських видів [4], тому його масово збирають для букетів і як лікарську сировину. Таким чином, проведення хорологічного та еколого-ценотичного аналізу, вивчення сучасного стану популяцій *Crocus reticulatus* з метою розробки наукових рекомендацій, щодо збереження виду – є досить актуальним. Особливої уваги потребують популяції *Crocus reticulatus*, розташовані на територіях з високим рівнем розвитку хімічної, металургійної, вугледобувної промисловості, сільського господарства, великою щільністю населення. До таких регіонів належить Донецький кряж.

У більшості праць наводяться відомості щодо хорології виду у межах Донецького кряжа [2, 5, 9, 12, 15], а також особливостей його інтродукції [6, 11] (зазначається відсоток виживання, бал інтродукційної здатності рослин, відсоток проростання насіння, наводяться результати фенологічних спостережень). Популяції *Crocus reticulatus* на кряжі майже не досліджувались, лише Р.І. Бурда відзначала, що вони численні та повночленні [2]. М.М. Перегримом та Д.С. Саликіним вивчено вікову структуру деяких популяцій *Crocus reticulatus* на Донецькому кряжі у Луганській області [13].

Дослідження проводились у 2001–2004 роках у Донецькій, Луганській та Ростовській областях на території Донецького кряжа. Популяції вивчали за методикою, запропонованою О.О. Урановим та О.В. Смирною [17–19], узагальненою у методичних рекомендаціях [8]. Описи рослинних угруповань проводили за домінантним методом [1]. Картування географічного поширення виду було здійснено крапковим методом [16].

I. Поширення *Crocus reticulatus*

До проведення польових досліджень були опрацьовані гербарні матеріали Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW), Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (KWHN), Ростовського державного університету (RW), Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка, а також літературні джерела [2, 5, 9,

12, 15] для вивчення хорології *Crocus reticulatus* у районі дослідження.

У Ростовській області вид зрідка трапляється у західних та південно-західних районах [15], однак гербарних матеріалів, які б це підтверджували, не знайдено.

Відомості щодо зростання *Crocus reticulatus* у Луганській та Донецькій областях на території Донецького кряжа: *

Луганська область – Ворошиловградський р-н, околиці с. Церковне, О.А. Гросгейм; Брянківський р-н, околиці с. Замківка, 13.04.1969, А.І. Дерипова; м. Брянка, околиці с. Павлівка та с. Лозове, 5.04.1971, А.І. Дерипова; Перевальський р-н, околиці с. Андріопольє, Г.О. Кузнецова; Перевальський р-н, околиці хутора Тімірязева, Г.О. Кузнецова; Свердловський р-н, околиці с. Провальє, К.М. Залеський; Попаснянський р-н, околиці смт Комишеваха; Антрацитівський р-н, околиці с. Колпакове, Антрацитівський р-н, околиці с. Бобрикове, 18.03.2001, О.М. Конопля; Антрацитівський р-н, околиці с. Нагольно-Тарасівка, 22.04.2003, Є. Науменко; Антрацитівський р-н, околиці с. Красний Кут, 30.03.2001, О.М. Конопля; Антрацитівський р-н, околиці с. Дьякове, 16.03.2001, О.М. Конопля; околиці м. Ровеньки, 16.03.2001, О.М. Конопля; Ровеньківський р-н, радгосп Медвежанський, 16.04.1928, Стребентова; Артемівська округа, біля с. Верхне, "Шпилі", 25.03.1923, І. Зоз.

Донецька область – Шахтарський р-н, околиці с. Грабове, біля Грабовського водосховища, 22.04.1954, О. Мишдерова; під смт Амвросіївка, Білий яр, 27.04.1962, О.М. Дубовик; м. Торез, урочище Глухе, 10.04.1962, О.М. Дубовик.

В.М. Остапко [12] наводить ще 6 місцезнаходжень *Crocus reticulatus* для території Донецького кряжа у Донецькій області, однак без точної прив'язки, лише позначками на карті.

* Географічна прив'язка вказана на час виявлення знахідки, тому може не відповідати сучасному адміністративному розподілу; місцезнаходження, які наведено у літературі, переважно не містять усіх даних щодо дати збору та авторів.

Під час досліджень виявлено 7 нових місцезнаходжень *Crocus reticulatus* на Донецькому кряжі: 1) Луганська область, Свердловський р-н, околиці с. Бірюкове, степові схили по правому березі р. Кундрюча, північно-східна експозиція, 15.04.2003, М.М. Перегрим, Д.С. Саликін; 2) Луганська область, Свердловський р-н, між сс. Карпово-Крепенське та Дар'їно-Єрмаковка, степові схили по правому березі р. Тузлов, східна експозиція, 15.04.2003, М.М. Перегрим, Д.С. Саликін; 3) Луганська область, м. Стаханів, околиці с. Алмазне, біля профілакторію "Алмаз", в екотоні між степовим схилом та байрачним лісом, східна експозиція, 20.04.2003, М.М. Перегрим, Д.С. Саликін; 4) Луганська область, Антрацитівський р-н, околиці с. Ребриково, підніжжя степових схилів по правому березі р. Велика Кам'янка, північна експозиція, 30.04.2003, М.М. Перегрим, Д.С. Саликін; 5) Луганська область, Антрацитівський р-н, околиці с. Західне, в екотоні між степовим схилом та байрачним лісом, східна експозиція, 28.04.2003, М.М. Перегрим, Д.С. Саликін; 6) Луганська область, Антрацитівський р-н, біля с. Мало-Миколаївка, у байрачному лісі по правому березі Єлізаветівського водосховища; 21.04.2004, М.М. Перегрим; 7) Луганська область, Лутугінський р-н, околиці с. Ореховка біля підніжжя степових схилів по правому березі р. Луганчик, північна експозиція, 16.04.2003, М.М. Перегрим, Д.С. Саликін.

Таким чином, на сьогодні на Донецькому кряжі відомо 31 місцезнаходження *Crocus reticulatus*. Більшість з них локалізовано на південному макросхилі та головному вододілі кряжа і лише 3 популяції розташовані по долинах річок на північному макросхилі.

II. Еколого-ценотична характеристика

На сьогодні відсутні дані щодо ценотичної характеристики *Crocus reticulatus* в Україні, лише у деяких літературних джере-

лах вказується на зростання виду у лісових та степових угрупованнях [2, 5, 9, 12, 15, 21, 22].

З метою виявлення ценотичної приуроченості здійснено описи місцезростань з відомих, а також виявлених нами вперше місцезнаходжень. Описи рослинних угруповань проводили у березні-квітні, тому вони добре відображують весняні синузії, але є неповними.

Луганська область, околиці м. Брянка, с. Павлівка: *Crocus reticulatus* трапляється на степових схилах та галявинах серед лісу по правому березі р. Лозова.

1. Лісовий масив розташований на схилі з кутом нахилу до 60°, з перепадом висот 60–120 м, північно-східної експозиції. Площа популяції *Crocus reticulatus* становить приблизно 25 га. I ярус 10–18 м заввишки складають *Quercus robur* + *Fraxinus excelsior* + *Acer tataricum*. Зімкнутість крон дорівнює 0,8. II ярус 1–2,5 м заввишки, з проективним покриттям до 70%, утворюють *Euonymus europaea* + *Sambucus nigra* + *Crataegus* sp. + *Rosa* sp., трав'янистий ярус – *Urtica dioica* + *Stellaria holostea* + *Scilla sibirica* + *Gagea lutea* + *Ficaria verna* + *Anemone ranunculoides* + *Corydalis solida* + *Tulipa quercetorum*. Проективне покриття весняної синузії дорівнює 60%. На галявинах серед лісу, де зростає *Crocus reticulatus*, трав'янистий покрив утворений *Festuca* sp. + *Fragaria viridis* + *Stellaria holostea* + *Ficaria verna* + *Anemone ranunculoides* + *Corydalis solida* + *Veronica hederaefolia* + *Scilla sibirica* + *Gagea lutea* + *Crocus reticulatus*, проективне покриття – 95%.

2. Площа популяції *Crocus reticulatus* на степовій ділянці дорівнює 30 га. Це схил західної експозиції з кутом нахилу 8–10°. Ділянка характеризується сильною пасовищною дигресією (тім'яний збій). Трав'янистий покрив представлений асоціацією *Festuca* sp. + *Stipa capillata* + *Thymus marshallianus* + *Artemisia austriaca* + *Marubium praecox* + *Salvia aethiopis* + *Poten-*

tilla patula + *Ranunculus illiricus* + *Adonis wolgensis* + *Tulipa ophiophylla* + *Gagea ucrainica* + *Crocus reticulatus* + *Iris pumila*. Проективне покриття становить 40–50%.

Луганська область, Антрацитівський р-н, околиці с. Колпакове, узлісся байрачного лісу, верхів'я річки Велика Кам'янка. Площа популяції *Crocus reticulatus* дорівнює 20 га, має вигляд смуги 10 м завширшки та близько 2 км завдовжки, іноді вздовж стежок і польових доріг заходить у ліс. I ярус деревостану утворений *Quercus robur*, 20–25 м заввишки, 25–35 см у діаметрі, з домішками *Tilia cordata*, *Acer campestre*, *Fraxinus excelsior*. Зімкнутість деревостану 0,9. Чагарниковий ярус представлений *Sambucus nigra* + *Euonymus europaea* + *E. verrucosa*. Трав'янистий ярус утворений *Stellaria holostea* + *Urtica dioica* + *Aegopodium podagraria* + *Ficaria verna* + *Anemone ranunculoides* + *Lathyrus vernus* + *Pulmonaria obscura* + *Corydalis marschalliana* + *C. solida* + *Polygonatum multiflorum* + *Scilla sibirica* + *Gagea lutea* + *Tulipa quercetorum* + *Crocus reticulatus*. Середнє проективне покриття трав'янистого ярусу становить 80%, однак *Crocus reticulatus* зростає на ділянках, де проективне покриття дорівнює 50–60%.

Луганська область, Свердловський р-н, околиці с. Бірюкове, степові схили по правому березі р. Кундрюча, північно-східна експозиція. Площа популяції *Crocus reticulatus* становить приблизно 10 га, розташована смугою з розривами, близько 2 км завдовжки та 50 м завширшки. Ділянка характеризується сильною пасовищною дигресією, поодинокі трапляються *Stipa capillata* L., *Salvia nutans* L., *Caragana frutex* (L.) C. Koch., *Amygdalus nana* L., *Adonis wolgensis* Stev., *Tulipa biebersteiniana* Schult. et Schult. f., ймовірно, кілька десятків років тому вони були тут домігантами, але внаслідок збільшення випасання поступово зникають. Типовою асоціацією є *Festuca* sp. + *Bromus riparia* +

+ *Poa bulbosa* + *Thymus marschallianus* + різнотрав'я. Проективне покриття – 40%.

Луганська область, Свердловський р-н, між с. Карпово-Крепінське та с. Дар'іно-Єрмаковка, степові схили по правому березі р. Тузлов, східна експозиція. Площа популяції *Crocus reticulatus* становить приблизно 45 га, розташована смугою вздовж підніжжя пагорбів, іноді піднімаючись уверх по ерозійних ярах. Довжина смуги близько 4 км, а ширина – 10–20 м. Ця ділянка, як і попередня, характеризується пасовищною дигресією з аналогічними домінантами. Проективне покриття трав'янистого покриву дорівнює 30–40%.

Луганська область, м. Стаханів, околиці с. Алмазне, біля профілакторію "Алмаз", в екотоні між степовим схилом та байрачним лісом, східна експозиція. Популяція складається з невеликих паралельно розташованих ділянок уздовж балок, які зливаються з долиною притоки р. Санжаровка. Площа кожної з них в середньому сягає 0,5 га. Сумарна площа дорівнює приблизно 5 га. Рослинні угруповання складені як степовими, так і лісовими видами: *Festuca sp.* + *Stipa sp.* + *Adonis wolgensis* + *Fragaria viridis* + *Viola matutina* + *Scilla sibirica* + *Corydalis solida* + *Bellevalia sarmatica* + *Crocus reticulatus* + *Gagea ucrainica* + різнотрав'я. Проективне покриття – 90%.

Луганська область, Антрацитівський р-н, околиці с. Ребриково, підніжжя степових схилів по правому березі р. Велика Кам'янка, північна експозиція. Площа популяції *Crocus reticulatus* дорівнює приблизно 2 га. Трав'янистий покрив утворений *Festuca sp.* + *Elytrigia sp.* + *Adonis wolgensis* + *Gagea erubescens* + *Crocus reticulatus* + різнотрав'я. Проективне покриття – 80–90%.

Луганська область, Антрацитівський р-н, околиці с. Західне, в екотоні між степовим схилом та байрачним лісом, східна експозиція. Популяція *Crocus reticulatus* має вигляд смуги вздовж лісу, 10–15 м завширшки та 1,5 км завдовжки, загальною

площею 15–18 га, представлена угрупованням *Stipa dasyphylla* + *Stipa sp.* + *Festuca sp.* + *Carex praecox* + *Caragana frutex* + *Fragaria viridis* + *Scilla sibirica* + *Corydalis solida* + *Vinca herbacea* + *Gagea erubescens* + *Crocus reticulatus* + різнотрав'я. Проективне покриття дорівнює 80–90%.

Луганська область, Антрацитівський р-н, біля с. Мало-Миколаївка у байрачному лісі. Площа популяції *Crocus reticulatus* становить 20 га, однак слід зазначити, що найбільша локалізація особин виду спостерігається вздовж дороги, яка пересікає ліс. І ярус утворений *Fraxinus excelsior* (70%) + *Quercus robur* (5%) + *Acer campestre* (5%) + *Ulmus laevis* (5%). Висота деревостану – 15–22 м, зімкнутість крон – 0,8–0,9. Чагарниковий ярус представлений *Euonymus verrucosa* (3%). Весняну синюзію трав'янистого покриву утворює асоціація *Geum urbanum* + *Galium aparine* + *Tulipa quercetorum* + *Scilla sibirica* + *Corydalis solida* + *Veronica hederecefolia* + *Anemone ranunculoides* + *Ficaria verna* + *Viola odorata* + *Crocus reticulatus* + *Gagea sp.* + *Allium sp.* Проективне покриття дорівнює 40–60%.

Луганська область, Лутугінський р-н, околиці с. Орехова, біля підніжжя степових схилів по правому березі р. Луганчик, північна експозиція. Популяція розташована вузькою смугою до 10 м завширшки та до 0,6 км завдовжки. Загальна площа популяції *Crocus reticulatus* становить 5 га. Рослинний покрив утворений асоціацією *Stipa sp.* + *Festuca sp.* + *Fragaria viridis* + *Adonis wolgensis* + *Tulipa biebersteiniana* + *Gagea erubescens* + *Crocus reticulatus* + різнотрав'я. Проективне покриття – 80–90%.

Аналіз наведених описів місцезростань *Crocus reticulatus* на Донецькому кряжі показує, що цей вид зростає у степових, лісових та екотонних рослинних угрупованнях навіть в умовах значного антропогенного тиску. Типовими степовими угрупованнями є ковилово-кострицеві, а лісовими – ліси з домінуванням або участю

Quercus robur. Популяції *Crocus reticulatus* мають стрічковий характер. Формування подібної структури зумовлено здатністю виду зростати у місцях, де максимально накопичується та зберігається волога в посушливий період. Тому його популяції трапляються на лісових галявинах, уздовж лісових масивів, у межах ерозійних форм рельєфу, біля підніжжя степових схилів поблизу річок. Ще одним важливим обмежуючим фактором є рівень освітленості, тому рослини цього виду не трапляються у лісі, а зростають на узліссях і галявинах.

III. Вікова структура та стан популяцій

Вивчення популяцій рослин дає змогу виявити генетичний потенціал стійкості особин виду в умовах конкретного місцезростання та вплив на нього біотичних факторів [10].

У 2001–2004 рр. нами були проведені дослідження вікової структури, середньої чисельності та щільності, життєвості 10 модельних популяцій:

I) Луганська область, Свердловський р-н, околиці с. Бірюкове;

II) Луганська область, Свердловський р-н, між с. Карпово-Крепенське та с. Дар'їно-Єрмаковка;

III) Луганська область, м. Брянка, околиці с. Павлівка а) степові схили; б) галявини серед лісу;

IV) Луганська область, м. Стаханів, околиці с. Алмазне;

V) Луганська область, Антрацитівський р-н, околиці с. Ребріково;

VI) Луганська область, Антрацитівський р-н, околиці с. Західне;

VII) Луганська область, Лутугінський р-н, околиці с. Ореховка;

VIII) Луганська область, Антрацитівський р-н, околиці с. Колпакове;

IX) Луганська область, Антрацитівський р-н, біля с. Мало-Миколаївка;

X) Донецька область, Шахтарський р-н, околиці с. Грабове.

Вікові групи *Crocus reticulatus* виділено за класифікаційною схемою Т.Л. Работнова [14] з доповненнями О.О. Уранова [17–19] на основі сукупності морфологічних ознак. Підрахунок рослин різних вікових станів проводили на ділянках площею від 1 до 4 м² залежно від щільності популяції. В одній ценопопуляції закладалося по 10 ділянок методом трансекти. На ділянках підраховували кількість рослин різних вікових груп (табл. 1) (дані щодо вікової структури на ділянках I–VIII було опубліковано раніше [13]).

Під час досліджень не виявлено проростків та субсенільних особин, оскільки проростки з'являються восени після осипання насіння. Навесні частина з них переходить у ювенільну стадію, а частина – відмирає. Субсенільні особини можна виявити лише викопуючи рослини, але це неможливо зробити через охоронний статус *Crocus reticulatus*. Під час збирання гербарного матеріалу було знайдено дві такі особини. На нашу думку, частка субсенільних особин досить незначна і не відображується помітно на відсотковому розподілі вікових груп.

При побудові вікових спектрів виявилось, що досліджені популяції мають два максимуми: один – у *g*, а другий – у *j-im*. Це свідчить, що ценопопуляції *Crocus reticulatus*

Таблиця 1. Вікова структура ценопопуляцій *Crocus reticulatus* на Донецькому кряжі

Ділянка	Кількість особин вікових груп, %					
	<i>p</i>	<i>j</i>	<i>im</i>	<i>v</i>	<i>g</i>	<i>ss</i>
I	–	7,34	15,19	12,11	66,36	–
II	–	11,54	26,93	15,38	46,15	–
IIIa	–	28,04	16,83	8,41	46,82	–
IIIб	–	12,52	6,29	18,72	62,47	–
IV	–	5,26	19,74	7,89	68,08	–
V	–	18,1	24,14	18,97	38,79	–
VI	–	7,69	22,78	16,39	53,14	–
VII	–	11,76	29,41	17,65	41,18	–
VIII	–	17,68	24,39	18,29	40,64	–
IX	–	23,73	26,11	18,09	32,07	–
X	–	11,83	19,35	14,51	54,31	–

Таблиця 2. Середня чисельність особин *Crocus reticulatus* та щільність ценопопуляцій на Донецькому кряжі

Ділянка	Середня чисельність		Середня щільність шт./м ²
	шт.	бал	
I	14 ± 3	2	15,5
II	26 ± 4	2	28,0
IIIa	35 ± 6	2	38,0
IIIб	16 ± 3	2	17,5
IV	14 ± 6	2	17,0
V	47 ± 12	2-3	53,0
VI	25 ± 5	2	27,5
VII	51 ± 16	3	59,0
VIII	58 ± 14	3	65,0
IX	13 ± 2	2	13,5
X	31 ± 6	2	33,0

Таблиця 3. Життєвість генеративних особин у популяціях *Crocus reticulatus* на Донецькому кряжі

Ділянка	Показники життєвості			
	Довжина листка, см	Діаметр пагона, см	Площа листка, см ²	Фітомаса пагона, г
I	12,3	0,3	3,69	7,2
II	12,5	0,35	3,62	7,4
IIIa	15,7	0,4	4,71	8,6
IIIб	11,1	0,25	2,37	6,4
IV	13,8	0,4	4,14	8,1
V	12,9	0,3	3,87	7,7
VI	12,8	0,3	3,84	7,6
VII	13,5	0,35	4,05	7,9
VIII	15,4	0,4	4,63	8,5
IX	12,9	0,3	3,61	7,6
X	14,5	0,4	4,35	8,3

reticulatus є екологічно стійкими, толерантними і можуть необмежено довго існувати у складі фітоценозу.

Оскільки популяції досить великі (понад 100 екземплярів), то чисельність ми виразили у балах відповідно до кількості особин виду на 1 м².

Щільність популяції визначали як відношення загальної кількості рослин *Crocus reticulatus* на ділянці до її площі. Середню щільність популяції вираховували як се-

редне арифметичне щільності особин на всіх ділянках у межах популяції (табл. 2).

Одним з найважливіших показників, який характеризує стан популяції, є життєвість, або віталітет. Для його визначення оцінюється рівень розвитку вегетативних та генеративних органів (табл. 3).

Як з'ясувалося, популяції *Crocus reticulatus* на Донецькому кряжі мають середній рівень життєвості.

Таким чином, нині на Донецькому кряжі відомо 31 місцезнаходження *Crocus reticulatus*, який входить до складу степових та лісових фітоценозів. Популяції *Crocus reticulatus* толерантні, повночленні, мають середню чисельність та щільність, а також середні показники життєвості. За відсутності посилення антропогенного навантаження на природні місцезростання виду популяції *Crocus reticulatus* можуть необмежено довго існувати у складі фітоценозів.

1. Александрова В.Д. Классификация растительности. Обзор принципов классификации классификационных систем в разных геоботанических школах. – Л.: Наука, 1969. – 275 с.

2. Бурда Р.И., Остапко В.М., Ларин Д.А. Атлас охраняемых растений. – К.: Наук. думка, 1995. – 124 с.

3. Декоративные травянистые растения для открытого грунта. – Л.: Наука, 1977. – Т. 2. – 460 с.

4. Дудченко Л.Г., Козьяков А.С., Кривенко В.В. Пряноароматические и прянокусовые растения: Справочник. – К.: Наук. думка, 1989. – 304 с.

5. Исаева Р.Я., Маслова В.Р., Николаева Е.С., Луценко А.И. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемические виды флоры Ворошиловградской области. – Ворошиловград, 1988. – 80 с.

6. Кондратюк Е.Н., Остапко В.М. Редкие, эндемичные и реликтовые растения юго-востока Украины в природе и культуре. – К.: Наук. думка, 1990. – 152 с.

7. Кондратюк Е.М., Бурда Р.И. Стан і перспективи охорони видів флори Донбасу, занесених до Червоної книги УРСР // Укр. ботан. журн. – 1981. – 38, № 5. – С. 1-7.

8. Конопля Н.И., Петренко С.В., Дрель В.Ф., Лесняк Л.И. Методическое пособие по изучению популяций травянистых растений на полевой практике по ботанике. – Луганск, 1996. – 72 с.

9. Конспект флоры юго-востока Украины. Сосудистые растения // Е.Н. Кондратюк, Р.И. Бурда, В.М. Остапко. – К.: Наук. думка, 1985. – 272 с.

10. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломещ А.И. Современная наука о растительности. – М.: Логос, 2001. – 264 с.

11. Остапко В.М. Фенетико-популяційні дослідження як основа охорони фітогенонду (на прикладі представників флори Південного Сходу України) // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, № 1. – С. 39–48.

12. Остапко В.М. Раритетный флорофонд юго-востока Украины (хорология). – Донецк: ООО "Лебедь", 2001. – 121 с.

13. Перегрим М.М., Саликін Д.С. Вікова структура та стан популяцій *Crocus reticulatus* Stev. ex Adam. (Iridaceae) на Донецькому кряжі у Луганській області // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Матеріали конф. молодих вчених-ботаніків України. – Одеса, 2003. – С. 82–83.

14. Работнов Т.А. Определение возрастного состава популяций видов в естественных растительных сообществах // Полевая геоботаника. – М.; Л.: Наука, 1964. – Т. 3. – С. 132–145.

15. Редкие и исчезающие виды растений, грибов и лишайников Ростовской области / Под ред. В.В. Федяевой. – Ростов-на-Дону: Пайк, 1996. – 246 с.

16. Толмачев А.И. Введение в географию растений. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – 244 с.

17. Уранов А.А. Жизненное состояние видов в растительном сообществе // Бюл. МОИП. Отд. биологии. – 1960. – Вып. 64, № 3. – С. 77–92.

18. Уранов А.А. Большой жизненный цикл и возрастной спектр ценопопуляций цветковых растений // Тез. докл. V съезда Всесоюз. ботан. об-ва. – Киев, 1973. – С. 217–219.

19. Уранов А.А., Смирнова О.В. Классификация и основные черты развития популяций мно-

голетних растений // Бюл. МОИП. Отд. биологии. – 1969. – Вып. 74, № 1. – С. 119–134.

20. Фомін О.В., Бордзіловський Є.І. Родина Півникові – Iridaceae Lindl. // Флора УРСР. – К.: Вид-во АН УРСР, 1950. – Т. 3. – С. 276–312.

21. Червона книга Української РСР. – К.: Наук. думка, 1980. – 504 с.

22. Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Укр. енциклопедія, 1996. – 608 с.

Рекомендував до друку П.С. Булах

Н.Н. Перегрим

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

CROCUS RETICULATUS STEV. EX ADAM. НА ДОНЕЦКОМ КРЯЖЕ

Приведены результаты хорологического и эколого-ценотического анализа *Crocus reticulatus* Stev. ex Adam., произрастающего на Донецком кряже. Исследована возрастная структура, жизнеспособность, средняя численность и плотность популяций.

М.М. Peregrym

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

CROCUS RETICULATUS STEV. EX ADAM. IN DONETSK UPLAND

The results of horology, ecological and coenotic analysis *Crocus reticulatus* Stev. ex Adam. in Donetsk upland are given. The age structure, vitality, middle number and middle density of populations were investigated.

М.М. ГАЙДАРЖИ

Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Україна, 01032 м. Київ, вул. Комінтерну, 1

РЕПРОДУКТИВНА СТРАТЕГІЯ СУКУЛЕНТНИХ РОСЛИН РОДИНИ АСФОДЕЛОВІ (ASPHODELACEAE JUSS.)

Висвітлено питання репродуктивної стратегії сукулентних рослин родів Aloe L., Gasteria Duv. і Haworthia Duv. (Asphodelaceae Juss.). Комплексний підхід до дослідження процесів цвітіння та плодоношення рослин дає змогу розробити методику їх насінневого розмноження.

Покритонасінні рослини, на відміну від мохів та папоротей, мають спеціалізовані органи – квітки, де проходить процес запилення, і плоди, де ростуть і розвиваються запліднені насінніві зародки. Запилювачами найчастіше є комахи. Поширення плодів відбувається за допомогою вітру, комах, птахів, тварин тощо. У різних видів рослин існують своєрідні пристосування до поширення насіння (гачки при зоохорії, парашутики, крильця при аерохорії тощо). Деякі особливості процесів запилення квіток та поширення плодів і насіння складно прослідкувати у природних умовах, а для багатьох тропічних та субтропічних рослин взагалі неможливо. Репродуктивну стратегію таких рослин у цілому можна дослідити в умовах захищеного ґрунту і на цій основі розробити методи запилення та отримання доброякісного насіння.

Метою нашої роботи було узагальнення даних багаторічного вивчення репродуктивної стратегії рослин родини Асфodelові з колекції сукулентів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ і розробка на цій основі методів отримання насіння.

Матеріали і методи. Колекція рослин родини Asphodelaceae Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна нараховує майже 180 видів та внутрішньовидових таксонів із 7 родів. Рід Aloe L. представлений 82 таксо-

нами, Haworthia Duv. – 67, Gasteria Duv. – 35 таксонами.

У колекції є також види родів Astroloba Uitew., Lomatophyllum Willd. та міжродові гібриди × Gastrolea E. Walth. і × Gasterhaworthia Guill. Майже 75% рослин вступило в репродуктивну стадію, що дало можливість здійснити подібну роботу.

Сукулентні рослини родів Алоє, Гастерія і Гавортія поширені у південній та південно-східній Африці і на Мадагаскарі. Більшість видів є вузькими ендеміками чагарникових або склерофільно-сукулентних пустель Карру, сукулентних пустель Наміб, акацієво-молочайних саван та злаково-чагарникових пустель південної Африки, чагарникових угруповань південно-західного Мадагаскару. Це рослини з монохазіальним, найчастіше плейомонохазіальним типом галуження і розетковим листкорозміщенням. Майже 150 видів роду Алоє, Гавортія і Гастерія включено до списку рідкісних рослин південної Африки; весь рід Алоє і значна кількість видів родів Гастерія і Гавортія занесені до списку СІТІС, що обмежує та забороняє торгівлю видами флори і фауни [3, 7, 9–13]. При характеристиці квіток, суцвіть та насіння використовували термінологію [1, 2, 8].

Результати та їх обговорення. Для сукулентних рослин родини Асфodelові характерні брактеозні, політелічні, відкриті, гетеротетичні, двостатеві суцвіття. Вони

можуть бути простими та складними, розгалужені на 1–8 пагонів 1-го і 1–3 – 2-го порядку. Висота квітконосів варіює від 10–15 см (*Aloe ciliaris* Haw., *Haworthia cymbiformis* (Haw.) Duv.) до 120–180 см заввишки (*Aloe pruinosa* Reyn., *Gasteria acinacifolia* (Jacq.) Haw.). Основа великих суцвіть досягає 2,0–2,5 см завширшки і 0,7–2,0 см завтовшки. За формою квітконоси, як і листки, з одного боку плоскі, з другого – опуклі, напівкруглі у поперечнику. Квітки зібрані в китиці, які можуть бути дуже довгими (36–50 см завдовжки), довгими (21–35 см), середньої довжини (11–20 см) та короткими (менше 10 см), малоквітковими та багатоквітковими. Багатоквіткова китиця має від 20 до 100 і більше квіток (*Aloe arborescens* Mill. – 191 ± 15 , *A. saponaria* Haw. – 42 ± 10 , *Gasteria carinata* (Mill.) Haw. – 37 ± 5 , *Haworthia attenuata* Haw. – 38 ± 7 шт.), малоквіткова – 6 – 19 шт. (*A. descoingsii* Reyn. – 13 ± 3 , *G. liliputana* v. Poelln. – 16 ± 4 , *H. viscosa* (L.) Haw. – 6 ± 3 шт.). У більшості видів роду *Aloe* квітконоси прямостоячі, у деяких видів *Гастерій* з простими квітконосами вони полягають, для окремих *Гавортій* з розгалуженими квітконосами характерно їх полягання в процесі цвітіння.

За формою для більшості видів притаманні конічні (*A. ferox* Mill., *A. barbadensis* Mill., *A. bellatula* Reyn.) або циліндричні китиці (*A. ciliaris* Haw., *A. camperi* Schweinf., *A. jacksonii* Reyn.), щиткоподібні (*A. striata* Haw.) або напівкулясті (*A. saponaria* Haw.). У колекції рослини роду *Гастерія* мають однобічні китиці. Квітки на осі суцвіття чергові. Китиці можуть бути густими (*A. arborescens*, *A. camperi*) або з рідко розташованими квітками (*A. pruinosa*, усі види *Haworthia* і *Gasteria*). Піст квітконоса у рослин родів *Гастерія* та *Гавортія* триває і після початку цвітіння. Привертає увагу той факт, що для цілої групи рослин характерні квітконоси, які у 4–7 разів перевищують висоту розетки. Це види з роду *Aloe* – *A. pruinosa*, *A. grandidentata* Salm-

Dyck, *A. lettyae* Reyn., *A. dyeri* Schoenl., *Gasteria* – *G. obtusifolia* (Salm) Haw., *G. trigona* Haw., *G. transvaalensis* hort. de Smet ex Baker, *G. pseudonigricans* (Salm) Haw., *Haworthia* – *H. attenuata*, *H. glabrata* (Salm) Baker, *H. papillosa* (Salm) Haw., *H. tessellata* (Salm) Haw. Тривалий час упродовж онтогенезу ці рослини зберігають монохазіальну форму росту і навіть при плейомонохазіальній формі росту вони мають малу кількість бічних пагонів. У цьому випадку високий квітконіс дає можливість більш ефективно запилювати квітки під час цвітіння.

Квітки рослин розташовані на більш-менш довгих квітконіжках. Під час росту бутонів, цвітіння та дозрівання насіння квітконіжки рослин родів *Aloe* і *Гастерія* кілька разів змінюють положення в просторі. Квітконіжки у *Aloe* зелені, рожеві або коричневі, прямі або зігнуті, короткі або дорівнюють за довжиною оцвітині. Положення квітконіжки рослин родів *Aloe* спочатку відхилене, потім майже перпендикулярне щодо квітконоса, а після закінчення цвітіння знову відхилене. Таким чином, упродовж свого розвитку квітконіжка здійснює поворот спочатку на 90° , а потім ще на 45° (рис. 1). Квітконіжки у *Гастерій* довгі, прямі або зігнуті, іноді трохи менші за довжину оцвітини, світло-рожевого кольору. В процесі бутонізації, цвітіння та визрівання насіння вони кілька разів змінюють кут нахилу. Спочатку бутон, а потім квітка відхиляються на $140\text{--}150^\circ$ щодо квітконоса, а під час дозрівання плодів частково повертається і займає положення під кутом 45° щодо квітконіжки (рис. 2).

Приквітки, які у більшості представників усіх трьох родів на ранніх стадіях розвитку прикривають бутони, мають форму від широкотрикутних до видовжено-трикутних, часто з загостреною верхівкою, вони папероподібні, білого або світло-коричневого кольору, з однією або кількома центральними лініями, зеленого чи коричневого кольору, від 2–4 мм (*A. bakeri*

Рис. 1. Рух квітконіжки рослин роду *Aloe* L. під час бутонізації, цвітіння та плодоношення

Рис. 2. Рух квітконіжки рослин роду *Gasteria* Duv. під час бутонізації, цвітіння та плодоношення

Рис. 3. Схематичне зображення різних типів квіток рослин роду *Aloe* L.: зрослопелюсткова оцвітнина: *a* – *A. aristata* Haw.; *b* – *A. jacksonii* Reyn.; *c* – *A. ciliaris* Haw.; оцвітнина зросла на 2/3: *d* – *A. parvula* Bgr.; *e* – *A. saronaria* Haw.; *f* – *A. mudenensis* Reyn.; оцвітнина зросла на 1/2: *h* – *A. camperi* Schweinf.; *i* – *A. davyana* Schoenl.; оцвітнина зросла на 1/3: *k* – *A. rauhii* Reyn.; *l* – *A. bakeri* Scott Elliot; *m* – *A. barbadensis* Mill.; роздільнопелюсткова оцвітнина: *n* – *A. lutescens* Groenew.; *o* – *A. arborescens* Mill.; *p* – *A. descoingsii* Reyn.; *r* – схема розташування пелюсток

Scott Elliot, *A. descoingsii*, більшість гас-терій) до 20–30 мм завдовжки (*A. cryptocroda* Baker). Великі приквітки щільно огортають бутони на молодих квітконосах.

Зміна кутів нахилу бутона, квітки і плода разом з приквітками сприяє виконанню трьох функцій: захисту молодого бутона від несприятливого навколишнього середовища, створення необхідного кута нахилу для запилення квіток комахами або птахами та сприятливих умов для поширення насіння.

Квітки рослин усіх трьох родів подібні за будовою. Вони дициклічні, переважно зигоморфні, неповні, двостатеві. Оцвітнина в **Алоє** може бути зрослопелюстковою, трубчастою до яйцеподібної або різного ступеня роздільнопелюстковою, циліндричною, часто здутою при основі. Зів віночка оцвітнини найчастіше розширений, відгин оцвітнини прямостоячий, відхилений або відгортнутий. Пелюстки червоного, рожевого, жовтого, іноді білого кольору, із коричневою або зеленою середньою лінією, розташовані у двох колах (3 + 3). Оцвітнина від 7–8 мм (*A. descoingsii*) до 40 мм завдовжки (*A. distans* Haw., *A. dawei* Bgr., *A. aristata* Haw.). Зовнішні пелюстки вузькі і загострені, внутрішні – ширші і тупозагострені. У деяких видів рослин зовнішні пелюстки на 1–2 мм коротші від внутрішніх (*A. lutescens* Groenew.), але є види, у яких верхні пелюстки на 1–2 мм коротші від нижніх (*A. africana* Mill.). Ступінь зростання пелюсток варіює залежно від виду. Такі види, як *A. aristata*, *A. ciliaris*, *A. jacksonii*, *A. variegata*, мають зрослопелюсткову, трубчасту оцвітнину; *A. dawei*, *A. distans*, *A. jucunda* Reyn., *A. mudenensis* Reyn., *A. pruinosa* – оцвітнину, пелюстки якої зрослися на 2/3; *A. isaloensis* Perr., *A. davyana* Schoenl., *A. camperi* – на 1/2; *A. humilis* (L.) Mill., *A. rauhii* Reyn. – на 1/3. У *A. descoingsii*, *A. arborescens*, *A. bellatula*, *A. cryptocroda*, *A. lutescens* оцвітнина роздільнопелюсткова, часто здута при основі (рис. 3). Квітки деяких видів Алоє мають ніжку –

це основа квітки, яка з'єднує оцвітину з квітконіжкою. Квітки багаті на нектар, нектарники септальні, великі.

Тичинкові нитки прямі, вільні, підматочкові, часто сплюснені, пиляки жовті або оранжеві, ланцетоподібної або овально-видовженої форми, рухомі, у більшості видів прикріплені спинною стороною. Під час цвітіння квітки вони висуваються за межі оцвітини на 1–2 або 4–5 мм, а потім зигзагоподібно згинаються і рухаються у зворотному напрямку. Зав'язь верхня, циліндрична, складається з трьох плодолистиків. Столпчик з маточкою під час цвітіння висуваються за межі оцвітини на 1–2 або 5–6 мм і залишаються у такому положенні до повного в'янення квітки [4].

У цілому в межах роду Алоє відмічається поглиблення спеціалізації квітки: форма оцвітини від циліндричної до трубчастої, наявність розширеного зіву віночка, різна довжина верхніх і нижніх, зовнішніх і внутрішніх пелюсток при переході рослин від монохазіального до плеіомонохазіального способу галуження.

Оцвітину у **Гавортій** зрослопелюсткова, трубчаста або роздільнопелюсткова, циліндрична, часто злегка здута при основі, біла, зрідка з рожевим відтінком, вузьким зівом і великим відгином віночка оцвітини, від 12 до 20 мм завдовжки і 3–4 мм у діаметрі при основі. Пелюстки розташовані у двох колах, крім того чітко виділяються 3 верхні пелюстки, які складаються з однієї пелюстки внутрішнього кола і двох – зовнішнього, і 3 нижні, які мають одну пелюстку зовнішнього кола і дві – внутрішнього (рис. 4). *H. papillosa* (Salm) Haw., на відміну від більшості видів, має конусоподібну, злегка зігоморфну оцвітину. Деякі види мають слабо виражену ніжку до 2 мм завдовжки. Окремі види (*H. comptoniana* G.G. Smith, *H. vittata* Baker) мають трубчасту оцвітину, яка зрослася на 2–4 мм. Частина видів Гавортій мають зрослопелюсткову, трубчасту, злегка здуту при основі оцвітину (*H. coarctata* (Salm) Haw.,

Рис. 4. Схематичне зображення різних типів квіток рослин роду *Haworthia* Duv.: зрослопелюсткова оцвітину: a – *H. tortuosa* Haw.; b – *H. fasciata* (Willd.) Haw.; c – *H. icosiphylla* Baker; роздільнопелюсткова оцвітину: d – *H. attenuata* Haw.; e – *H. planifolia* Haw.; f – *H. cymbiformis* (Haw.) Duv.; l – *H. papillosa* (Salm) Haw.; i, h – схема розташування пелюсток

H. fasciata (Willd.) Haw.). Квітки багаті на нектар.

Тичинкові нитки прямі, вільні, підматочкові, розташовані в двох колах, дорівнюють 2/3 або всій довжині трубки оцвітини, пиляки жовті. Маточка із зеленою циліндричною зав'яззю і великою верхівковою, бічною або верхівковою приймочкою, яка у деяких видів розміщена значно нижче пиляків. Зав'язь верхня, складається з трьох плодолистиків. Тичинки і маточка не виходять за межі оцвітини [5].

Спрощення суцвіть рослин роду Гавортія зумовлене зміною характеру квітки від зрослопелюсткової до роздільнопелюсткової, але при цьому спостерігається збільшення ознак спеціалізації квітки. Напрямок еволюції протилежний рослинам роду Алоє. Рухливість квітконіжок у особин цього роду замінена рухливістю квітконосів.

Оцвітину у **Гастерій** проста, зрослопелюсткова, трубчаста, злегка здута при основі або видовжено-яйцеподібна, з вузьким зівом і маленьким відгином віночка оцвітини (3–5 мм), від 10 до 35 мм завдовжки (рис. 5). Квітконіжка з'єднується з квіткою через ніжку [11], 1–3 мм завдовжки.

Рис. 5. Схематичне зображення різних типів квіток рослин роду *Gasteria* Duv.: a - *G. armstrongii* Schoenl.; b - *G. liliputana* v. Poelln.; c - *G. verrucosa* (Nill.) Duv.; d - схема розташування пелюсток

Основний колір оцвітини – різні відтінки рожевого, який більш інтенсивний при основі квітки і поступово переходить у білий на кінцях пелюсток. Пелюстки розташовані в двох колах (3 + 3), зовнішні загострені, внутрішні тупозагострені і більш широкі, довжина їх вільної частини не перевищує 2–3 мм. Квітки багаті на нектар. Тичинкові нитки прямі вільні, пиляки овально-видовжені, пилок жовтий. Зав'язь верхня, складається з трьох плодолистків, зелена або жовто-зелена, 5–7 мм завдовжки. Маточка бокова. Рід *Гастерія* досить однорідний за характером будови суцвіть та квіток.

Еволюція родів *Алое*, *Гастерія* і *Гавортія* підтверджує закон гомологічних рядів М.І. Вавилова. У процесі еволюції цих родів збільшується спеціалізація квітки: у *Алое* – від роздільнопелюсткової, циліндричної оцвітини до зрослопелюсткової з різним ступенем зростання пелюсток (1/2, 2/3, 1/3), поява у деяких видів більшого або меншого відгину пелюсток оцвітини, різна довжина пелюсток зовнішнього та внутрішнього кола; у *Гавортій* – від слабо зигоморфної зрослопелюсткової оцвітини до роздільнопелюсткової, але зі значним відгином пелюсток оцвітини; у *Гастерій* спостерігається незначне збільшення відгину пелюсток оцвітини. При цьому у *Гастерій* і *Гавортій* зменшується довжина квітконіжки, а у *Гавортій* – збільшується довжина приквіток. Збільшення спеціалізації

квіток у *Гастерій* і *Гавортій* збігається з редуційним рядом суцвіть: морфологічно найпростіші суцвіття мають найспеціалізованіші квітки. У межах роду *Алое* такої прямої залежності не спостерігається. Ми можемо розрізнити два напрямки еволюції: редуція суцвіть, рухливі квітконіжки, але роздільнопелюсткова квітка (*A. descoingsii*); редуція суцвіть, рухливі квітконіжки, зрослопелюсткова квітка (*A. jacksonii*, *A. aristata*).

Ще одним важливим фактором репродуктивної стратегії сукулентних рослин родини *Асфodelові* є наявність етапів цвітіння однієї квітки. Спостереження показали, що процес цвітіння однієї квітки *Алое* відбувається аналогічно в усіх видів і поділяється на 3 етапи:

1. Розкриття квітки, ріст тичинкових ниток, завдяки яким пиляки висувуються за межі оцвітини. Упродовж перших 6–8 год пиляки висувуються на 2–3 мм за межі оцвітини або відростають до краю оцвітини. У цей час пилок дозріває і пиляки розкриваються. Цей етап ми визначаємо як чоловічий.

2. Приблизно через 24 год після розкриття квітки розпочинається ріст маточки і приймочка виходить за межі оцвітини, яка наростає впродовж кількох годин на 2–3 мм, починається виділення нектару. Цей етап можна визначити як двостатевий.

3. Упродовж наступних 24 год тичинкові нитки починають хвилеподібно вигинатися і пиляки поступово втягуються в середину квітки. За межами оцвітини залишається тільки приймочка маточки. Виділення нектару досягає максимуму. Цей етап ми визначаємо як жіночий. Наприкінці третьої доби квітка в'яне.

Також у три етапи відбувається цвітіння квітки і у рослин родів *Гастерія* та *Гавортія*. Однак у квіток *Гастерій* перший етап триває дві доби, а власне цвітіння – чотири. У *Гавортій* третій етап є коротшим, при цьому маточка не тільки не

виходить за межі оцвітини, а навіть не піднімається над рівнем тичинок. Такий процес цвітіння разом з акропетальною послідовністю розкриття квіток цих рослин свідчить про пристосування рослин родів Алое і Гастерія до самозапилення як в межах однієї квітки, так і в межах одного суцвіття. Це припущення підтверджується в умовах оранжерей утворенням насіння у *A. pruinosa*, *A. dawei*, *A. lettyae*, *A. lutescens*, *A. jucunda*, *G. transvaalensis*, *G. sulcata* (Salm) Haw., *H. herrei* v. Poelln., *H. batesiana* Uitew., *H. krausiana* hort. Naage et Schmidt.

Плоди – синкарпна, локуліцидна коробочка, від яйцеподібної до циліндричної форми, 7–30 мм завдовжки і 3–12 мм у діаметрі залежно від виду, часто до повного досягання зберігає засохлу оцвітину. При досягання коробочка розтріскується поздожньо, спочатку до половини своєї довжини, а згодом на всю довжину. Плоди спершу зелені або світло-зелені, після досягання мають колір від світло-до темно-коричневого і зморшкувату поверхню.

Насіння рослин усіх трьох родів також подібне. Воно гемітропне, з ендоспермом, поверхня чорна блискуча, іноді із золотистим або сріблястим відтінком. Форма насінин від більш-менш зрізаного октаедра до майже правильного тетраедра, часто сплюснута у дорзо-вентральном напрямку, на зрізі – округло-трикутна. Мікропілярний кінець насінин більш або менш витягнутий і загострений, чим їх основа. Мікропіле ледве видно. Насіння усіх вивчених видів трьох родів вкрите зверху тонким крилатим арилусом від білого до різних відтінків коричневого кольору, часто з темнішими плямами на його поверхні. Крила світлішого кольору. Форма насінини з арилусом (у проекції) округла, округло-трикутна до еліпсоподібної, найчастіше більш звужена біля мікропілярного кінця. Насіння деяких видів, переважно з роду Алое, має ширококрилий арилус з крилом 4,0 і більше мм

завдовжки (*A. krapohlina* Marl., *A. variegata* L.), у більшості видів вузькокрилий арилус, довжина якого не перевищує 1 мм (*A. arborescens*, *A. marlothii* Bgr., *Gasteria*, *Haworthia*) [6]. Положення плодів (паралельно квітконіжці), які розтріскуються по швах, і наявність у насіння арилусу є пристосуванням до поширення за допомогою вітру.

Таким чином, особливості репродуктивної стратегії сукулентних рослин родини Асфodelові переважно пов'язані з квіткою. Зберігання бутонів під приквітками, рух квітконіжок, складний процес цвітіння окремої квітки та можливості для її самозапилення, еволюція квітки в межах досліджуваних родів сприяли виживанню рослин цих родів в аридизованих умовах Африканського континенту. Аналіз результатів дослідження дав нам змогу розробити методіку отримання повноцінного насіння, підтвержену нами дослідним шляхом для багатьох видів Алое та Гастерій і деяких видів Гавортій, – штучне запилення в межах одного суцвіття. Однак навіть за наявності в колекції різних генотипів для успішного запилення слід урахувати етапи цвітіння квіток. При збиранні насіння потрібно пам'ятати, що поширення вітром передбачає висипання насіння при найменшому коливанні суцвіття.

1. Артюшенко З.Т., Федоров Ал.А. Атлас по описательной морфологии высших растений. Соцветие. – Л.: Наука, 1979. – 293 с.

2. Артюшенко З.Т., Федоров Ал.А. Атлас по описательной морфологии высших растений. Плод. – Л.: Наука, 1986. – 392 с.

3. Бабаев А.Г., Зонн И.С., Дроздов Н.Н., Фрейкин З.Г. Пустыни. – М.: Мысль, 1986. – 318 с.

4. Гайдаржи М.М. Морфологічні особливості будови квіток рослин роду алое та їх порівняльна характеристика // Наук. вісник Чернівецького університету. – 2002. – Вип. 144. Біологія. – С. 65 – 69.

5. Гайдаржи М.М. Морфологічні особливості суцвітть та квіток рослин роду Гавортія // Вісн. Київ. націонал. ун-ту імені Тараса Шевченка.

Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2003. – № 6. – С. 9–11.

6. *Гайдаржи М.Н.* Жизнеспособность семян представителей рода Aloe L. // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. – 1988. – Вып. 15. – С. 90 – 93.

7. *Стратегия* ботанических садов по охране растений: Пер. с англ. – М.: Россельхозакадемия, 1994. – 62 с.

8. *Федоров Ал.А., Артюшенко З.Т.* Атлас по описательной морфологии высших растений. Цветок. – Л.: Наука, 1975. – 358 с.

9. *Bayer M.B.* Haworthia revisied. A revision of genus. – Pretoria, 1999. – 250 p.

10. *Golding J.* Southern African Plant Red Data Lists. – Pretoria: SABONET, 2002. – 237 p.

11. *Jaarsveld van E.J.* Gasteria of South Africa. – Cape Town: Fernwood Press, 1994. – 95 p.

12. *Reynolds G.W.* The Aloe of South Africa. – Johannesburg: Aloes book Fund, 1950. – 520 p.

13. *Reynolds G.W.* The Aloes of tropical Africa and Madagascar. – Mbabane (Swasilend): Aloes book Fund, 1966. – 548 p.

Рекомендувала до друку
Н.О. Денисьєвська

М.Н. Гайдаржи

Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина
Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко, Украина, г. Киев

РЕПРЕДУКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ СУККУЛЕНТНЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА АСФОДЕЛОВЫЕ (ASPHODELACEAE JUSS.)

Изучены вопросы репродуктивной стратегии суккулентных растений родов Aloe L., Gasteria Duv. и Haworthia Duv. (Asphodelaceae Juss.). Комплексный подход к изучению процессов цветения и плодоношения растений позволяет разработать методику их семенного размножения.

М.М. Gaidarzhy

Academician O.V. Fomin Botanical Garden
of Taras Shevchenko Kyiv National University,
Ukraine, Kyiv

REPRODUCTIVE STRATEGY OF SUCCULENT PLANTS OF THE FAMILY ASPHODELACEAE JUSS.

The questions of reproductive strategy of succulent plants of the genres Aloe L., Gasteria Duv., Haworthia Duv. (Asphodelaceae Juss.) have been represented. Complex approach to investigation of processes of flowering and fruitage of plants allows develop a technique of their seminal propagation.

О.К. ХЕЙЛИК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

КОЛЕКЦІЯ РОДУ *SANSEVIERIA* THUNB. (*DRACAENACEAE* *R.A. SALISBURY*) У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ІМ. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

*Наведено результати вивчення видоспецифічних ознак морфологічної будови 17 видів роду *Sansevieria* Thunb. з колекції Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.*

Сансев'єра (*Sansevieria* Thunb.) – рід листкових сукулентів, який нараховує близько 60 видів і належить до родини *Dracaenaceae* R.A. Salisbury порядку *Asparagales* [3]. Рід названий на честь Раймонда Сангора, князя Сан-Северо (1710–1771) [5], який виділений С. Thunberg у 1794 р. [11] з двома видами: *S. thirsiflora* та *S. aethiopica*. За 7 років до того, у 1787 р., А. Petagna виділив і описав вид *S. thirsiflora*, але під родовою назвою *Sanseverinia*. Згідно зі схожістю назв можна вважати, що С. Thunberg була відома праця А. Petagna, але історично в систематиці закріпилась назва роду, запропонована С. Thunberg. За 24 роки до виходу у світ праці А. Petagna, у 1763 р., М. Adanson опублікував описи *S. lanuginosa* Willd. та *S. zeilanica* Willd. під родовою назвою *Cordyline*. Ця родова назва зберігалася до виходу праці N. Brown у 1914 р. [10, 11]. Упродовж XIX ст. родова назва різними авторами використовувалася з деякими змінами – *Sanseverinia*, *Sanseverina*, *Sansevera*, і лише в 1905 р. на ботанічному конгресі у Відні було остаточно затверджено єдину назву *Sansevieria* [10].

Крім обсягу (до цього роду включали види з родів *Aletris*, *Aloe*, *Cordilina*, *Dracaena*, *Pleomele*, *Reineckea*, *Salmia*) змінювалося також і положення роду *Sansevieria* в різних системах однодольних. Його відно-

сили то до підродини *Ophiopogonoideae* родини *Liliaceae*, то до родини *Homoeodraceae*, то до підродини *Dracaenoidea* родини *Liliaceae* [9, 13].

У 1934 р. J. Hutchinson включає рід *Sansevieria* Thunb. до складу родини *Agavaceae* [3]. Такої ж думки спершу дотримувався і А.Л. Тахтаджян [3], однак у наступних працях [1, 4] він виділяє роди *Sansevieria* та *Dracaena* в окрему родину *Dracaenaceae*. R. Dalgren також відносить роди *Sansevieria* та *Dracaena* до родини *Dracaenaceae* порядку *Asparagales*, зазначаючи, що вони близькі і можуть складати один рід [12].

Наші дослідження насамперед були спрямовані на детальний морфологічний опис видів для встановлення особливостей будови кореневища, листка, генеративної сфери та з'ясування змін певних морфологічних структур у представників роду *Sansevieria* Thunb. Проводилися також, спостереження за ритмами росту та розвитку, які співставлялися зі зміною погодних умов у місцях природного зростання видів.

Поданий нижче матеріал не містить повного морфологічного опису видів. Зосереджена увага на видоспецифічних ознаках морфологічної будови рослин, а також на специфічних ознаках для різновидностей та культиварів. При описі видів ми користувалися загальноновживаною термінологією [6–8]. Відомості щодо місць зростання видів подаються за монографією N.E. Brown [11].

**Видовий склад колекції роду *Sansevieria* Thunb.
НБС ім. М.М. Гришка НАН України**

Назва виду	Рік надходження до колекції	Місце, звідки отримано рослини
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain.	1940	Ботсад м. Ерфурт, НДР
<i>S. metallica</i> Ger. et Labr.	1970	Ботсад БІН ім. В.Л. Комарова АН СРСР (Ленінград)
<i>S. cylindrica</i> Bojer.	1974	ГБС ім. М.В. Цицина АН СРСР (Москва)
<i>S. gracilis</i> N.E. Br.	1986	Ботсад Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова
<i>S. suffruticosa</i> N.E.Br	1986	Ботсад Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова
<i>S. grandis</i> Hook.	1987	Ботсад Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича
<i>S. intermedia</i> N.E.Br.	1986	Ботсад Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова
<i>S. parva</i> N.E.Br.	1989	Ботсад АН МРСР (Кишинів)
<i>S. dooneri</i> N.E.Br.	1989	Ботсад АН МРСР (Кишинів)
<i>S. kirkii</i> Baket.	1989	Ботсад АН МРСР (Кишинів)
<i>S. roxburgiana</i> Schultes	1992	Ботсад м. Авровіл (Індія)
<i>S. senegambica</i> Bak.	2000	Ботсад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка
<i>S. thyrsoflora</i> Thunb.	2003	Ботсад БІН ім. В.Л. Комарова РАН
<i>S. powellii</i> N.E. Br.	2003	Ботсад БІН ім. В.Л. Комарова РАН
<i>S. zeylanica</i> Willd.	2004	Ботсад Львівського національного університету ім. І. Франка
<i>S. caulescens</i> N.E. Br.	2004	Ботсад Львівського національного університету ім. І. Франка
<i>S. aethiopica</i> Thunb.	2004	Ботсад Львівського національного університету ім. І. Франка

Колекція роду *Sansevieria* Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України нині нараховує 17 видів (див. таблицю).

Сансев'єра – це багаторічна трав'яниста, стеблова або безстеблова розеткова рослина. Листки цілісні, м'ясисті, сидячі, плоскі, жолобчасті, циліндричні або напівциліндричні на поперечному перерізі, загострені на верхівці. Поверхня листків гладенька або у деяких видів шорстка. Суцвіття волотеподібне, багатоквіткове. Квітки правильні, двостатеві, тричленні, дрібні. Оцвітина проста, з 6 пелюсток, які до половини зрослися в трубку і мають вільні лопаті. Тичинки при основі зрослися з оцвітиною.

Маточка складається з трьох плодолистків, стовпчик довгий, приймочка головчаста, трилопатева.

Окремо слід спинитися на описі деяких морфологічних ознак. Зона "загортання" (конгенітального зростання) країв листка та переходу в циліндричне вістря. У циліндричних листках гомологічна їй зона називається жолобком. Терміном "столон" ми позначили пагін, який на відміну від типового столону [8] зберігається у рослини роками подібно до розетки. Суцвіття у більшості видів представлено колосовидним тирсом [6]. У деяких видів основна вісь у зоні головного суцвіття вкорочена (суцвіття головчасте) або нижче головного суцвіття розвиваються бічні осі – субтирси.

Sansevieria caulescens N.E. Br. Поширена у Кенії.

Вид формує стебло до 60 см заввишки та до 2 см у діаметрі. Листки циліндричні, з неглибоким жолобком від основи до середини листка.

S. suffruticosa N.E. Br. Поширена у Кенії.

У розетці типової рослини листкорозміщення дворядне. Листки розташовані в одній площині, циліндричні, приплюснуті з боків, з коротким жолобком. Галуження відбувається над поверхнею ґрунту. Брунька, розвиваючись, прориває піхву

покривного листка, при цьому останній не відмирає. Розетка формується за два періоди активного росту.

В умовах оранжерей на території Києва цвіте у жовтні-листопаді.

S. gracilis N.E. Br. Листкорозміщення спіральне. Листки циліндричні, з жолобком не менш як до половини довжини, гладенькі. Галуження відбувається над поверхнею ґрунту. Розетка формується за один період активного росту.

В умовах Києва відмічено поодинокі цвітіння у жовтні-листопаді та червні-липні.

S. parva N.E. Br. Поширена у Кенії та в Уганді.

Кореневище – стелон з довгим, 1–1,5 см завдовжки та 0,5–0,8 см у діаметрі міжвузля світло- або темно-лілового кольору. У розетці формується 14–16 листків. Листки плоскі, світло-зелені, з чіткими темно-зеленими поперечними смугами 0,5 см завширшки. Типовий листок *S. parva* 11–12 см завдовжки та 2,4–2,6 см завширшки. В умовах недостатнього освітлення листя подовжується до 30–35 см і звужується до 1,5–1,7 см. На таких листках смугастість виявляється не чітко. При поліпшенні освітлення наступні листки набувають типового розміру. Листки відігнуті до землі. На їх кінчиках чітко помітна зона "згортання" листків.

Цвіте до трьох раз на рік: у січні-лютому, серпні-вересні та листопаді-грудні. Інтервал між цвітіннями – 15–20 днів.

S. dooneri N.E. Br. Поширена у Кенії.

Кореневище – стелон з 25 міжвузлями 0,5–1,1 см завдовжки та 0,4–0,5 см у діаметрі. Листків в розетці 15–16. Листки плоскі, 12–15 см завдовжки, 1,6–2,2 см завширшки, з вістрям 1,0–1,5 см завдовжки, темно-зелені, поперечні смуги малопомітні.

Цвіте у січні-лютому.

S. senegambica Vav. Поширена у Сенегалі та Гамбії.

Кореневище – стелон з міжвузлями 1,0–1,5 см завдовжки та 0,7–1,2 см у ді-

аметрі. Розетка з 2–4 плоских листків, 30–70 см завдовжки та 3–6 см завширшки. Листки темно-зелені, зі світло-зеленими плямами посередині листка або нечіткими смугами. Вістря 0,2–3,0 см, як правило, не засихає.

Цвіте у жовтні-листопаді.

S. kirkii Baket. Поширена у Танзанії.

Розетка з 1–2 (рідко трьох) плоских, щільних листків з хвилястими краями, темно-зеленого кольору з кремовим відтінком та світло-зеленими плямами. Вістря та краї листків сухі, коричневі. У суцвітті верхня частина осі вкорочена, тому воно нагадує головку. Зроста частина оцвітини 5–6 см. Незапилені квітки не опадають, як у більшості видів, а засихають на суцвітті.

Цвіте у серпні-вересні.

S. grandis Hook. Поширена у Південній Африці.

Великі оберненояйцеподібні листки 30–60 см завдовжки та 8–14 см завширшки. Вістря ледь помітне, без чітко вираженої зони "загортання". Кореневище товсте, 2,5–4 см у діаметрі, з більш як 20 міжвузлями 1,2–3,2 см завдовжки. Наростає за два періоди активного росту, спочатку утворюється перша половина кореневища (15–22 міжвузоль), згодом – друга (12–20 міжвузоль) і розетка, яка складається з 1–3 листків. Для виду характерне "запізнення" порівняно з іншими видами колекції початку періоду активного росту вегетативних органів, що відбувається в червні-липні.

Регулярно цвіте у липні, а також зав'язує плоди зі схожим насінням.

У колекції є екземпляри, в яких формуються квітки зі зростаючою частиною оцвітини до 3 см, отже це var. *zuluensis* N.E. Br.

S. metallica Ger. et Labr. Поширена у Південній Африці.

Кореневище до 2,5 см у діаметрі. Розетка з 1–3 листків, схожих на листки *S. trifasciata*, але світло-зелених, з нечіткими світлими плямами і нечітко вираженим

сухим вістрям. За перший період інтенсивного росту в розетці формується один справжній лист. До наступного періоду активного росту апікальна брунька може відмерти, тоді збічної утворюється пагін наступного порядку. В разі активування верхівкової бруньки на наступний період розетка збільшується на два або три справжніх листки. Згодом розвиток верхівкової бруньки може закінчуватися формуванням суцвіття. Період активного росту вегетативних органів розпочинається у липні, а формування генеративних органів – у листопаді–грудні.

При детальному аналізі було виявлено відмінності у будові кореневища у різних екземплярів. Так, одні з них мають потовщенні (3,5 см) та вкорочені (0,2–0,5 см) міжвузля кореневищ. Кількість міжвузлів на кореневищі не перевищує 8. У інших особин кореневище складається з 15–20 міжвузлів (кожне 0,8–1,8 см завдовжки). Крім того, перша група особин цвіте, формуючи головчатоподібне суцвіття, а у другій групі цвітіння ми не спостерігали. Тому ми схильні віднести екземпляри першої групи до *S. metallica* Ger. et Labr. var. *longituba* N.E. Br., а за екземплярами іншої групи залишити типову назву.

S. cylindrica Vojer. Поширена в Анголі.

Кореневище виключно підземне. Розетка з 3–4 циліндричних прямостоячих листків. Суцвіття колосоподібне, до 60 см завдовжки.

Масове цвітіння спостерігалось у березні–квітні 2004 р.

S. intermedia N.E. Br. Поширена у Кенії.

Кореневищна рослина. Розетка з 7–8 листків. Жолобок проходить уздовж всього листка. Краї листків зазвичай підсихають.

Цвіте поодинокі в листопаді та червні.

Колекція роду започаткована у 1946 р., коли з Німеччини було отримано типовий представник виду – *Sansevieria trifasciata* Prain. Нині в колекції представлені різновидності *S. trifasciata* var. *laurenti* N.E. Br., *S. trifasciata* var. *hahnii*, *S. trifasciata* var.

cragii. Дві останні різновидності інколи виділяються тільки вітчизняними авторами [2].

У *S. trifasciata* var. *laurenti* по краях листків розміщені жовті смуги. Привезений з Манауса (Бразилія) у 1986 р. У 2003 р. з Ботанічного саду БІН ім. В.Л. Комарова отримано сорт 'Mayera', для якого характерні прямостоячі листки завдовжки до 20 см.

S. trifasciata var. *hahnii* властиві вкорочені листки 20–22 см завдовжки, відігнуті до поверхні ґрунту, які утворюють щільну розетку. Цвітіння цієї різновидності не спостерігається. Молоді листки сорту 'Silver Hahnii' сріблясті, з добре помітними тонкими темними смугами. У сорту 'Colden Hahnii' малюнок листка подібний до *S. trifasciata* var. *laurenti*, а для 'Gold Sanm' характерна несиметрична жовта смугастість.

У *S. trifasciata* var. *cragii* листки короткі, до 25 см завдовжки, з жовтими смугами різної ширини по всій площині листка.

У *S. trifasciata* 'Silver Moon' листки 90–110 см завдовжки, зі сріблястим забарвленням (особливо притаманним молодим листкам у період активного росту), здебільшого без чітко вираженого малюнку.

Листки *S. trifasciata* 'Silver Cloud' прямостоячі, із забарвленням, характерним для *S. trifasciata* 'Silver Moon'.

Розміри листків *S. trifasciata* 'Plumbea' такі самі, як у *S. trifasciata* 'Silver Cloud', а забарвлення типово для *Sansevieria trifasciata*.

S. trifasciata 'Bentel's Sensation' має листки типового розміру, з білими поздовжніми смугами, розміщеними ближче до центру.

У 2003 р. з Ботанічного саду БІН ім. В.Л. Комарова отримано два екземпляри *S. trifasciata* cv. 'Britanica'. Культивар подібний до видів *S. parva* та *S. dooneri*.

У 2004 р. з ботанічного саду Львівського національного університету ім. І. Франка отримано екземпляр *S. abyssinica* N.E. Br. Згідно з описом типового екземпляра його

розетка мала б складатися з 1–2 листків 60 см завдовжки. Колекційний екземпляр ми визначили як *S. aethiopica* Thunb., оскільки він мав розетку з 13–30 прямостоячих листків 7,5–40 см завдовжки [11]. Листки з жолобком по всій довжині листової пластини. Лише у молодих листків на верхівці є вістря, яке поступово засихає. Краї молодих листків блідо-зелені, дорослих – сухі, коричневі.

S. roxburgiana Schultes. Поширена в Індії та на острові Шрі-Ланка.

У розетці 9–15 листків 11–28 см завдовжки та 2,0–2,8 см завширшки, плоских, м'ясистих, світло-зелених, з ледь помітними тонкими зеленими смугами. Вістря зелене, 1,2–2,8 см завдовжки.

S. zeylanica Willd. Поширена в Індії та на острові Шрі-Ланка.

Кореневищна рослина. Розетка з 5–11 прямостоячих листків, 45–75 см завдовжки, 2–5 см завширшки, із жолобком уздовж усієї листової пластини. Краї листка сухі, коричневі.

S. thyriflora Thunb. Поширена у Південній Африці.

Кореневищна рослина. Розетка з 2–4 прямостоячих листків 15–45 см завдовжки, 2,5–8,0 см завширшки. Краї листків сухі, вістря слабо виражене, сухе. Незапилені квітки не опадають як у більшості видів, а засихають на суцвітті.

Слід особливо виділити екземпляр *S. rowellii* N.E. Br., який не перейшов до генеративної фази розвитку. Рослина сформувала розетку з 8 циліндричних листків і після галузнення наростає двома ортотропними пагонами. За будовою листків цей екземпляр подібний до *S. caulescens* N.E. Br. Видову назву можна підтвердити тільки при наявності квітучих рослин.

Отже, наша увага була зосереджена на низці морфологічних ознак, що пропонуються як видоспецифічні для нових та тих, що тривалий час вирощувалися у колекції видів роду *Sansevieria* Thunb. Серед ознак вегетативних органів – це розміри

кореневища, кількість справжніх листків розетки та періодичність їх наростання, стан вістря та країв листка, а серед генеративних – ступінь розвитку головної осі, наявність бічних осей та довжина зростлої частини оцвітини.

У майбутньому ми плануємо розширити колекцію і вивчити інші ознаки з метою виявлення найсталіших для виду, а також дослідити діапазон їх змін у різних видів роду.

1. Жизнь растений / Под ред. А.Л. Тахтаджяна. – М.: Просвещение, 1982. – Т. 6. – 543 с.

2. Сааков С.Г. Оранжерейные и комнатные растения и уход за ними. – Л.: Наука, 1983. – С. 94–96.

3. Тахтаджян А.Л. Система и филогения цветковых растений. – М.; Л.: Наука, 1966. – 612 с.

4. Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. – Л.: Наука, 1987. – 439 с.

5. Удалова Р.А. Агавы, алоэ и другие суккуленты. – СПб.: Агропромиздат, 1994. – 112 с.

6. Федоров Ал.Л., Артюшенко З.Т. Атлас по описательной морфологии высших растений. Соцветие. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1979. – 295 с.

7. Федоров Ал.Л., Кирпичников М.Э., Артюшенко З.Т. Атлас по описательной морфологии высших растений. Лист. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – 303 с.

8. Федоров Ал.Л., Кирпичников М.Э., Артюшенко З.Т. Атлас по описательной морфологии высших растений. Стебель и корень. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – 351 с.

9. *Bentham et Hooker f.* Genera Plant. – 1883. – III.2. – P. 748–836.

10. *Brown N.E.* Notes on the genera *Cordilina*, *Dracaena*, *Pleomela*, *Sansevieria* and *Taetsia* // *Kew Bull.* – 1914. – N 8. – P. 273–279.

11. *Brown N.E.* *Sansevieria*. A monograph of all the known species // *Kew Bull.* – 1915. – N 5. – P. 185–261.

12. *Dalhgren R.M.T., Clifford H.T., Yeo P.F.* The families of the monocotyledons. – Berlin; Heidelberg; New York; Tokyo: Springer Verlag, 1985. – P. 149–152.

13. *Engler A.* Die Naturlichen Pflanzenfamilien. – Leipzig, 1930. – B. 15a. – S. 360.

Рекомендувала до друку Ж.М. Ярославська

О.К. Хейлик

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

КОЛЛЕКЦИЯ РОДА *SANSEVIERIA* THUNB.
(DRACAENACEAE R.A. SALISBURY)
В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ
САДУ им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Приводятся результаты изучения видоспецифических признаков морфологического строения 17 видов рода *Sansevieria* Thunb. из коллекции Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины.

O.K. Khejlyk

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

COLLECTION OF THE GENUS *SANSEVIERIA*
THUNB. SPECIES (DRACAENACEAE R.A.
SALISBURY) IN M.M. GRISHKO NATIONAL
BOTANICAL GARDENS OF THE NAS OF UKRAINE

On an example of collection of a genus *Sansevieria* Thunb. in M.M. Grishko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine of a 17 species of *Sansevieria* were investigated specific for species morphological signs.

Біологічні особливості, онто- та філогенез інтродукованих рослин

УДК 631.53.01:582.949.2

Т.В. ЗУБЦОВА, В.М. ОСТАПКО

Донецький ботанічний сад НАН України
Україна, 83059 м. Донецьк, пр-т Ілліча, 110

НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ І СХОЖІСТЬ НАСІННЯ РОЖЕВО- ТА БІЛОКВІТКОВОЇ ФОРМ *BETONICA PERAUCTA* КЛОКОВ У ПЕРВИННІЙ КУЛЬТУРІ

Порівнюється якість, схожість та енергія проростання насіння форм буквиці перебільшеної з рожевими та білими квітками, зібраного в різні роки.

На південному сході України значна трансформація рослинного покриву під впливом високого рівня урбанізації, розвинутої промисловості та сільського господарства призвела до зникнення чи зменшення кількості багатьох декоративних видів у природі. Одним з ефективних засобів збереження таких видів є їх впровадження у культуру з метою подальшої репатріації та використання як квітково-декоративних [3, 9, 12].

Об'єктом наших досліджень була буквиця перебільшена (*Betonica peraucta* Клоков), яка має високі декоративні якості. Це субнеморальний східно-європейський вид. На південному сході України росте на галявинах, узліссях, мезофітних степових схилах, серед чагарників, у лісах і на заплавах луках. Трапляється майже по всій території регіону, але досить рідко в степових районах (навіть у Донецькому Лісостепу), звичайний лише в долині Сіверського Дінця [6, 9, 11, 12].

Метою досліджень було вивчення насінневої продуктивності, динаміки схожості та енергії проростання насіння форм буквиці перебільшеної з рожевими та білими квітками, інтродукованих до первинної

культури з природних популяцій. До завдань входило вивчення впливу погодних умов на продуктивність та якість насіння досліджуваних форм.

Для вивчення схожості та енергії проростання насіння рожево- та білоквіткової *B. peraucta*, зібраного у 2001–2002 рр. в експозиції "Рідкісні, ендемічні та реліктові рослини Донбасу" Донецького ботанічного саду НАН України, залежно від строків зберігання та впливу різних факторів у 2003 р. нами було закладено досліди. За даними Донецького гідрометеоцентру було визначено середньодобову температуру повітря та середньодобову кількість опадів у роки дозрівання та збирання насіння (рис. 1, 2).

Насіння пророщували в лабораторних умовах на вологому фільтрувальному папері в чашках Петрі по 100 шт. в кожній, у чотирикратній повторності на світлі та в темряві. Час, необхідний для проростання насіння, розраховували за методом Піпера [2].

За нашими спостереженнями, буквиця перебільшена в культурі досягає заввишки 86 (75–99) см, суцвіття становить 48% довжини пагона. Спостерігається тенденція до галузнення. Довжина суцільної частини суцвіття в культурі дорівнює 13 (7–22) см. Кількість пагонів у однієї рослини – до 14.

Рис. 1. Середня температура повітря по Донецьку за вегетаційний період у 2001–2002 рр.

Буквиця перебільшена – літньо-зимо-возелена рослина, розпочинає вегетацію наприкінці березня, коли середньодобові температури досягають 4–5 °С [9]. Початок цвітіння спостерігається у I–II декаді червня. Тривалість цвітіння 4–6 тижнів. Посушливі умови призводять до скорочення тривалості генеративної фази. Дозрівання насіння триває з III декади червня – I декади липня до кінця серпня. Середня тривалість дозрівання – 50 днів. С.Р. Гіндіна [5] стверджує, що проходження фенологічних фаз у Донбасі залежить на початку весни переважно від температурних умов, а з пізньої весни до осені – від кількості опадів. Згідно з метеорологічними даними, дійсно, на початку весни середня кількість опадів у 2001–2002 рр. була майже однаковою, а середня температура повітря у 2001 р. різко підвищувалася у II декаді березня, а потім різко знижувалася у III декаді березня. У 2002 р. температура повітря зростала поступово. Починаючи з II декади квітня середня температура повітря у 2001–2002 рр. була майже однаковою.

У 2001 р. кількість опадів поступово зростала до II декади травня, в цю декаду опади були відсутні, пізніше кількість опа-

Рис. 2. Середня кількість опадів по Донецьку за вегетаційний період у 2001–2002 рр.

дів значно зростала до II декади червня, в цю декаду опадів практично не було (спостерігається цвітіння буквиці), у III декаді червня випала велика кількість опадів. Починаючи з I декади липня до III декади серпня кількість опадів була практично однаковою (починає дозрівати насіння буквиці). У 2002 р. у II декаді квітня опади були відсутні, з III декади квітня до I декади червня кількість опадів зростала, з II декади липня опади були практично відсутні (початок дозрівання насіння буквиці). У III декаді липня випала велика кількість опадів, у I та III декадах серпня опади були відсутні (закінчення дозрівання насіння).

Згідно з літературними даними [1] та нашими спостереженнями, плід у *V. pectus* – дрібна коробочка, або схізокарп, яка складається з чотирьох еремів, останні темно-бурого або чорнуватого забарвлення (рис. 3), вузькотрикутно-клиновидної форми, з прямою чи скошеною верхівкою, "облямованою" виростами екзокарпія, спрямованими вгору, схізокарп такого типу називають ценобієм. На поздовжньому зрізі еремів видно слабкорозвинений ендосперм, запасні поживні речовини зосереджені у сім'ядолях зародка. Досить часто

Рис. 3. Ерем *Betonica perauca* Клоков: А – вентральний бік; Б – дорсальний бік; В – вид збоку; Г – поздовжній зріз; Д – поперечний зріз; нк – насіннева кожура; е – залишок ендосперму; с – сім'ядолі; зк – зародковий корінець

у *B. perauca* з білими квітками трапляються ереми практично без залишка ендосперму, з нерозвиненим зародковим корінцем та дірчастими сім'ядолями. Вага 1000 насінин рожевокріткової *B. perauca* у 2001 р. і 2002 р. становила 0,84 мг, білокріткової в 2001 р. – 1,24, а в 2002 р. – 0,66 мг.

Спостереження показали, що репродуктивна здатність буквиці перебільшеної досить висока, але не завжди у ценобії є чотири добре виповнені ереми. У зв'язку з цим ми розподілили ценобії досліджуваних форм буквиці за кількістю виповнених еремів на такі групи (табл. 1).

Отримані результати свідчать про те, що у *B. perauca* з рожевими квітками найчастіше трапляються ценобії з трьома або двома виповненими еремами, у 2002 р. значно збільшився відсоток ценобіїв із зачатками, які не почали розвиватися. У білокріткової *B. perauca* ценобії переважно з одним або двома виповненими еремами, у 2002 р. збільшився відсоток ценобіїв з плюсклими і недорозвиненими еремами та із зачатками, які не почали розвиватися. На нашу думку, це зумовлено відсутністю опадів під час дозрівання насіння у 2002 р.

Таблиця 1. Розподіл загальної кількості ценобіїв за кількістю насіння в них у рожево- та білокріткової *B. perauca* Клоков*

Характеристика ценобія за кількістю та якістю насіння	Кількість ценобіїв, %	
	2001 р.	2002 р.
Виповнені ереми:		
чотири	18,18 23,92	17,65 21,33
три	20,74 31,81	13,72 31,55
два	31,11 30,15	26,80 28,00
один	27,27 8,65	26,14 7,55
Тільки з плюсклими та недорозвиненими еремами	1,28 3,31	5,23 3,55
Із зачатками, які не почали розвиватися	1,41 2,16	10,46 8,00

* У чисельнику наведено дані щодо білокріткової форми *Betonica perauca*, у знаменнику – щодо рожевокріткової.

У працях Г.М. Рисіної [10], М.Г. Ніколаєвої та ін. [8] зазначається, що насіння буквиці лікарської (*Betonica officinalis* L.) характеризується низькою схожістю, слабкою енергією та тривалим періодом проростання. Г.М. Рисіна звертає увагу на те, що проростанню насіння сприяє температура повітря близько 20 °С та світло.

Згідно з даними табл. 2, схожість насіння *B. perauca* з рожевими квітками, зібраного у 2001 р., у лабораторних умовах на світлі становить 10,00%, а в темряві 3,75%, схожість насіння, зібраного у 2002 р., вища і дорівнює 42,00% на світлі і 14,00% – у темряві, але в умовах темряви для проростання потрібно менше часу, а енергія проростання вища, ніж у світлових умовах. У *B. perauca* з білими квітками схожість насіння, зібраного у 2001 р., становить на світлі 11,25%, у темряві воно

Таблиця 2. Схожість насіння біло- та рожевоквіткової форм *Betonica perauca* Klokov, зібраного в різні роки *

Рік збирання насіння	Вага 1000 насінин, мг	Період до початку проростання насіння, дні		Енергія проростання насіння, %		Період проростання, дні		Схожість насіння, %	
		Світло	Темрява	Світло	Темрява	Світло	Темрява	Світло	Темрява
2001	1,24	10	0	7,00	0,00	20	0	9,00	0,00
	0,84	13	17	8,00	3,00	22	24	10,00	3,00
2002	0,66	7	8	5,00	1,25	11	11	8,75	2,50
	0,84	6	6	30,00	10,00	12	11	53,70	20,00

* У чисельнику наведено дані щодо білоквіткової форми *Betonica perauca*, у знаменнику – щодо рожевоквіткової.

зовсім не проростає. Насіння, зібране у 2002 р., має низьку схожість: відповідно на світлі 7%, у темряві 2%.

Аналіз отриманих даних показує, що продуктивність та якість насіння досліджуваних форм *B. perauca* значною мірою залежить від погодних умов під час цвітіння та плодоношення. Так, схожість насіння, зібраного в 2002 р., виявилася найнижчою при найтривалішому періоді пророщування (120 днів), що пояснюється несприятливою погодою (висока температура повітря, невелика кількість опадів) під час формування насіння. На нашу думку, найпридатнішим для висівання є насіння, яке зберігалось не більше одного року. Посів краще проводити у літньо-осінній або весняно-літній період за умов оптимальної температури та вологості повітря.

1. Артюшенко З.Т., Федоров Ал. А. Атлас по описательной морфологии высших растений. Плод. – Л.: Наука, 1986. – 310 с.

2. Биология семян и семеноводство / Под ред. Г.Ф. Никитенко. – М.: Колос, 1976. – 136 с.

3. Бурда Р.И. Антропогенная трансформация флоры. – К.: Наук. думка, 1991. – 168 с.

4. Вайнагий И.В. О методике изучения семенной продуктивности растений // Ботан. журн. – 1974. – 59, № 6. – С. 826–831.

5. Гиндина С.Р. Ритм сезонного развития редких и исчезающих видов растений семейства

лилейных в Днепропетровском ботаническом саду // Сезонная динамика редких и исчезающих видов растений и животных: Тез. докл. Всесоюз. конф. (Москва, 17–19 декабря 1980 г.). – М.: Би., 1980. – С. 75–82.

6. Кондратюк Е.Н., Бурда Р.И., Остапко В.М. Конспект флоры юго-востока Украины. – К.: Наук. думка, 1985. – 272 с.

7. Методики интродукционных исследований в Казахстане. – Алма-Ата: Наука, 1987. – 136 с.

8. Николаева М.Г., Разумова М.В., Гладкова В.Н. Справочник по проращиванию полевых семян. – Л.: Наука, 1985. – 347 с.

9. Остапко В.М. Интродукція деяких перспективних декоративних рідкісних рослин флори Донбасу // Інтродукція та акліматизація рослин. – 1983. – Вып. 23. – С. 52–57.

10. Рысина Г.Н. Ранние этапы онтогенеза лесных травянистых растений Подмосковья. – М.: Наука, 1973. – 216 с.

11. Флора УРСР: В 12 т. – К.: Вид-во АН УРСР, 1936–1965. – Т. 9. – С. 5–363.

12. Харкевич С.С., Зінченко Т.В., Фефер І.М. Буквиця великоквіткова (*Betonica grandiflora* Willd.), її вирощування в умовах Києва та можливості використання // Акліматизація і інтродукція нових рослин. – К.: Наук. думка, 1965. – С. 140–145.

13. Черевко М.В., Спаложко Г.В. Динаміка схожості та особливості проростання насіння *Rhododendron kotschyi* Simk // Укр. ботан. журн. – 1975. – 32, № 3. – С. 361–366.

Рекомендував до друку
В.Г. Собко

Т.В. Зубцова, В.М. Остапко

Донецкий ботанический сад НАН Украины,
Украина, г. Донецк

СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И
ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ФОРМ ВЕТОНИКА
PERAUCTA KLOKOV С РОЗОВЫМИ
И БЕЛЫМИ ЦВЕТКАМИ В ПЕРВИЧНОЙ
КУЛЬТУРЕ

Сравнивается качество, всхожесть и энергия прорастания семян форм буквицы преувеличенной с розовыми и белыми цветками, собранных в разные годы.

T.V. Zubtsova, V.M. Ostapko

Donetsk Botanical Gardens, National Academy of
Sciences of Ukraine, Ukraine, Donetsk

SEED PRODUCTIVITY AND GERMINATING
CAPACITY OF PINK-FLOWERED AND
ALBIFLOUROUS FORMS OF BETONICA
PERAUCTA KLOKOV IN PRIMARY
CULTURE

Quality, germinating capacity and germinative energy of seeds of pink-flowered and albiflorous forms of *Betonica peraucta* Klokov, collected in different years, are compared.

В.Ф. ОПАНАСЕНКО¹, В.Т. ХАРЧИШИН², Е.Е. СЫРОВАТКО¹, К.Б. ПЛЮТО¹

¹ Ботанический сад Днепропетровского национального университета
Украина, 49050 г. Днепропетровск, ул. Научная, 13

² Государственный агроэкологический университет
Украина, 10008 г. Житомир, ул. Старый Бульвар, 7

РЕПРОДУКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЯН ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ДЕЙЦИЯ (DEUTZIA THUNB.)

Исследовалась репродуктивная способность представителей рода Deutzia Thunb. в условиях Правобережной степи Украины. Установлено, что обилие цветения дейций обуславливается биологией их развития, погодными и экологическими условиями местопроизрастания. Процент завязавшихся плодов от общего количества цветков высокий. Семена созревают в конце октября–начале ноября. Качество семян высокое. При наступлении ранних осенних заморозков лишь часть семян (13–43%) сохраняется и дает всходы.

Прогнозирование результатов интродукции растений в новые районы произрастания зависит от репродуктивной способности растений и ритма их сезонного развития. При оценке адаптации интродуцентов в новых, не свойственных для них условиях среды большое значение имеют данные о продуктивности и качестве семян.

Deutzia Thunb. – южноларктический американо-азиатский род. Его ареал охватывает Мексику, почти всю Восточную и часть Юго-Восточной Азии и доходит до крайних западных отрогов Гималаев. В естественных условиях произрастания представители вида приурочены к горным местообитаниям [1].

Дейции относятся к группе высокодекоративных кустарников. Роль этих кустарников как элемента ландшафтных композиций обусловлена прежде всего декоративностью в период цветения [7].

Коллекция дейций в ботаническом саду Днепропетровского национального университета (ДНУ) представлена девятью видами, двумя гибридами и четырьмя садовыми формами. Возраст растений – от

40 до 55 лет. Состояние удовлетворительное. Виды рода *Deutzia*, представленные в коллекции сада, прошли интродукционное испытание и частично адаптировались в условиях Правобережной степи Украины, поэтому они могут быть рекомендованы с определенными ограничениями для зеленого строительства (в парковые и приусадебные насаждения).

Дейции размножаются как семенами, так и вегетативно, но сведений, касающихся репродуктивной способности этих растений и качества их семян в районе интродукции, мы не нашли, что и обусловило цель наших исследований. В задачу исследований входило: изучение степени обилия цветения и плодоношения, а также качества семян. Объектами были девять видов: *Deutzia corymbosa* R. Br., *D. discolor* Hemsl., *D. gracilis* Sieb. et Zucc., *D. glauca* Cheng., *D. ningpoensis* Rehd., *D. purpurascens* (Franch.) Rehd., *D. scabra* Thunb., *D. sieboldiana* Maxim., *D. staminea* R. Br., один гибрид – *D. × magnifica* (Lemoine) Rehd., четыре садовые формы: *D. × rosea* f. *carminea* Rehd., *D. × rosea* f. *floribunda* (Lemoine) Rehd., *D. scabra* f. *candidissima* (Froebel) Rehd., *D. scabra* f. *plena* (Maxim.) C.K. Schneid.

Экспериментальная работа проводилась в течение трех лет (1999–2001) по общепринятым методикам [3, 4]. Для анализа полученных экспериментальных данных использовали методы статистической обработки [2, 6].

Ограничивающими факторами при интродукции дейций в степные районы Украины являются как температура, так и влажность грунта и воздуха. Эти растения повреждаются низкими температурами в зимний период, страдают от поздних весенних и ранних осенних заморозков, но благодаря высокой побегообразующей способности быстро восстанавливают надземную часть [5]. Дейции плохо переносят высокие летние температуры и засуху. Абиотические факторы влияют также на формирование репродуктивных органов растений, поэтому их декоративные качества и плодоношение непосредственно зависят от погодных условий.

Большинство представителей этого рода в районе интродукции цветут в июне, за исключением *D. corymbosa*, *D. gracilis*, *D. scabra* и *D. × rosea f. carminea*, которые зацветают в конце мая и цветут до середины июня. Период цветения в зависимости от гидротермической обстановки составляет 15–20 дней. Наиболее продолжительная фаза цветения (до 20 дней) была отмечена в 1999 г., что можно объяснить более теплой и влажной погодой июня в этот год. Июнь 2001 г. был также влажным, но относительно прохладным – среднемесячная температура составляла 17,8 °С, количество выпавших осадков – 113,4 мм. В апреле и мае выпало достаточное количество осадков, вследствие чего экологические условия района интродукции примерно соответствовали условиям естественного местообитания рода (Япония, Северный и Центральный Китай, Гималаи). Декоративность дейций в этот год повысилась – усилилась интенсивность окраски цветков у розовоцветущих дейций, увеличилось количество цветков на погонном метре модельной ветви (табл. 1).

В 1999 и 2001 г. плоды и семена, не успев созреть, погибли от ранних осенних заморозков, которые наступили в третьей декаде октября. В 2000 г. осень была затяжной и относительно теплой, без ранних заморозков, что способствовало созреванию семян. Начало их созревания отмечено в третьей декаде октября (18.10–24.10), массовое созревание – в конце октября–начале ноября (30.10–9.11). Раньше всех созрели семена у *D. scabra f. plena* (12.10–20.10). Коробочки у гибридных растений раскрываются с 9 по 11 ноября, у остальных – с 20 по 24 ноября.

Анализ табл. 1 свидетельствует, что показатели репродуктивной сферы дейций из коллекции сада варьируют по годам и зависят от биологических особенностей растений и, в первую очередь, от формирования системы их побегов. В зимний период 1997 и 1998 г. 80% растений дейций пострадало от низких температур, из них 41,6% – сильно (*D. scabra* и ее формы, гибриды, *D. staminea*), что свидетельствует о низкой зимостойкости представителей этого рода. Весной 1998 г. началось интенсивное побегообразование у пострадавших дейций [5], но прямой корреляционной зависимости между степенью повреждения растений и интенсивностью образования побегов не наблюдалось, что объясняется биологией их развития. В результате сильного повреждения побегов предыдущего года в 1998 г. дейции цвели слабо, а на следующий год обилие цветения варьировало в зависимости от биологии вида и степени их повреждения. Особенно обильно цвели *D. ningpoensis* и *D. discolor*, у которых повреждение побегов было незначительным (в среднем 17%). У этих видов ветвь, на которой сформировались репродуктивные органы, была разветвленной, поскольку на ней образовались побеги второго порядка, а в узлах сформировались не два генеративных побега, что является нормой для большинства таксонов дейций, а от трех до пяти.

Таблица 1. Продуктивность цветения и плодоношения дейций (наблюдения проводились в трехкратной повторности)

Наименование таксона	Год наблюдений	Количество на одном погонном метре модельной ветви, шт.								Количество			
		соцветий		цветков		соплодий		плодов		соплодий от общего кол-ва соцветий, %	плодов от общего количества цветков, %	цветков в одном соцветии $\bar{X} \pm S_x$	плодов в одном соплодии $\bar{X} \pm S_x$
		интервал	среднее	интервал	среднее	интервал	среднее	интервал	среднее				
Deutzia corymbosa	1999	9-40	22	72-218	128	4	-	-	-	-	-	5,8±0,44	4
	2001	12-37	31	129-343	201	4	-	-	-	-	-	9,6±0,24	4
D. discolor	1999	35-51	41	387-1209	861	35-51	41	319-1174	699	100,0	85,9	21,7±0,85	16,9±1,03
	2001	25-57	38	350-683	563	20-53	34	279-601	464	89,5	82,4	14,8±0,55	13,4±0,53
D. gracilis	1999	22-31	25	229-381	272	4	-	-	-	-	-	10,7±0,61	4
	2001	13-37	26	310-845	531	4	-	-	-	-	-	19,9±1,05	4
D. glauca	1999	17-58	33(2) ¹	150-632	411	17-58	32	81-93	344	97,0	83,7	14,6±0,96	10,8±0,90
	2001	34-49	41	555-846	656	29-48	37	550-845	640	90,2	97,6	16,1±0,62	15,7±0,62
D. ningpoensis	1999	22-48	32	562-1051	728	22-48	32	487-829	615(4) ³	100,0	84,4	23,5±0,78	18,9±1,02
	2001	18-32	25	356-668	483	13-32	23	310-662	434	92,0	89,8	19,3±0,96	16,9±0,93
D. purpurea - scens	2001	21-26	23	315-506	411	18-19	19	303-398	351	82,6	85,4	17,5±1,38	18,4±1,38
D. scabra	1999	15-26	20(3) ¹	232-551	370	15-25	20	240-492	339	100,0	91,6	18,5±1,47	17,3±1,53
	2001	22-42	29	441-795	587	18-30	24	360-454	396	82,8	67,5	19,8±0,78	16,3±0,85
D. sieboldiana	1999	25-57	38	155-277	201	4	-	-	-	-	-	5,3±0,20	4
	2001	19-28	24	262-346	304	12-20	16	203-259	231	66,7	76,0	12,6±0,75	13,6±0,74
D. staminea	1999	26-45	33	433-861	575	26-44	33	344-633	444(13) ³	100,0	77,2	17,8±0,51	13,6 ±0,64
	2001	28-44	34	468-794	649	25-36	29	362-653	539	85,3	83,1	18,9±0,76	17,1±0,81
D. x magnifica	1999	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2001	30-31	30	186-282	234	23-27	25	132-235	183	83,3	78,2	7,7±0,32	7,3±0,45
D. x rosea f. carminea	1999	44-81	63(5) ¹	445-512	489(43) ²	44-60	52	372-446	409(16) ³	82,5	83,6	10,9±0,70	8,2±0,70
	2001	22-26	24	477-489	483	22	22	459-490	475	91,7	98,3	20,1±1,52	17,9±1,41
D. x rosea f. floribunda	1999	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2001	13-18	16	183-304	253	10-16	12	106-234	173	75,0	68,4	15,8±1,08	13,0±1,02
D. scabra f. candidissima	1999	17-28	20	179-283	224	17-24	20	94-191	148(15) ³	100,0	66,1	11,2±0,56	7,5±0,65
	2001	29-31	30	582-633	605	25-29	27	519-537	526	90,0	86,9	20,2±0,78	18,1±0,81
D. scabra f. plena	1999	21-24	23	243-261	252	23	23	127-143	135(8) ³	100	53,6	9,7±0,39	5,8±0,42
	2001	13-30	20	241-422	302	11-27	18	222-399	284	90,0	94,0	15,1±0,81	14,0±0,87

Примечание: ¹ - погибло соцветий от поздних весенних заморозков; ² - погибло цветков от поздних весенних заморозков; ³ - количество недоразвитых плодов; ⁴ - плоды погибли от засухи; ⁵ - репродуктивные органы погибли от поздних весенних заморозков.

В 2001 г. отмечалось более обильное цветение, чем в 1999 г. (табл. 1). Это явление можно объяснить восстановлением осевых и боковых побегов куста после их повреждения низкими температурами зимой 1997–1998 гг. Увеличение количества цветков на одном погонном метре модельной ветви по сравнению с 1999 г. составило от 170% у *D. scabra* f. *candidissima* до 50% у *D. sieboldiana* и до 20% у *D. scabra* f. *plena*.

У дейций в условиях района интродукции соцветия закладываются в третьем–четвертом узле ветви, несущей генеративные побеги. В узле чаще образуется два супротивных генеративных побега, иногда – один (второй является побегом ветвления). Как исключение в узле может быть 3–5 побегов (*D. discolor*, *D. ningpoensis*). У преобладающего числа таксонов в нижней части соцветий боковые веточки трехцветковые, а в верхней – двухцветковые, но возможно другое сочетание: четырехцветковые – в нижней части соцветия, трех- – в средней, двухцветковые – в верхней части (*D. scabra*, *D. glauca*, *D. discolor*, *D. scabra* f. *plena*). Максимальное количество цветков в соцветии – от $18,5 \pm 1,47$ до $23,5 \pm 0,78$ – установлено у *D. ningpoensis*, *D. \times rosea* f. *carminea*, *D. scabra*, *D. scabra* f. *candidissima*, *D. discolor*, *D. staminea*. У остальных растений этот показатель был в пределах от $5,8 \pm 0,44$ до $16,1 \pm 0,62$.

У растений гибридного происхождения (*D. \times magnifica*, *D. \times rosea* f. *floribunda*, *D. \times rosea* f. *carminea*) в 1999 г. репродуктивные органы пострадали от поздних весенних заморозков, поэтому в этом году первые два таксона не цвели, а у *D. \times rosea* f. *carminea* снизилась декоративность (табл. 1).

Количество образовавшихся соплодий от общего количества соцветий высокое – от 82,5 до 100% в 1999 г. и от 82,5 до 97,6% в 2001 г. Исключение составила *D. sieboldiana*, у которой этот показатель равнялся 66,7%. Процент завязавшихся плодов от общего количества цветков также высокий: в 1999 г. – от 53,6 до 91,6, в 2001 г. –

от 67,5 до 97,6. Количество плодов в одном соплодии составило соответственно от $5,8 \pm 0,42$ до $18,9 \pm 1,02$ и от $13,0 \pm 1,02$ до $18,4 \pm 1,38$.

Наиболее обильное цветение отмечено у *D. ningpoensis*, *D. discolor*, *D. glauca*, *D. staminea*, *D. \times rosea* f. *carminea*, *D. scabra*, *D. scabra* f. *candidissima*. У этих же таксонов получен и более высокий урожай плодов. У *D. gracilis* и *D. corymbosa* плоды завязывались, но не сформировавшись погибали от недостатка влаги (кустарники растут под пологом древостоя) в течение двух лет наблюдений.

В условиях Правобережной степи Украины плоды у дейций формируются размером по первому диаметру от $4,8 \pm 0,16$ мм (*D. \times rosea* f. *floribunda*, *D. glauca*) до $6,1 \pm 0,10$ мм (*D. scabra*), по второму – от $4,3 \pm 0,13$ мм (*D. \times rosea* f. *floribunda*) до $6,8 \pm 0,13$ мм (*D. scabra*). Наиболее крупные плоды отмечены у *D. scabra*, *D. staminea*, *D. discolor*, *D. ningpoensis*, *D. \times magnifica*, *D. \times rosea* f. *carminea*, наиболее мелкие – у *D. sieboldiana*, *D. glauca*, *D. \times rosea* f. *floribunda* (табл. 2). Масса 100 шт. плодов составила от $1,6 \pm 0,03$ (*D. \times rosea* f. *floribunda*) до $4,2 \pm 0,27$ г (*D. sieboldiana*).

Количество семян в одном плоде высокое: в среднем у видов – 96, гибридов и форм – 114 шт. Наиболее высокое содержание семян в одной коробочке зафиксировано у *D. scabra* и *D. sieboldiana* (соответственно $127 \pm 3,74$ и $119 \pm 6,79$ шт.), наиболее низкое – у *D. ningpoensis* и *D. staminea* ($88 \pm 6,23$ и $89 \pm 3,93$ шт.). Среди растений гибридного происхождения максимальное количество плодов было у *D. scabra* f. *candidissima* ($144 \pm 9,23$), *D. scabra* f. *plena* ($109 \pm 4,65$), минимальное – у *D. \times rosea* f. *floribunda* ($28 \pm 3,51$). Следует отметить, что у *D. \times rosea* f. *floribunda* многие уже сформировавшиеся плоды с наступлением засушливого периода усохли и осыпались, а в оставшихся плодах завязалось небольшое количество семян (табл. 2).

Таблица 2. Характеристика плодов и семян дейций при их интродукции в Правобережную степь Украины (1999–2001)

Наименование таксона	Плоды				Семена			Количество семян в 100 плодах и их масса		Выход семян из плодов, %
	Длина (1-й диаметр), мм	Ширина (2-й диаметр), мм	Масса 100 шт., г	Количество семян в одном плоде, шт.	Длина, мм	Ширина, мм	Масса 1000 шт., г	шт.	г	
<i>Deutzia discolor</i>	5,5 ± 0,13	5,4 ± 0,17	2,6 ± 0,18	96 ± 8,20	1,8 ± 0,15	0,8 ± 0,04	0,086	9600	0,826	31,8
<i>D. glauca</i>	4,8 ± 0,08	5,3 ± 0,11	2,5 ± 0,06	59 ± 4,27	2,0 ± 0,01	0,9 ± 0,04	0,100	5900	0,590	23,6
<i>D. ningpoensis</i>	5,2 ± 0,08	5,2 ± 0,12	2,8 ± 0,26	88 ± 6,23	1,8 ± 0,08	0,6 ± 0,06	0,085	8800	0,748	26,7
<i>D. scabra</i>	6,1 ± 0,10	6,8 ± 0,13	3,7 ± 0,26	127 ± 3,74	1,9 ± 0,09	0,8 ± 0,04	0,096	12 700	1,219	32,9
<i>D. sieboldiana</i>	4,7 ± 0,15	5,1 ± 0,27	4,2 ± 0,27	119 ± 6,79	1,6 ± 0,04	0,5 ± 0,02		11 900		
<i>D. staminea</i>	5,8 ± 0,16	5,6 ± 0,19	2,8 ± 0,37	89 ± 3,93	1,9 ± 0,06	0,8 ± 0,04	0,089	8900	0,792	28,3
<i>D. × magnifica</i>	5,9 ± 0,10	5,7 ± 0,15	2,5 ± 0,05	80 ± 2,33	1,6 ± 0,06	0,8 ± 0,03	0,073	8000	0,584	23,7
<i>D. × rosea f. carminea</i>	5,5 ± 0,13	5,6 ± 0,12	2,5 ± 0,03	97 ± 4,18	1,6 ± 0,09	0,8 ± 0,04	0,091	9700	0,883	35,3
<i>D. × rosea f. floribunda</i>	4,8 ± 0,16	4,3 ± 0,13	1,6 ± 0,03	28 ± 3,51	1,9 ± 0,07	0,8 ± 0,04	0,105	2800	0,294	18,4
<i>D. scabra f. candidissima</i>	5,4 ± 0,14	5,4 ± 0,20	3,9 ± 0,11	144 ± 9,23	1,3 ± 0,05	0,9 ± 0,05	0,082	14 400	1,181	30,3
<i>D. scabra f. plena</i>	5,2 ± 0,12	5,5 ± 0,14	3,5 ± 2,47	109 ± 4,65	1,7 ± 0,08	0,7 ± 0,06	0,085	10 900	0,927	26,5

Длина семени у видов варьировала от $1,6 \pm 0,04$ до $2,0 \pm 0,01$ мм, у гибридов и форм – от $1,3 \pm 0,05$ до $1,9 \pm 0,07$; ширина у видов – от $0,5 \pm 0,02$ до $0,9 \pm 0,04$, гибридов и форм – от $0,7 \pm 0,06$ до $0,9 \pm 0,05$ мм. Наиболее крупные семена отмечены у *D. glauca* ($2,0 \times 0,9$ мм), *D. scabra*, *D. staminea*, *D. rosea f. floribunda* ($1,9 \times 0,8$); наиболее мелкие – *D. sieboldiana* ($1,6 \times 0,5$), *D. scabra f. candidissima* ($1,3 \times 0,9$), *D. × magnifica* и *D. × rosea f. carminea* ($1,6 \times 0,8$ мм). Масса 1000 шт. семян, которая зависит от их размеров и выполненности, в среднем составила у видов – 0,091 г, у гибридов и форм – 0,087. Наибольшая масса отмечена у таксонов с небольшим количеством семян в коробочке – *D. × rosea f. floribunda* и *D. glauca*, что характеризует их как наиболее выполненные и качественные. Выход семян с плодов в процентном отношении высокий и составляет у гибридов от 18,4 (*D. × rosea f. floribunda*) до 35,3% (*D. × rosea f.*

carminea), а у видов – от 23,6 (*D. glauca*) до 32,9% (*D. scabra*) (табл. 2).

Лабораторная всхожесть созревших семян достаточно высокая – от 86% (*D. staminea*) до 100% (*D. discolor*, *D. ningpoensis*, *D. scabra*, *D. × magnifica*, *D. × rosea f. floribunda*, *D. × rosea f. carminea*); грунтовая – от 31% (*D. scabra f. plena*) до 74% (*D. discolor*) (табл. 3).

Как было указано выше, в результате ранних осенних заморозков в 1999 и 2001 гг. погибли плоды с несозревшими семенами, но анализ показал, что часть этих семян дала всходы, хотя всхожесть их невысокая – от 13 (*D. sieboldiana*) до 43% (*D. × magnifica*) (табл. 3). Этот показатель имеет большое значение при семенном размножении дейций в районе интродукции, где очень часто полного созревания семян не происходит из-за ранних осенних заморозков.

Выводы

1. Формирование репродуктивной сферы у дейций в Правобережной степи Ук-

Таблица 3. Динамика всхожести семян дейций урожая 2000 г.

Наименование таксона	Лабораторная всхожесть созревших семян, %						Полевая всхожесть созревших семян, %		
	На 7-й день	На 10-й день	На 15-й день	На 20-й день	На 25-й день	Всего за 30 дней	На 20-й день	На 25-й день	Всего за 30 дней
<i>Deutzia discolor</i>	61	92	95	100	100	100	65	74	74
<i>D. glauca</i>	4	21	65	85	89	89	51	69	69
<i>D. ningpoensis</i>	51	97	100	100	100	100	71	71	71
<i>D. scabra</i>	55	100	100	100	100	100	64	72	72
<i>D. staminea</i>	40	76	83	85	86	86	38	50	50
<i>D. × magnifica</i>	20	94	100	100	100	100	57	60	60
<i>D. × rosea f. floribunda</i>	81	100	100	100	100	100	51	57	57
<i>D. × rosea f. carminea</i>	15	60	94	100	100	100	65	70	70
<i>D. scabra f. plena</i>	28	66	76	88	91	91	31	31	31

раины обуславливается биологией развития растения, образованием системы побегов и степенью их повреждения низкими зимними температурами.

2. Дейции в районе интродукции цветут в конце мая–начале июня довольно обильно в течение двух-трех недель. Декоративность растений в период цветения определяется биологическими особенностями таксона, погодными и экологическими условиями местопроизрастания.

3. Процент образовавшихся плодов от общего количества цветков высокий, семена созревают в конце октября–начале ноября; качество семян высокое. При наступлении ранних осенних заморозков большая часть плодов и семян погибает, не успев созреть, но часть семян сохраняется и дает всходы.

1. *Законникова Т.И.* Дейции – декоративные кустарники. – М.; Л.: Наука, 1966. – 136 с.

2. *Зайцев Г.Н.* Математика в экспериментальной ботанике. – М.: Наука, 1990. – С. 12–15.

3. *Методика* фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. – М.: Наука, 1980. – 28 с.

4. *Некрасов В.И.* Основы семеноведения древесных растений при интродукции. – М.: Наука, 1973. – 279 с.

5. *Опанасенко В.Ф., Плюто К.Б., Сыроватко Е.Е., Козачко Н.В.* Побегообразование у дейций коллекции Днепропетровского ботанического сада после повреждения низкими температурами зимой 1997–1998 гг. // Проблемы дендрологии на рубеже XXI века. – М.: РАН, 1999. – С. 240–241.

6. *Рокицкий П.Ф.* Биологическая статистика. – Минск: Вышэйшая школа, 1978. – С. 5–239.

7. *Чаховский А.А., Бурова Э.И., Орленок Е.И., Гусарова Л.П.* Красивоцветущие кустарники для садов и парков. – Минск: Урожай, 1988. – 144 с.

Рекомендовала к печати Т.С. Сцепицкая

*В.Ф. Опанасенко*¹, *В.Т. Харчишин*²,
*Е.Е. Сыроватко*¹, *К.Б. Плюто*¹

¹ Ботаничний сад Дніпропетровського національного університету, Україна, м. Дніпропетровськ

² Державний агрологічний університет України, м. Житомир

РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ ДЕЙЦІЯ (*DEUTZIA THUNB.*)

Досліджувалася репродуктивна здатність представників роду *Deutzia Thunb.* в умовах Правобережного степу України. Встановлено, що рясне цвітіння дейцій зумовлюється біологією їхнього розвитку, погодними та екологічними умовами місцезростання. Відсоток плодів, що зав'язалися, від загальної кількості квіток високий. Насіння досягає наприкінці жовтня – на початку листопада. Якість насіння висока. При настанні ранніх осінніх заморозків лише 13–43% насінин зберігається і дає сходи.

*V.F. Opanasenko*¹, *V.T. Kharchyshyn*²,
*E.E. Sirovatko*¹, *K.B. Pluto*¹

¹ Botanical Garden of Dnepropetrovsk National University, Ukraine, Dnepropetrovsk

² The State University of Agriculture and Ecology, Ukraine, Zhytomyr

THE REPRODUCTIVE ABILITY AND THE SEED'S QUALITY OF THE *DEUTZIA THUNB.* GENUS REPRESENTATIVES

The reproductive ability of the *Deutzia Thunb.* genus representatives was investigated under Right-Bank of Steppe of Ukraine conditions. It was shown the influence of biological properties, ecological and climate conditions in the growth, flowering and fruiting. The quality of seeds is high.

М.І. ШАНАЙДА

Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського
Україна, 46001 м. Тернопіль, вул. Майдан Волі, 1

ЗМІНА СТАТІ У ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ ВЕРБА (*SALIX L.*) ПІД ВПЛИВОМ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ

Висвітлено результати досліджень явища зміни статі у представників роду *Salix L.*, що зростають на території Західного Поділля. Основна увага приділена аналізу можливих причин зміни статі особин.

Проблема зміни статі особин у видів та гібридів роду верба (*Salix L.*)

Проблема статі у рослин складна і багатогранна, тому у ботанічній науці вона вирішується з багатьох позицій. Є роботи, присвячені географічному поширенню статевих форм рослин, їх фізіолого-біохімічним особливостям, механізмам вираження та зміни статі під впливом зовнішніх умов тощо [5, 7, 9, 13, 22].

У покритонасінних основними типами квіток є одностатеві (маточкові і тичинкові) та двостатеві (гермафродитні); типами особин – однодомні і дводомні. У низці праць зазначені випадки зміни статі рослин під дією різноманітних зовнішніх впливів [2, 8–10, 13, 24].

Види роду *Salix L.* – це дводомні рослини зі структурно одностатевими квітками. Проте у літературі [1, 3, 9, 12, 17, 19, 25] можна знайти повідомлення про те, що у різних видів і гібридів цього роду трапляються особини з ознаками однодомності і гермафродитизму (гіандроморфізму).

На території Західного Поділля та на суміжній з нею території нами виявлені особини з ознаками зміни статі у таких представників роду *Salix*: *S. alba f. vitellina pendula L.*, *S. triandra L.*, *S. cinerea L.*, *S. caprea L.*, *S. aurita L.* і *S. fragilis × S. alba* (табл. 1). Рослини зі зміненою статтю у *S. alba f. vitellina pendula*, *S. triandra*,

S. cinerea, *S. caprea*, *S. aurita* і *S. fragilis × S. alba* трапляються на вказаній території з неоднаковою частотою, що значною мірою зумовлено представленістю виду. Як видно з табл. 1, найбільшу кількість таких особин встановлено у *S. alba f. vitellina pendula*, *S. triandra*, *S. cinerea*, дещо менше – у *S. caprea*, поодинокі особини – у *S. aurita* та *S. fragilis × S. alba*.

Декоративна форма *S. alba f. vitellina pendula* з пониклими вниз тонкими гілками і корою золотисто-жовтого кольору найбільше з усіх видів верб використовується в культурних насадженнях. Унаслідок обстеження понад 1600 особин цього виду у більш ніж 200 місцезростаннях встановлено, що всі вони є однодомними. На нашу думку, появу великої кількості однодомних особин *S. alba f. vitellina pendula* можна пояснити характером поширення цієї форми на території західного регіону України. Місцеве населення здавна приваблював декоративний вигляд цих рослин, тому їх неодноразово розмножували вегетативним шляхом, завдяки чому однодомні особини набули значного поширення.

У природних місцезростаннях видів роду *Salix* особини з ознаками однодомності і гіандроморфізму найчастіше трапляються серед *S. triandra* і *S. cinerea*. За літературними даними [16], ці два види мають високу схильність до вегетативного розмноження. Можливо, завдяки цьому виявлені нами рослини зі зміненою статтю у популяціях *S. triandra* і *S. cinerea* зростають групами

Таблиця 1. Поширення представників роду *Salix* з ознаками зміни статі на території Західного Поділля

Вид	Характер аномалій	Кількість особин, шт.	Місцезнаходження
<i>S. alba</i> <i>f. vitellina pendula</i>	Однодомні особини з переважанням чоловічої тенденції	Понад 1600	Виявлено у більш ніж 200 населених пунктах
<i>S. triandra</i>	Однодомні особини з переважанням чоловічої тенденції	23	с. Мала Плавуча Козівського р-ну Тернопільської обл.
	Однодомні особини з переважанням жіночої тенденції	9	с. Озерна Зборівського р-ну Тернопільської обл.
	Однодомні особини з переважанням жіночої тенденції	4	м. Тернопіль
	Однодомні особини з переважанням жіночої тенденції	2	с. Футори Зборівського р-ну Тернопільської обл.
	Однодомні особини з переважанням жіночої тенденції	2	с. Березовиця Тернопільського р-ну Тернопільської обл.
	Однодомна особина з переважанням жіночої тенденції	1	с. Ішків Козівського р-ну Тернопільської обл.
	Однодомна особина з переважанням чоловічої тенденції	1	м. Монастириськ Монастириського р-ну Тернопільської обл.
<i>S. cinerea</i>	Однодомна особина з переважанням жіночої тенденції	1	с. Дружба Терехівського р-ну Тернопільської обл.
	Гінандроморфні особини	14	с. Ішків Козівського р-ну Тернопільської обл.
	Гінандроморфні особини	5	с. Великий Глибочок Тернопільського р-ну Тернопільської обл.
	Гінандроморфні особини	2	с. Курівці Зборівського р-ну Тернопільської обл.
	Однодомні особини з переважанням жіночої тенденції	2	с. Великий Ходачків Козівського р-ну Тернопільської обл.
<i>S. caprea</i>	Гінандроморфна особина	1	с. Зарванця Золочівського р-ну Львівської обл.
	Однодомна особина з переважанням жіночої тенденції	1	м. Тернопіль
	Гінандроморфна особина	1	м. Тернопіль
	Гінандроморфна особина	1	с. Цебрів Зборівського р-ну Тернопільської обл.
<i>S. aurita</i>	Однодомна особина з переважанням жіночої тенденції	1	с. Підгороднє Тернопільського р-ну Тернопільської обл.
	Однодомна особина з переважанням жіночої тенденції	1	м. Тернопіль
	Однодомна особина з переважанням жіночої тенденції	1	м. Делятин Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл.*
<i>S. fragilis</i> × <i>S. alba</i>	Однодомна особина з переважанням жіночої тенденції	1	м. Тернопіль

Місцезнаходження рослин за межами території Західного Поділля

(по 2 і більше особин) у безпосередній близькості одна від одної. Рослини *S. carnea* не виявляють здатності до вегетативного розмноження [16], тому особини із тератологічними змінами в будові генеративних органів трапляються поодинокі в різних місцезростаннях виду (див. табл. 1).

На особинах зі зміненою статтю разом з маточковими чи тичинковими квітками формуються квітки протилежної статі або ж двостатеві (гіандроморфні). Останні характеризуються значними відхиленнями в ході морфогенезу та зниженою фертильністю [20].

Аналіз причин зміни статі рослин та їх значення

Напрямок сексуалізації рослин залежить від складної взаємодії спадкових ознак організму з умовами середовища. Дослідники спостерігали зміну статі у дводомних та однодомних видів покритонасінних під дією різноманітних факторів: підживлення мінеральними добривами, застосування різних доз фітогормонів, вплив температурного фактора, довжини дня, механічних пошкоджень тощо [5, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 18 та ін.].

Появу ознак гермафродитизму у представників родини *Salicaceae*, за даними Н.В. Старової, Є.А. Єременка [17] та К.Т. Малютіної [12], можуть спричинити різні механічні пошкодження. Н.В. Старова та Є.А. Єременко проводили періодичне обрізування гілок на жіночих та чоловічих особинах гібриду тополі (*Populus trichocarpa* × *Populus laurifolia*), внаслідок чого на чоловічих особинах з'явилися маточкові і двостатеві квітки. За спостереженнями К.Т. Малютіної, однією з причин зміни сексуалізації жіночими особинами *Salix triandra* var. *quadrivalvis* були ушкодження, завдані рослинам ентомошкідниками та хворобами.

Щодо можливого впливу умов зростання на зміну статі у верб погляди різних дослідників розходяться. Згідно з відомос-

тями, наведеними у книзі А. Райніо [25], гіандроморфні екземпляри верб найчастіше трапляються в населених пунктах і на засмічених місцях. Появу однодомних особин *S. triandra* у місцях нагромадження господарських відходів спостерігала К.Т. Малютіна [12], на основі чого було висловлено припущення про істотний вплив умов місцезростання на визначення статі у дводомних рослин. Іншої думки дотримується Н. Херіберт-Нільссон [23]. За його спостереженнями, однодомні особини верб часто зростають у безпосередній близькості з дводомними, тобто умови їх зростання є однаковими і тому не можуть вибірково спричинити явище зміни статі. Спільне зростання дводомних і однодомних особин верб спостерігали й інші дослідники [3, 14].

На думку деяких авторів, поява однодомних і гіандроморфних особин у представників роду *Salix* може бути наслідком гібридизації. Встановлено, що особини з ознаками зміни статі у гібридів верб виникають лише за певних комбінацій схрещування [23]. Ознаки однодомності у гібридних особин верб були виявлені В.І. Шабуровим [19]. Водночас у видів з природних місцезростань зміна статі рослин цим автором не виявлена. Явища однодомності і гіандроморфізму у гібридних комбінаціях верб, на думку І.Д. Василенка [3], зумовлені поліплоїдією, яка часто спостерігається в процесі утворення гібридів.

У цілому, дослідження різних авторів свідчать про те, що особини зі зміненою статтю трапляються як у видів роду *Salix* [1, 3, 9, 12, 14], так і у гібридів [3, 19, 23, 25]. Згідно з літературними даними [17, 19, 23], ознака зміни статі у рослин родини *Salicaceae* стійко зберігається у потомстві, що дає підстави припустити її спадковий характер.

Західне Поділля, на території якого виявлені особини видів роду *Salix* зі зміненою статтю, характеризується високим рівнем сільськогосподарського освоєння [4]. На основі проведеного візуального обстеження

нами з'ясовано, що на цій території різні види верб зростають на заболочених долинах, по берегах штучних водойм, уздовж каналів річок, а деякі види набули значного поширення у культурі, де умови зростання істотно відрізняють від природних.

За нашими спостереженнями, особини з ознаками зміни статі часто трапляються поблизу сільськогосподарських угідь і в культурі, тобто там, де створено сприятливі умови для росту рослин. Хімічний аналіз ґрунтів з різних місць зростання верб показав, що вони містять високий вміст гумусу та основних макроелементів (табл. 2).

Згідно з даними табл. 2, рослини зі зміненою статтю зростають на родючих ґрунтах. Цікавими є думки інших дослідників щодо можливого впливу родючості ґрунтів на вияв однодомності і гінадроморфізму у дводомних видів [7, 8, 21]. Вважається, що в процесі еволюції дводомні рослини виникли від гермафродитних унаслідок жорсткого природного добору рослин на збіднілих після відступу льодовика ґрунтах. При цьому перевагу мали одностатеві форми, які формували генеративні органи у більшій кількості, ніж гермафродитні, а також займали різні екологічні ніші, що знижує гостроту боротьби за існування між особинами виду. В сучасних умовах ґрунти на цій території мають досить високий вміст гумусу та основних макроелементів (іноді навіть містять їх у надлишку, як видно з даних табл. 2), що зменшує боротьбу за умови живлення чоловічих та жіночих особин дводомних видів і спричиняє появу у них ознак однодомності і гермафродитизму, які були їм притаманні у далекому минулому. Ми також дотримуємося думки, що надмірний вміст у ґрунтах окремих макроелементів стимулює зміну статі в особин верб.

За спостереженнями окремих авторів [15], у сучасну епоху відсоток одностатевих рослин є більшим у північній частині Євразії, де умови зростання менш сприятливі, ніж у південній.

Таблиця 2. Характеристика ґрунтів з різних місць зростання видів роду *Salix*

Місце відбору зразків ґрунту	Найвища рослин зі зміненою статтю	Гумус, %	мг/100 г повітряно-сухого ґрунту			
			Азот (за Корнфільдом)	P ₂ O ₅ (за Чіріковим)	K ₂ O (за Чіріковим)	
с. Ішків Козівського р-ну Тернопільської обл.	15 особин у двох видів	11,67	25,9	41,3	13,8	
с. Мала Плавуча Козівського р-ну Тернопільської обл.	23 особини	5,84	26,3	20,5	46,2	
с. Озерна Зборівського р-ну Тернопільської обл.	Кілька екзем- плярів	14,98	17,4	43,7	19,5	
с. Великий Глибочок Тернопільського р-ну Тернопільської обл.	Кілька екзем- плярів	12,02	19,1	62,2	37,0	
с. Біла Тернопільського р-ну Тернопільської обл.	Не виявлено	6,70	17,0	18,9	30,8	
м. Скалат Гусятинського р-ну Тернопільської обл.	Не виявлено	8,95	22,5	16,5	24,3	

Деякі з виявлених однодомних і гінадроморфних екземплярів різних видів верб зростають в умовах значного техногенного забруднення: у місцях нагромадження господарських відходів, уздовж шосейних доріг, поблизу сільськогосподарських угідь, промислових підприємств тощо. На нашу думку, такі умови могли спричинити появу в особин ознак зміни статі. При обстеженні рослин *S. alba f. vitellina pendula* і *S. triandra* з'ясовано, що їхні пагони часто ушкоджуються комахами-шкідниками і хворобами, що також може впливати на зміну статі особин.

Одна з гінадроморфних рослин *S. cinerea*, яка зростає на території м. Тернопіль, щороку зазнає значного антропогенного

впливу внаслідок обламування пагонів у період цвітіння. Такі механічні пошкодження, згідно з повідомленнями різних авторів [8, 17], негативно впливають на рослини і можуть спровокувати зміну їх статі.

Багато дослідників явища однодомності і гінандроморфізму у представників роду *Salix* однією з передумов зміни статі рослинами вважають явище гібридизації [3, 19, 23, 25]. Враховуючи особливості створення і поширення гібридів та форм верб (*S. alba* f. *vitellina pendula*, *S. alba* × *S. fragilis*) на досліджуваній території, можна припустити, що зміна статі у них спричинена гібридизаційними процесами.

На основі проведеного аналізу власних та літературних даних ми дійшли висновку, що найбільш імовірними причинами зміни статі у особин верб в умовах Західного Поділля є такі: надмірний вміст у ґрунтах окремих елементів живлення, техногенне забруднення середовища зростання, різноманітні ушкодження рослин, а у гібридів та форм – гібридизаційні процеси.

1. Большаков Н.М., Ханминчун В.И. О случаях однодомности у некоторых видов *Salix* в Сибири // Известия Сибир. отд. АН СССР. Сер. биол. – 1986. – № 13/2. – С. 35–40.
2. Бородин К.И., Мигаль М.Д. Тератология цветков интерсексуальных растений конопли // Онтогенез. – 1986. – 17, № 3. – С. 407–415.
3. Василенко І.Д. Квітки і суцвіття у деяких видів та гібридів *Salix* L. // Укр. ботан. журн. – 1976. – 33, № 4. – С. 85–90.
4. Геоботаничне районування Української РСР. – К.: Наук. думка, 1977. – 302 с.
5. Гришко Н.Н. Проблема пола у конопли // Тр. ВНИИ конопли. – 1935. – № 8. – С. 197–241.
6. Дарвин Ч. Различные формы цветков у растений одного и того же вида // Ч. Дарвин. Сочинения. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – Т. 7. – С. 212–230.
7. Джапаридзе Л.И. Пол у растений. Ч.1, 2. – Тбилиси: Изд-во АН Гр.ССР, 1963–1965. – 307 с.
8. Кондрашов В.Т. Явление интерсексуальности у облепихи в культуре // Бюл. Гл. ботан. сада. – 1981. – Вып. 122. – С. 40–45.
9. Кордюм Е.Л., Глуценко Г.И. Цитоэмбриологические аспекты проблемы пола покрытосеменных. – К.: Наук. думка, 1976. – 200 с.

10. Лейсле Ф.Ф. Влияние внешних условий на изменчивость растений и вопрос о природе цветка // Ботан. журн. – 1962. – 47, № 12. – С. 1742–1760.

11. Львова И.Н. Пол у растений. – М.: Изд-во МГУ, 1963. – 55 с.

12. Малютин Е.Т. О причинах изменения пола у *Salix triandra* L. f. *quadrivalvis* // Бюл. Гл. ботан. сада. – 1973. – Т. 88. – С. 59–61.

13. Минина Е.Г. Смещение пола у растений воздействием факторов внешней среды. – М.: Изд-во АН СССР, 1952. – 198 с.

14. Самусев Ф.Ф. Однодомная ива козья // Ботан. журн. – 1961. – 46, № 6. – С. 896–897.

15. Сидорский А.Г., Правдин В.В., Деев С.В. Характеристика флоры европейской части СССР в связи с полом и жизненной формой растений // Ботан. журн. – 1984. – 69, № 8. – С. 1011–1018.

16. Скворцов А.К. Ивы СССР. – М.: Наука, 1968. – 262 с.

17. Старова Н.В., Еременко Е.А. Сексуализация тополей // Бюл. Гл. ботан. сада. – 1970. – № 2. – С. 31–37.

18. Чайлахян М.Х., Хрянин В.Н. Пол растений и его гормональная регуляция. – М.: Наука, 1982. – 176 с.

19. Шабуров В.И. Полигамия у ив как результат гибридизации // Проблемы генетики и селекции на Урале (информ. материалы). – Свердловск, 1977. – С. 139–141.

20. Шанайда М.І. Репродуктивна біологія видів роду *Salix* L. у зв'язку зі зміною статі особин (в умовах Західного Поділля): Автореферат дис. ... канд. біол. наук. – Київ, 2002. – 19 с.

21. Шереметьев С.Н. О приспособительном значении полового диморфизма цветковых растений // Ботан. журн. – 1983. – 68, № 5. – С. 561–571.

22. Dellaporta S.L., Galderon U.A. Sex determination in flowering plants // Plant cell. – 1993. – N 10. – P. 1241–1251.

23. Heribert-Nilsson N. Experimentelle studien über variabilität, spaltung, artbildung und evolution in der Gattung *Salix* // Lunds Universitets Arsskrift. – 1918. – 14, N 28.

24. Korpelainen H. Labile sex expression in plants // Biol. Rev. – 1998. – Vol. 73, N 2. – P. 157–180.

25. Rainio A.J. Über die Intersexualität bei der Gattung *Salix* (Dissertation). – Helsinki, 1926. – 102 S.

26. Rohwer J., Kubitzki K. *Salix* martiana, a regularly hermaphrodite willow // Plant systematics and evolution. – 1984. – N 144. – P. 99–101.

Рекомендував до друку О.М. Горелов

М.И. Шанайда

Тернопольская государственная медицинская академия им. И.Я. Горбачевского,
Украина, г. Тернополь

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛА У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РОДА SALIX L. ПОД ВЛИЯНИЕМ ФАКТОРОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Освещены результаты исследований явления изменения пола у представителей рода *Salix L.*, произрастающих на территории Западного Подолья. Основное внимание обращено на анализ возможных причин изменения пола особей.

M.I. Shanayda

I.Ja. Gorbachevskiy Ternopil State Medical Academy, Ukraine, Ternopil

SEX CHANGE OF REPRESENTATIVES OF
GENUS SALIX L. IN CONNECTION INFLUENCE
CAUSING FACTORS

The results of investigations of sex change of genus *Salix L.* representatives in conditions of West Podillya are given. The main attention was paid to the analysis causing factors sex change of persons.

УДК 581.16:502.75

М.І. ШУМИК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗМНОЖЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Показано еволюційну роль розмноження рослин у збереженні біорозмаїття. Основну увагу приділено основоположним генетичним аспектам теорії розмноження рослин. Проаналізовано типи розмноження деревних рослин, опрацьовано схеми дослідження насінневого та вегетативного розмноження і розглянуто їхні переваги та недоліки.

Здатність рослин до відтворення і розмноження є закономірністю еволюційного розвитку рослинного світу та одним з головних його результатів, яскравим виявом як самоорганізації організмів, так і їх взаємин з навколишнім середовищем. Філогенетичні зв'язки між різними систематичними групами також розглядаються з позиції організації й функціонування найважливішого придбання в еволюції судинних рослин – насінини, що зумовило панування насінних рослин у сучасній флорі, оскільки насінина сприяє виживанню [6]. У результаті тривалої еволюції в різних умовах довкілля насінні рослини досягли надзвичайно великого морфологічного та екологічного розмаїття [8]. Щодо біоморфологічної еволюції насінних рослин, то саме група деревних рослин є найдавнішою.

Збереження біорозмаїття досяглося в процесі еволюції різними способами. Дія природного добору сприяла становленню прогресивних та стійких до несприятливих умов довкілля видів флори та окремих фенотипів, а збереження їх забезпечувалося здатністю рослин до відтворення. Таким чином, у природі, як мінімум на рівні популяцій, завжди існує програма збере-

ження та функціонування фітоценозу. Оскільки зміни в культурних й певною мірою природних фітоценозах, які відбуваються під впливом антропогенного та техногенного навантаження, можуть контролюватися людиною, то можливий контроль над інформаційною програмою розвитку рослинних угруповань і окремих організмів. Цьому сприяє й вивчення особливостей розмноження рослин у природі та опрацювання сучасних технологій штучного розмноження рослин, що водночас дає змогу розв'язати і проблему збереження біорозмаїття.

Нині більшість декоративних видів, сортів та форм деревних рослин, що використовуються в садово-парковому господарстві України, є інтродукованими рослинами. У зв'язку з цим актуальним є перехід розмноження й вирощування рослин у декоративних розсадниках на генетично-селекційні засади. Основними напрямками генетико-селекційних робіт вважаються: еколого-географічний, фенотиповий (з відбором кращих варіантів за потрібною ознакою); генетико-популяційний; міжвидова гібридизація та експериментальний мутагенез [5].

Еколого-географічний напрям полягає у груповому доборі кращих за продуктивністю (чи іншою ознакою) й адаптивною

цінністю географічних варіантів, екотипів, популяцій.

Фенотиповий – передбачає масовий й індивідуальний добір за прямими та опосередкованими ознаками з подальшою оцінкою насінневого чи вегетативного потомства. Результати робіт з цього напрямку свідчать, що позитивний генетичний зсув дуже рідко перевищує 10%, а найчастіше становить 2–5%, хоча при доборі за декоративними ознаками він може досягати близько 50%.

Генетико-популяційний напрям ґрунтується на цито-біохімічній генетиці й полягає у дослідженні внутрішньопопуляційної мінливості деревних рослин, стану і структури їх генофондів [5].

Ми вивчали процеси цвітіння, запліднення та успадкування ознак у декоративних форм деревних рослин з метою фізіологічного омолодження маточників, що використовуються для вегетативного розмноження. Це переважно рослини, абсолютний вік яких сягає 50–60 років (а фізіологічний, що включає й вік батьківських екземплярів з часу виникнення форми, ще більший). Такі рослини інтенсивно плодоносять, а саджанці, отримані від них вегетативним шляхом, характеризуються раннім плодоношенням, проте зазвичай є менш декоративними, стійкими та життєздатними, ніж фізіологічно молоді рослини. На сучасному етапі омолодження проводять шляхом насінневого розмноження декоративних форм з подальшим фенотиповим відбором екземплярів за очікуваною ознакою. Зокрема такі дослідження проведені з формами *Thuja occidentalis* 'Columna', *Platycladus orientalis* L. 'Aurea' і 'Globosa', в результаті було відібрано якісний матеріал для подальшого вегетативного розмноження. Слід зазначити, що подібні дослідження в декоративному садівництві потребують як мінімум 5–7 років.

Порівняно новим є морфофізіологічний напрям генетико-селекційних досліджень структурної організації окремих популяцій

виду. Оснований на комплексних дослідженнях за схемою "генотип – екологічні чинники – фізіолого-біохімічні процеси – досліджувана ознака", він найкраще відображує взаємозв'язки у системі "генотип-середовище". Водночас слід пам'ятати й про невпинність процесів мутаційної мінливості, яка під впливом природного добору може змінювати деякі ознаки й таким чином поліпшувати або погіршувати (найчастіше) якість вирощуваних рослин.

Насіннєве розмноження крім забезпечення фізіологічної молодості та екологічної стійкості організмів сприяє закріпленню тієї генетичної інформації, яку в процесі природного чи штучного добору можна використати з певною метою (наприклад для створення високопродуктивних, стійких до хвороб і шкідників сортів тощо).

Застосовуючи насіннєве розмноження і по можливості швидко зміну поколінь при інтродукції рослин, можна підвищити пристосованість рослин (яким притаманні відповідні конституційні преадаптації) до нових екологічних умов. Так, багато інтродукованих деревних рослин (зокрема, види роду *Rhododendron* L.), отриманих з насіння місцевої репродукції, відрізняються більшою зимостійкістю, ніж рослини первинної інтродукції або рослини, отримані методом вегетативного розмноження. З кожним новим поколінням зимостійкість та адаптаційна здатність рослин, отриманих насіннєвим шляхом в умовах інтродукції, підвищується.

Перевагою насінневого розмноження є можливість отримати велику кількість вихідного матеріалу, яка задовольнить потреби виробництва та населення у посадковому матеріалі. Головним недоліком – відсутність гарантій успадкування нащадками господарських та декоративних цінних ознак.

В Україні зростає понад 300 видів аборигенної дендрофлори. Завдяки інтродукційній роботі ботанічних садів, дендраріїв та дослідних станцій асортимент

культивованих деревних рослин збільшився в 7 разів і становить понад 2200 видів, а з урахуванням внутрішньовидового розмаїття – близько 3500 видів, сортів та форм [3]. І якщо в господарському відношенні найбільше значення як компоненти природних і штучних насаджень мають не більше 120–140 видів [2], то для цілей декоративного садівництва й збереження біорозмаїття вся дендрофлора потребує дослідження процесу розмноження.

Схема, за якою проводяться ці дослідження, складається з таких етапів:

1. Вивчення здатності рослин до насінневого розмноження, зокрема технічної (лабораторної) схожості насіння та його життєздатності.

2. Вивчення термінів цвітіння, особливостей та строків формування, досягання і збору насіння. Визначення фізіологічної і врожайної стиглості.

3. Вивчення умов зберігання, типу спокою (вимушений і фізіологічний, або глибокий) та передпосівної підготовки насіння (скарифікація, імпація, термічна обробка, стратифікація).

4. Вивчення умов висіву насіння та визначення його ґрунтової схожості.

5. Опрацювання агротехнічних умов догляду за сіянцями (пікірування, підживлення, мульчування, розпушування ґрунту тощо).

За цією схемою (з невеликими уточненнями) можна проводити дослідження й в інших групах насінних рослин. Опрацювання зазначених умов забезпечить, на нашу думку, надійність технологічного процесу розмноження інтродукованих рослин та вирощування посадкового матеріалу.

Вегетативне розмноження рослин, на відміну від насінневого, є різноманітнішим у проявах та способах розмноження, але одноріднішим за спадковістю та ідентичністю нащадків.

З погляду генетики, при вегетативному розмноженні рослин генотипи нащадків повністю ідентичні генотипам материнських

особин. Проте й в живих соматичних (вегетативних) клітинах, як і в клітинах репродуктивних тканин, з певною закономірністю відбуваються процеси спонтанної мутації генів, яка постійно зберігається в живих системах. Тому мінливість ознак у рослин, які вегетативно розмножуються упродовж багатьох поколінь, може бути спричинена соматичними мутаціями. Загалом у процесі вегетативного розмноження успадковуються лише соматичні мутації, а фенотиповий вияв їх відбувається в тому разі, коли мутантна клітина організму (а не будь-яка соматична) дає початок новому вегетативно утвореному організму й забезпечує подальше відтворення мутантного гена в генотипі кожної клітини цього організму. У природі такі вияви трапляються дуже рідко й не мають характеру певної закономірності, але якщо мутація залучається до селекційного процесу, то немає значення, виникла вона спонтанно чи була індукована [7].

В історичному плані кожна вегетативно отримана рослина є високогетерозиготною внаслідок накопичення мутантних генів попередніми вегетативними поколіннями й потомство її піддається добору [7]. Проте такий добір потребує роботи багатьох поколінь селекціонерів, а переважна більшість мутацій у процесі селекції рослин при вегетативному розмноженні, як правило, негативно впливає на формування чи збереження декоративних та господарських цінних ознак.

У зв'язку з інтенсивним розвитком декоративного садівництва різко підвищився попит на декоративні (садові) форми деревних рослин. З еволюційного погляду вони, вірогідно, є результатом процесів адаптивної радіації [6] або виникнення їх спричинено зміною умов довкілля (модифікації). У цьому випадку адаптивна радіація є еволюційним утворенням з одного предкового організму кількох дивергентних форм, кожна з яких пристосована до специфічних умов існування [6]. Утворення

форм рослин при адаптивній радіації зумовлено процесами мутаційної мінливості і дією природного добору. Такі форми, як правило, успадковують свої ознаки, але детальніші відомості щодо цього можна отримати при проведенні досліджень з радіаційної генетики. Що ж до модифікацій, то ця форма мінливості не успадковується, а розмноження таких рослин відбувається лише вегетативним шляхом.

У кожному випадку конституційний консерватизм життєвих форм і модифікаційна пластичність рослин, що є результатом процесів адаптивної еволюції вищих рослин, визначають способи їх вегетативного розмноження. Для групи декоративних інтродуцентів найперспективнішим є штучне розмноження:

1. Частинами вегетативних органів: а) стебловими нездерев'янілими живцями літнього і здерев'янілими – зимового живцювання (види родів *Populus L.*, *Salix L.*, *Thuja Tourm.* та ін.); б) листовими живцями (деякі види роду *Rhododendron L.*, але цей спосіб найбільш придатний для трав'янистих рослин); в) кореневими живцями (види родів *Cerasus Juss.*, *Syringa L.* та ін.) [1]. З погляду практичності та економічної доцільності, головним чинником, що визначає успіх обкорінення живців рослин, слід вважати їх природну здатність до регенерації, а не застосування стимуляторів обкорінення та росту.

2. Розмноження щепленням, або трансплантація. Типовий спосіб штучного вегетативного розмноження переважно деревних рослин з використанням кореневої системи та частини стебла дички (підщепи) і живця сортової рослини (прищепи). Ми успішно використовували всі основні способи щеплення: а) зближення, або аблакування; б) копулювання; в) під кору; г) у розщип; д) окулірування, або щеплення вічком.

3. Клональне мікророзмноження рослин є одним з найефективніших та економічно вигідних способів вегетативного розмноження

в культурі *in vitro*. Особливо перспективним є цей метод для біотехнології та селекції рослин, збереження біорозмаїття [4]. У декоративному садівництві використовується мало через відсутність технологічних розробок для більшості деревних рослин, тому головними в їх розмноженні у найближчому майбутньому залишатимуться перші два способи.

Головним недоліком вегетативного розмноження є те, що при значній його тривалості виявляються негативні результати процесів вікових, структурних, функціональних і біохімічних змін в організмі, знижується стійкість рослин та їх загальний вік. А при збільшенні фізіологічного віку рослин втрачається їх декоративність. Слід зазначити, що рослини, яким притаманне і насінневе, і вегетативне розмноження є найстійкішими компонентами як природних, так і штучних фітоценозів [6]. Таким чином, для потреб декоративного садівництва важливою є така побудова стратегії розмноження деревних рослин:

- насінневе розмноження декоративних видів, сортів та форм з подальшим добром екземплярів за потрібною ознакою чи без нього;

- насінневе розмноження декоративних форм і сортів деревних рослин з подальшим фенотиповим відбором найкращих екземплярів для вегетативного розмноження (створення маточників);

- вегетативне розмноження найкращих за декоративними ознаками й стійких (зокрема проти шкідників і хвороб) екземплярів рослин.

При масовому розмноженні рослин (насіньовому чи вегетативному) особливого значення набуває необхідність дотримання технологічного процесу. Так, найкращі результати з погляду економічної доцільності та якості матеріалу можна отримати лише при дотриманні умов рекомендованих технологій. Існуючі нині рекомендації з розмноження й вирощування рослин переважно є добре обґрунтованими й вивіреними розробками багатьох поколінь

учених й при професійному підході забезпечують успіх у роботі.

1. *Билык Е.В.* Размножение древесных растений стеблевыми черенками и прививкой. – К.: Наук. думка, 1993. – 90 с.
2. *Дебринюк Ю.М., Калінін М.І., Оприсько М.В.* Збирання, переробка та підготовка насіння до висіву основних видів дерев і чагарників, що зростають в Україні. – Л.: НВМ ЛПУ, 1995. – 155 с.
3. *Кохно Н.А., Курдюк А.М.* Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. – К.: Наук. думка, 1994. – 185 с.
4. *Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф.* Ботаніка. Вищі рослини. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 432 с.
5. *Патлай І.М., Криницький Г.Т., Волосянчук Р.Т.* та ін. Селекція і генетика лісових деревних порід в Україні // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. – К.: Логос, 2001. – Т. 3. – С. 394–410.
6. *Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С.* Современная ботаника: В 2 т.: Пер. с англ. – М.: Мир, 1990. – Т. 1. – 348 с.
7. *Стрельчук С.І., Демідов С.В., Бердишев Г.Д., Голда Д.М.* Генетика з основами селекції. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 292 с.
8. *Тахтаджян А.Л.* Система магнолиофитов. – Л.: Наука, 1987. – 439 с.
9. *Шварц С.С.* Экологические закономерности эволюции. – М.: Наука, 1980. – 277 с.

Рекомендувала до друку С.В. Клименко

Н.И. Шумик

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗМНОЖЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Показано эволюционную роль размножения растений в сохранении биоразнообразия. Основное внимание уделено основополагающим генетическим аспектам теории размножения растений. Проанализированы типы размножения древесных растений, разработаны схемы исследования семенного и вегетативного размножения растений и рассмотрены их преимущества и недостатки.

М.І. Shumik

М.М. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

THEORETIC BACKGROUNDS FOR PROSPECTIVE PROPAGATION OF WOODY PLANTS AT PRESENT STAGE

The role of propagation as evolution biodiversity conservation is shown. The investigation is focused on genetic aspects of the theory of plant propagation. The types of propagation of woody plants are analyzed. The schemes of seed and vegetative plant propagation are considered. Their advantages and faults are shown.

ДЕКОРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИТКИХ ЖИМОЛОСТЕЙ ЯК ОСНОВА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ЗЕЛЕНОМУ БУДІВНИЦТВІ

Розглянуто декоративні властивості інтродукованих витких жимолостей та способи їх використання в озелененні різних об'єктів, наведено основний та додатковий асортимент.

Колекція дендропарку "Софіївка", розташованого в Правобережному Лісостепу України, нараховує 28 таксонів витких жимолостей (*Lonicera* L.). У природних умовах рослини зростають у трьох чітко відокремлених регіонах і є представниками флор Північної Америки, Середземномор'я, Японії та Китаю. Більшість таксонів колекції – це листопадні рослини, також у ній є напіввічнозелені і вічнозелені жимолості.

Інтродукція рослин з різних флористичних областей у нові умови значною мірою зумовлює зміни в їхньому сезонному ритмі розвитку [1]. Від того, наскільки ритм сезонного розвитку жимолостей, що склався у процесі філогенезу виду, відповідатиме ритму сезонних умов району інтродукції, залежить перспективність культури у нових умовах.

У результаті проведених досліджень нами були виявлені характерні для кожного виду і форми жимолостей біологічні та декоративні властивості, які потрібно враховувати при їх використанні в зеленому будівництві [2].

Залежно від призначення об'єкта озеленення жимолості можуть виконувати різні функції: формувати архітектурно-художній образ об'єкта; разом з іншими рослинами сприяти біологічній рекультивациі земель,

поліпшуючи їх рекреаційну стійкість; захищати об'єкт від пилу і шуму; регулювати режим вологості і температури тощо.

Для того щоб озеленення якнайповніше відповідало різним функціональним потребам, при доборі витких жимолостей необхідно враховувати їх біологічні і морфологічні властивості: висоту рослин, колір та форму листя як під час вегетації, так і восени; колір квіток, строки цвітіння, його тривалість тощо.

Розглянемо деякі з декоративних властивостей витких жимолостей, які потрібно враховувати при доборі рослин для озеленення різних об'єктів.

1. Характер росту у висоту:

1) Сильнорослі жимолості для вертикального озеленення великих споруд і садово-паркової архітектури (*Lonicera periclymenum* L., *L. caprifolium* L., *L. tellmaniana* Spach та ін.);

2) Виткі жимолості середньої сили росту для озеленення малих архітектурних форм (*L. periclymenum*, *L. caprifolium*; *L. flava* Sims., *L. flavida* Cock, *L. prolifera* Rehd. тощо);

3) Низькорослі жимолості для використання в різних ландшафтних композиціях (*L. dioica* L., *L. brownii* Carr. var. *fuchsoides* Rehd. та ін.). До останньої групи ми віднесли також високо- та середньорослі види, які через недостатню зимостійкість доцільно використовувати

як ґрунтопокривні рослини, а також для озеленення невисоких об'єктів (*L. giraldii* Rehd., *L. henryi* Hemsl., *L. japonica* var. *aureo-reticulata* Nichols).

II. Колір забарвлення однорічних пагонів витких жимолостей:

1) коричнево-червоний з різними відтінками (*L. americana* C. Koch., *L. periclymenum*);

2) сріблясто-сірий з різними відтінками (*L. etrusca* Santi.);

3) коричневий з різними відтінками (*L. giraldii*, *L. henryi*, *L. japonica*).

III. Характер облиствлення жимолостей:

1) з вічнозеленим і напіввічнозеленим листям (*L. henryi*, *L. giraldii*, *L. japonica*, *L. etrusca*, *L. periclymenum* var. *serotina*, *L. hecrotii*);

2) листопадні жимолості (*L. flava*, *L. dioica* та інші).

IV. Виткі жимолості з пістрявим листям (*L. japonica* var. *aureo-reticulata*).

V. Колір осіннього забарвлення листя витких жимолостей:

1) жовто-зелений (*L. henryi*, *L. giraldii*);

2) жовтий різної інтенсивності (*L. brownii* var. *fuchsioides*, *L. periclymenum*, *L. caprifolium*, *L. heckrottii*);

3) жовтий з пурпуровими відтінками різної інтенсивності (*L. americana*, *L. prolifera*, *L. tellmania*).

VI. Характерні особливості цвітіння витких жимолостей:

1. Строки початку і закінчення цвітіння:

а) з раннім початком і пізнім закінченням цвітіння (*L. caprifolium*, *L. dioica*);

б) з пізнім початком і пізнім закінченням цвітіння (*L. henryi*, *L. giraldii*, *L. periclymenum* та ін.).

Розпускання квіток у видів першої групи (*L. caprifolium*) розпочинається на місяць раніше, ніж у видів другої (*L. japonica*) – відповідно 14.05 та 18.06. Тривалість цвітіння становить до 4,5 місяця.

2. Рясність цвітіння.

Більшість витких жимолостей характеризувались:

а) рясним цвітінням – 5 балів (*L. giraldii*, *L. prolifera*, *L. caprifolium*, *L. periclymenum*, *L. periclymenum* var. *serotina* Ait., *L. tellmaniana*);

б) добрим – 4 бали (*L. dioica*, *L. flava*, *L. brownii* var. *fuchsioides*);

в) нерясним цвітінням – 2 і 3 бали (*L. japonica*, *L. japonica* var. *aureo-reticulata*).

3. Тривалість та динаміка цвітіння.

Японо-китайські жимолості (*L. henryi*, *L. giraldii*) характеризуються довгим і ремонтантним цвітінням, що зумовлено тривалим ростом пагонів і формуванням квіток до пізніх осінніх заморозків. На феноспектрі цвітіння (див. рисунок) нами виділено три чітко виражені періоди цвітіння у *L. henryi* і чотири – у *L. giraldii*. Жимолость японська та її форма золотисто-сітчаста характеризувалися коротким і ремонтантним цвітінням.

Характерною особливістю деяких північноамериканських видів є повторне цвітіння у другій половині липня (*L. prolifera*, *L. flava*), причому друге цвітіння коротше від першого за тривалістю і менш рясне.

Середземноморські види (*L. caprifolium*, *L. periclymenum*) мали середній за тривалістю період цвітіння, але строки його початку і закінчення сильно відрізнялися.

Тривалість цвітіння гібридних жимолостей залежить від спадкових властивостей батьківських пар, закріплених у генотипі. Так, *L. brownii* var. *fuchsioides* успадкувала від *L. sempervirens* *L.* ремонтантне цвітіння.

На рослинах витких жимолостей з ремонтантним або повторним цвітінням можна водночас бачити квіти, пуп'янки і плоди.

4. Колір квіток:

а) білий з рожевим, зеленуватим, жовтуватим відтінком (*L. caprifolium*, *L. giraldii*, *L. japonica*);

2) жовтий з різними відтінками (*L. flava*, *L. flava*, *L. prolifera*);

в) оранжево-червоний (*L. brownii* var. *fuchsioides*, *L. heckrottii*, *L. tellmaniana* та ін.);

г) пурпурово-фіолетовий (*L. henryi*).

Спектр цвітіння витких видів *Lonicera* L.:

цифри означають тривалість цвітіння, днів; періоди найінтенсивнішого цвітіння у *L. henryi* та *L. giraldii* позначено сірим кольором

5. Наявність аромату:

а) сильний аромат (*L. caprifolium*, *L. periclymenum*, *L. periclymenum var. serotina*, *L. japonica*);

б) слабкий аромат (*L. giraldii*, *L. americana*, *L. heckrottii*, *L. tellmaniana*).

VII. Декоративність плодів:

а) червоні плоди різних відтінків (*L. periclymenum*, *L. caprifolium*, *L. flava* та ін.);

б) чорні (*L. japonica*, *L. japonica var. aureo-reticulata*);

в) темно-сині плоди із сизим нальотом (*L. henryi*, *L. giraldii*).

Виходячи з оцінки перспективності вирощування витких жимолостей в умовах Правобережного Лісостепу України з урахуванням їх декоративних властивостей, ми підібрали основний асортимент витких жимолостей для масового використання, який включає такі види: *L. prolifera*, *L. flava*, *L. flava*, *L. caprifolium*, *L. pericly-*

menum, *L. periclymenum var. belgica*, *L. periclymenum var. serotina*, *L. americana*, *L. tellmaniana*, *L. heckrottii*.

До додаткового асортименту (рослини деякою мірою пошкоджуються взимку і через це не плодоносять) увійшли жимолості: *L. henryi*, *L. giraldii*, *L. japonica*, *L. japonica var. aureo-reticulata*, *L. brownii var. fuchsioides*, *L. brownii var. punicea*.

Усі відібрані види мають високі декоративні властивості і можуть поповнити асортимент рослин, які використовуються у зеленому будівництві.

1. Ворошилов В.Н. Ритм развития у растений. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 136 с.

2. Музика Г.І. Виткі жимолості. – Умань: Дендропарк "Софіївка", 2002. – 144 с.

Рекомендували до друку Л.І. Пархоменко і Н.М. Трофименко

Г.И. Музыка

Национальный дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

**ДЕКОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВЬЮЩИХСЯ
ЖИМОЛОСТЕЙ КАК ОСНОВА ИХ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ В ЗЕЛЕНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

Рассмотрены декоративные свойства интродуцированных вьющихся жимолостей и способы их использования в озеленении различных объектов, приведен основной и дополнительный ассортимент.

G.I. Muzyka

National Dendrological Park *Sofiyivka*, Ukraine,
Uman'

**DECORATIVE QUALITIES OF CREEPER
HONEYSUCKLE, WHICH WERE INTRODUCED
AS A BASIS OF THEIR USING IN GREEN
CONSTRUCTION**

Decorative qualities of creeper honeysuckle, which were introduced and methods of their using in green construction of different objects are considered. Basic and supplementary assortments are given.

ВІТРОСТІЙКІСТЬ ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЕКОРАТИВНИХ НАСАДЖЕНЬ ЯК ФУНКЦІЯ ЇХ СПОСОБУ ВИРОЩУВАННЯ

У статті наведено розрахунки вітростійкості одинарів, вирощених різними способами – у поодинокій посадці і в групі. Виявлено, що перевагу має перший спосіб. Виходячи з отриманих даних, рекомендовано тимчасове виховання одинарів разом із деревами четвертої величини і з кущами або тільки з кущами.

Деревні декоративні насадження можна умовно поділити на бордюри, живоплоти, боскети, алеї, масиви, куртини, групи та одинари [3, 4, 7, 8]. Найменш вразливими до дії вітру є ті з них, що створюються на великих площах, тобто масиви, дещо менш стійкими – куртини, ще менш стійкими – групи, а найбільш вразливими є одинари (солітери). Групі не загрожує повна руйнація. Навіть якщо остання зазнає деградації в художньо-естетичному відношенні, займаючи певний об'єм у просторі, вона залишається елементом композиції. Зовсім інша справа – одинар. Дерево, що росте окремо, за формою відрізняється від вирощеного у зімкнутому насадженні. Тому одинар повинен мати красиву крону і бути вітростійким. Саме вітростійкість найбільшою мірою зумовлюватиме довговічність солітера. Довговічність як комплексна категорія визначається різними факторами: насамперед екологічними, кліматичними, а також едафічними та агротехнічними.

Підібравши для одинара найвідповіднішу конкретній кліматичній зоні рослину (найдоцільніше з цією метою використовувати аборигенні рослини або види з регіонів, аналогічних за природними умовами району дослідження), ми зведемо до мінімуму вплив негативних факторів.

Одинар як декоративний елемент можна виховувати кількома способами: або відразу садити як поодиноке дерево, або спочатку висаджувати майбутній одинар разом з іншими деревами, які згодом поступово видаляють. Останній метод, на думку деяких авторів [7, 8], є найдоцільнішим, бо дає змогу у найкоротший термін досягнути декоративного ефекту. На нашу думку, навпаки, саме за першого способу на фоні високої агротехніки можна досягти високих показників росту і вільного формування крони і стовбура. Другий спосіб, окрім того, що є більш трудомістким, пов'язаний з ризиком невчасного видалення зайвого оточення одинара, внаслідок чого утвориться zdeформована крона і ослаблений стовбур.

Якщо здійснено поодинокую посадку майбутнього одинара дерево від самого початку розвиватиметься за максимального значення фотосинтетично активної радіації і водночас зазнаватиме характерного для конкретної природно-кліматичної зони вітрового навантаження. Згідно з даними авторів [1, 2, 5, 9, 10], за таких умов рослина буде максимально обліснена і матиме широку, низько опущену (іноді аж до поверхні землі) крону й короткий, приземкуватий закомелистий стовбур. Силует такого дерева наведено на рис. 1. На вертикальному перерізі воно матиме значну площу крони, товстий з великим діаметром стовбур, закомелистий окоренок,

Рис. 1. Силует дерева, що росте поодинокю

Рис. 2. Форма крони дерев, що виростили з краю групи (а) і в її центрі (б)

Рис. 3. Силует дерева, що виростило у насадженні

вертикально і горизонтально розгалужену кореневу систему, яка розвивається адекватно розвитку надземної частини.

Зовсім інший характер розвитку при-таманий деревам, вирощеним у групі. По-перше, група розвивається як єдиний організм, тобто має спільну крону і переплетене коріння. По-друге, завдяки різному світловому режиму, відбувається значна диференціація дерев групи за висотою, формою стовбура і крони (рис. 2). Формування межових (узлісних) дерев відбувається подібно до одинарів, центральні (внутрішні) екземпляри завжди вищі, з більш виповненими стрункішими стовбурами та невеликою кроною (рис. 3). Будучи вихованими за різних умов і маючи різні форми крони і стовбура [10] такі дерева матимуть різну вітростійкість, яка залежатиме від моменту вітрового навантаження [6]:

$$M_{ВН} = P_{ВН} \cdot h_1, \quad (1)$$

де $M_{ВН}$ – момент вітрового навантаження; $P_{ВН1}, P_{ВН2}, \dots, P_{ВНn}$ – вітрове навантаження на окремі ділянки крони дерева; $h_1, h_2 \dots h_n$ – відстань від землі до окремих ділянок крони.

Вітрове навантаження на крону можна визначити за модифікованою формулою А.П. Поліщука [6]:

$$P_{ВН} = C_{ХР} \cdot \frac{V_B^2}{2} \cdot \cos \alpha \cdot S_{KN}(I + \epsilon_M), \quad (2)$$

де $P_{ВН}$ – вітрове навантаження; V_B – середня швидкість вітру на висоті 10 м при інтервалі осереднення 2 хв; $C_{ХР}$ – коефіцієнт сили лобового опору при швидкості вітру V_B ; α – кут відхилення поздовжньої осі стовбура від вертикального положення.

Друга частина цієї формули

$$\Sigma S_{KN} = S_{KN}(I + \epsilon_M) = S_{K_1N_1}(I + \epsilon_{M_1}) + S_{K_2N_2}(I + \epsilon_{M_2}) + \dots + S_{K_nN_n}(I + \epsilon_{M_n}),$$

де S_{K_1} – площа частини крони дерева,

розміщеної на висоті h над землею; N – поправочний коефіцієнт для вітрового навантаження при висоті h , м. Його значення зростатиме від 1 (при висоті над землею 10 м) до 1,8 (при висоті 40–50 м); $S_{K_2 N_2} \dots S_{K_n N_n}$ – враховуються аналогічно; ϵ – коефіцієнт динамічності, який залежить від періоду власних коливань дерева (T) і логарифмічного дескремента затухання його коливань. ϵ приймається як для дерев'яних споруд 2,3–3 при $T = 2-4$ с; M – коефіцієнт пульсації швидкісного напору, що залежить від висоти дерева і коливається в межах від 0,35 (при висоті дерева до 20 м) до 0,28 (при висоті до 60 м).

З наведених формул можна бачити, який значний вплив на кінцеві показники швидкості вітру мають коефіцієнти сили лобового опору, збільшення вітрового навантаження, пульсації і швидкості вітрового напору, що безпосередньо залежить від висоти крони над рівнем землі.

Ще одним параметром, який визначає вітростійкість, є опірність статистичному вигину. Очевидно, що це функція поперечно-поздовжніх розмірів стовбура, але оскільки довжина (висота) крони вже врахована у формулі (1), то для більшої наочності абстрагуємося тільки до площі поперечного перетину стовбура. Формула набуває такого вигляду

$$F = \frac{d_h^2}{4} \cdot q, \quad (3)$$

де F – опірність статистичному вигину; d_h – діаметр стовбура на висоті h ; q – опірність 1 см² поперечного перетину стовбура.

Як бачимо, величини F і q є постійними, тобто тільки діаметр стовбура і визначатиме опірність вигину. Оскільки діаметр на кожній відносній висоті буде більшим у дерев, вирощених в самотній посадці (ефект світлового приросту), то вони матимуть переваги щодо вітростійкості перед тими, які вирощені в групах.

Ми не стверджуємо, що формування одинарів має відбуватися виключно за принципом поодинокі посадки і виховання, але при початковій груповій посадці потрібно пам'ятати про можливі напрями їх розвитку. Кожна затримка з вилученням зайвих дерев призводитиме до дедалі більшого ослаблення вітростійкості. Таким чином, групове (в оточенні дерев або кущів) виховання одинарів у віці інтенсивного росту вимагатиме постійної уваги фахівців і значних матеріальних затрат. Цьому можна запобігти, ретельно підбравши сортиментний склад групи. Наприклад, як супутні і підгінні рослини використовувати дерева четвертої величини разом з кущами або тільки кущі. Якщо останні будуть вибагливими до світла, то їх видалення спрощується – вони поступово самі випадатимуть під час росту і розвитку одинара.

1. Анучин Н.П. Лесная таксация. – М.: Лесн. пром-сть, 1971. – 512 с.
2. Колесников А.И. Декоративная дендрология. – М.: Лесн. пром-сть, 1974. – 704 с.
3. Лаптев А.А., Глазачев Б.А., Маяк А.С. Справочник работника зеленого строительства. – К.: Будівельник, 1984. – 152 с.
4. Луниц Л.Б. Зеленое строительство. – М.: Гослесбумиздат, 1951. – 444 с.
5. Погребняк П.С. Общее лесоводство. – М.: Колос, 1968. – 440 с.
6. Полищук А.П. Валка леса. – М.: Лесн. пром-сть, 1972. – 176 с.
7. Рубцов Л.И., Лаптев А.А. Справочник по зеленому строительству. – К.: Будівельник, 1968. – 208 с.
8. Рубцов Л.И., Лаптев А.А. Справочник по зеленому строительству. – К.: Будівельник, 1971. – 208 с.
9. Ткаченко М.Е. Общее лесоводство. – М.; Л.: Гослесбумиздат, 1955. – 600 с.
10. Третьяков Н.В., Горский П.В., Самойлович Г.Г. Справочник таксатора. – М.; Л.: Гослесбумиздат, 1952. – 694 с.

Рекомендував до друку
М.А. Кохно

А.К. Дорошенко

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

**ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЕКОРАТИВНЫХ НАСАЖДЕНИЙ КАК
ФУНКЦИЯ ИХ СПОСОБА ВЫРАЩИВАНИЯ**

В статье приведены расчеты ветроустойчивости солитеров, воспитанных разными способами – при одиночной посадке и в группе. Оказалось, что преимущество имеет первый способ. Исходя из полученных данных, рекомендовано временное воспитание солитеров совместно с деревьями четвертой величины и с кустами или же только с кустами.

O.K. Doroshenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

**WIND RESISTANCE OF INDIVIDUAL
COMPONENTS OF ORNAMENTAL FOREST
STANDS AS FUNCTION OF THE METHOD
OF GROWING**

Calculations of single tree wind-resistance were shown. Single trees were grown in different ways: individually and in group, but the first method is advantage. According to the results obtained temporary growing of single trees together with trees of fourth size and shrubs or only with shrubs was recommended.

РОЗВИТОК І ЖИТТЄВІСТЬ ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ ДОМІНУЮЧИХ ДЕРЕВНИХ ВИДІВ В УМОВАХ ДЕНДРОПАРКУ "ТРОСТЯНЕЦЬ"

У статті викладено результати багаторічних досліджень динаміки чисельності і вікової структури ценопопуляцій 14 домінуючих видів паркового дендроценозу, дано порівняльну кількісну оцінку ступеню їх динамічності, виявлено інтенсивність і спрямованість їхньої динаміки. Підкреслюється доцільність проведення досліджень розвитку дендроценозів старовинних парків на ценопопуляційному рівні.

Основною проблемою охорони й оптимізації паркових ландшафтних комплексів є поступова, а іноді і досить швидка зміна їхніх компонентів. Для старовинних парків, які зазнали певних негативних змін та набули нових рис у структурно-функціональній організації насаджень під час свого багатоетапного розвитку, ця проблема особливо актуальна.

Дендроценоз Тростянецького парку сформувався під впливом складного комплексу природних і антропогенних факторів. У різні періоди розвитку паркових насаджень змінювалось співвідношення цих факторів та їхня інтенсивність, але, судячи з нинішнього стану парку, антропогенний фактор не зміг повністю запобігти природному розвитку місцевої дендрофлори, тому частина паркового ландшафту поступово перетворилася на лісовий ландшафт із переважанням у видовому складі клена гостролистого, в'яза шорсткого, ясена звичайного, тополі білої, бузини чорної та деяких інших місцевих порід.

Щоб з'ясувати причини і механізми природних процесів, що відбуваються в штучних рослинних угрупованнях, були проведені системні дослідження паркового дендроценозу на ценопопуляційному рівні.

Флористичне ядро лісового ландшафту Тростянецького дендропарку складають деревні види-кодомінанти: *Acer platanoides* L., *A. pseudoplatanus* L., *A. campestre* L., *Fraxinus excelsior* L., *Pinus sylvestris* L., *Ulmus scabra* Mill., *Tilia cordata* Mill., *Betula pendula* Roth, *Thuja occidentalis* L., *Picea abies* (L.) Karst., *Quercus robur* L., *Aesculus hippocastanum* L. Сукупність особин кожного з цих видів, зважаючи на їхню високу чисельність та вікову розмаїтість, можна розглядати як ценопопуляції.

Прикладне значення ценопопуляційних досліджень у паркознавстві полягає в тому, що вони є біологічною основою для розробки способів формування стійких і довговічних паркових фітоценозів та практичних рекомендацій щодо оптимізації паркових ландшафтів.

Найважливішими властивостями ценопопуляцій є здатність до самопоновлення, чисельність та віковий склад, що зумовлює їхню життєвість у певних еколого-фітоценотичних умовах.

Динаміку чисельності ценопопуляцій вивчали шляхом безпосереднього підрахунку деревних рослин на всій площі насаджень парку, починаючи з 1960 р. через кожні 10–15 років. Віковий склад визначали шляхом виділення вікових груп відповідно до загальноприйнятої класифікації [1]. При цьому не враховувалися вікові стани, що відповідають латентному і

Рис.1. Динаміка чисельності та вікової структури ценопопуляцій:
 1 – *Acer platanoides*; 2 – *Pinus sylvestris*; 3 – *Ulmus scabra*; 4 – *Betula verrucosa*; 5 – *Tilia cordata*; 6 – *Quercus robur*; 7 – *Larix decidua*; 8 – *Juglans cinerea*; 9 – *Aesculus hippocastanum*; 10 – *Acer pseudoplatanus*; 11 – *Fraxinus excelsior*; Щ – щільність насаджень, кількість особин на 1 га

постгенеративному періодом онтогенезу. Дослідження вікових станів прегенеративного періоду (*p*- та *j*-рослин) мали епізодичний характер. У повному обсязі вивчалася динаміка молодих (g_1), зрілих (g_2), старих (g_3) генеративних рослин. Вікові групи виділяли залежно від діаметра стовбура на висоті 1,3 м: молоді – 6–20 см, середньо-вікові – 21–50, старі – > 50 см. Рівень динамічності чисельності та вікової структури ценопопуляцій визначали за коефіцієнтами їх варіації за термінами спостережень, а в тих випадках, коли хід динаміки мав чітко виражений односпрямований ха-

рактир, цей показник добре узгоджувався з показником середньорічної зміни чисельності і характеризував темпи цих змін.

Характер динаміки загальної чисельності ценопопуляції та її вікових груп можна формалізувати так:

$$a(\pm v)[a_1(\pm v_1g_1); a_2(\pm v_2g_2); a_3(\pm v_3g_3)],$$

де $a(\pm v)$ – загальна чисельність ценопопуляції; $a_1(\pm v_1g_1)$, $a_2(\pm v_2g_2)$, $a_3(\pm v_3g_3)$ – чисельність відповідно молодих, зрілих і старих генеративних рослин; v – коефіцієнт варіації загальної чисельності ценопопуляції за термінами спостережень; v_1 , v_2 , v_3 – коефіцієнти варіації чисельності відповідних вікових груп; a – величина часткової участі ценопопуляції в загальній чисельності досліджуваної групи ценопопуляцій, %; a_1 , a_2 , a_3 – величина часткової участі відповідних вікових груп у загальній чисельності ценопопуляції, %; (+) – односпрямований характер динаміки чисельності у бік її зростання; (–) – односпрямований характер динаміки чисельності у бік її зменшення; (±) – різноспрямований характер динаміки чисельності, коли в різні терміни спостережень чисельність то зростає, то зменшується.

Згідно з існуючою класифікацією [1], розрізняють три основні типи ценопопуляцій: 1) інвазійна ценопопуляція, що складається з прегенеративних особин; 2) нормальна – здатна до самовідновлення насінним або вегетативним шляхом, або обома способами; 3) регресивна ценопопуляція, що втратила з якихось причин здатність до самопідтримки як насінним, так і вегетативним шляхом.

Залежно від того, як швидко і в якому напрямку змінюється чисельність ценопопуляції, визначають її приналежність до певного типу. Якщо ценопопуляція з часом істотно і систематично втрачає чисельність, це означає, що її слід віднести до типу регресивних ценопопуляцій (табл. 1; рис. 1). Таким чином, перспектива зникнення загрожує не тільки малочисленним

видам, що досягли граничного віку, а й домінуючим на цей момент регресивним ценопопуляціям, якщо вчасно не будуть вжиті заходи для їх відновлення. Причиною цього явища можуть бути як еколого-фітоценотичні умови, що склалися у певний період розвитку паркового дендроценозу, так і біологічні особливості виду, або обидва ці фактори. Так, наведені в табл. 1 ценопопуляції домінантних видів чітко розподіляються на нормальні і регресивні залежно від потреби виду в освітленні.

Серед нормальних ценопопуляцій найбільш швидко зростає кількість *Acer pseudoplatanus*, *A. campestre*, *A. platanoides*, *Fraxinus excelsior*. Слід зазначити, що темпи збільшення чисельності не корелюють з абсолютною чисельністю цих ценопопуляцій. Так, *Acer pseudoplatanus*, якому притаманні вдвічі швидші темпи зростання чисельності, ніж *Acer platanoides*, має водночас майже у 20 разів меншу чисельність, ніж останній. Це характерний приклад впливу складного комплексу еколого-фітоценотичних і біологічних факторів на рівень життєвості ценопопуляції: *Acer pseudoplatanus* порівняно з *A. platanoides* більш теплолюбний і менш тіншовитривалий, більш вимогливий до ґрунту і вологи, росте повільніше.

Серед регресивних ценопопуляцій високими темпами зменшення чисельності відрізняються *Betula pendula*, *Pinus sylvestris*, *Acer negundo*, *Juglans cinerea*, *Quercus robur*, серед них найбільшу кількість рослин упродовж року втрачає ценопопуляція *Betula pendula* (її чисельність порівняно з 1960 р. зменшилась на 62%). Найважливішими причинами, що зумовлюють високі темпи елімінації берези повислої в умовах розвинутого дендроценозу Тростянецького парку є такі: недовговічність, світлолюбність, слабка стійкість проти гнилі, низька схожість насіння (у лісовій підстилці воно майже не проростає), підріст берези з'являється тільки при значній розрідженості деревостою.

Таблиця 1. Варіювання чисельності ценопопуляцій

Ценопопуляція	Середньорічні зміни чисельності, %	Коефіцієнт варіації, (%)				Світлолюбність	
		за термінами спостережень	на ділянках парку				
			1960 р.	1970 р.	1980 р.		1995 р.
<i>Нормальні:</i>							
<i>Acer pseudoplatanus</i>	+4,9	40	186	207	182	165	ТВ
<i>A. campestre</i>	+2,1	24	133	151	152	147	ТВ
<i>A. platanoides</i>	+1,6	20	113	124	110	102	ТВ
<i>Fraxinus excelsior</i>	+1,8	20	124	143	138	126	ТВ
<i>Aesculus hippocastanum</i>	+1,0	17	179	161	138	140	ТВ
<i>Ulmus scabra</i>	+0,8	12	108	110	96	84	ТВ
<i>Tilia cordata</i>	+0,2	9	107	106	99	95	ТВ
<i>Регресивні:</i>							
<i>Acer negundo</i>	-1,3	32	293	239	241	206	СЛ
<i>Betula pendula</i>	-2,2	31	122	125	130	137	СЛ
<i>Pinus sylvestris</i>	-1,4	19	190	188	183	181	СЛ
<i>Juglans cinerea</i>	-1,1	19	128	122	116	126	СЛ
<i>Quercus robur</i>	-1,0	17	95	94	93	96	СЛ
<i>Populus alba</i>	-0,5	9	167	143	152	150	СЛ
<i>Larix decidua</i>	-0,3	6	189	183	180	188	СЛ

Примітка. ТВ – тіншовитривалі; СЛ – світлолюбні.

Розподіл чисельності ценопопуляцій по території парку досить нерівномірний (рис. 2) і зумовлений завданнями композиційного характеру. Він значною мірою визначається конкретними еколого-фітоценотичними умовами розвитку ценопопуляції. Так, якщо у ценопопуляції *Acer platanoides* чисельність понад 100 особин трапляється на 42 ділянках, то у ценопопуляціях *Betula verrucosa* та *Pinus sylvestris* – відповідно на 0 і 10 ділянках, проте останні мають чисельність до 10 особин відповідно на 30 та 23, а *Acer platanoides* – усього лише на 3 ділянках. Найбільш рівномірно поширена на території парку ценопопуляція *Ulmus scabra* – на 48 ділянках парку вона представлена 11–100 особинами.

Рис. 2. Розподіл класів чисельності ценопопуляцій за ділянками парку (1995 р.): 1 - *Acer platanoides*; 2 - *Pinus sylvestris*; 3 - *Betula pendula*; 4 - *Ulmus scabra*

На темпи динаміки чисельності ценопопуляцій значною мірою впливає вік насаджень та спосіб розподілу елементів ценопопуляції по території парку. Характерним прикладом такої залежності є насадження сосни звичайної та берези повислої, закладені ще за часів І.М. Скоропадського (у 1861 р.) єдиним масивом на площі 22,8 га для створення захисної смуги навколо парку. В міру відпаду сосни і берези, їхнє місце поступово займали інші види і нині на 9 паркових ділянках, що створюють захисну смугу, нараховується від 19 до 45 видів деревних рослин. Із вихідних видів тут домінує сосна звичайна, а із прибульців — клен гостролистий (табл. 2). На жаль, ми маємо змогу прослідкувати динаміку змін чисельності ценопопуляцій 142-річного віку починаючи лише з 1960 р.

Аналіз даних табл. 2 показує, що темпи змін чисельності ценопопуляцій у захисній смугі та на решті території парку істотно відрізняються. Так, середньорічний відпад сосни і берези в захисній смугі, де більшість рослин досягла критичного віку, відбувається інтенсивніше, ніж на решті території парку. Клен гостролистий активніше

поширюється на решті території, ніж у захисній смугі. Ймовірно, це пояснюється тим, що щільність його в смугі в 2,5 рази вища, ніж на решті території. Упродовж останніх 35 років істотні зміни в захисній смугі відбулися і в співвідношенні чисельності соснової та кленової ценопопуляцій. Якщо в 1960 р. щільність сосни звичайної була значно більшою за кленову, то в 1995 р., навпаки, щільність клена гостролистого стала вдвічі більшою за соснову.

Зрозуміло, що у міру збільшення чисельності клена гостролистого в захисній смугі просторовий розподіл його стає рівномірнішим, про що свідчить поступове зменшення коефіцієнта варіації чисельності по ділянках парку.

Для повнішої характеристики окремих ценопопуляцій і дендроценозу в цілому та їхнього розвитку і життєвості потрібно вивчити динаміку їхньої вікової структури. У табл. 3 наведено дані щодо кількісної характеристики динаміки окремих вікових груп ценопопуляцій: частка вікової групи у загальній чисельності ценопопуляції; середньорічна зміна чисельності вікової групи та коефіцієнт варіації її чисельності.

Нижче наведено характеристику окремих ценопопуляцій, які, враховуючи їх чисельність та декоративну цінність, є основою паркового дендроценозу.

***Acer platanoides*.** Найчисленніша ценопопуляція. Загальна чисельність її за період спостережень істотно збільшилася: з 9870 в 1960 р. до 15 539 особин у 1995 р. Максимум чисельності припадає на 1980 р. У період з 1990 до 1995 р. внаслідок проведення цільових рубок догляду чисельність кленової ценопопуляції трохи зменшилася за рахунок часткового видалення g_1 -рослин. Динаміка вікового складу характеризується пропорційним зростанням чисельності g_1 -, g_2 - і g_3 -груп (рис. 3), що свідчить про високу стабільність вікової структури, яка забезпечується постійним поповненням ценопопуляції p -рослинами. Розподіл p -рослин по території парку

Таблиця 2. Динаміка чисельності ценопопуляцій домінантних видів у захисній смузі парку

Цено-популяція	c	V _t	Роки											
			1960			1970			1980			1995		
			a	b	V _s									
<i>Захисна смуга</i>														
Pinus sylvestris	-1,3	-22	6012	264	52	5110	224	57	4129	181	57	3302	145	56
Acer platanoides	+1,3	+20	4600	202	47	6914	303	51	8245	362	42	6752	296	39
Betula pendula	-1,9	-37	956	42	70	817	36	78	558	24	75	319	14	79
<i>Решта території парку</i>														
Acer platanoides	+1,9	+22	5270	80	79	7139	109	87	9650	147	80	8787	134	81
Betula pendula	-1,7	-30	2461	38	136	2192	33	136	1870	29	144	989	15	152
Pinus sylvestris	-0,9	-14	2269	35	117	2167	33	125	1918	29	123	1561	24	120

Примітка: a – кількість особин, екз.; b – щільність ценопопуляції, особин/га; c – середньорічна зміна чисельності, %; v_s – коефіцієнт варіації чисельності по ділянках парку, %; v_t – коефіцієнт варіації чисельності по термінах спостережень, %.

Таблиця 3. Варіювання чисельності вікових груп ценопопуляцій паркового дендроценозу

Ценопопуляція	a	Вікові групи								
		g ₁			g ₂			g ₃		
		a ₁	c	V _t	a ₂	c	V _t	a ₃	c	V _t
Acer platanoides	33,0	59,1	+0,9	+18,6	36,8	+3,1	+27,6	4,0	+8,2	+46,8
Ulmus scabra	10,8	71,9	+1,0	+12,3	25,1	+0,3	±9,5	3,0	+2,9	+31,6
Pinus sylvestris	10,4	1,4	-2,4	-70,0	75,1	-1,3	-22,5	23,4	+3,3	+26,5
Tilia cordata	6,8	25,4	-1,0	±20,4	63,6	+0,6	+12,6	11,0	+4,4	+35,2
Betula pendula	2,8	16,8	-0,4	±17,2	55,5	-2,1	-40,1	27,6	-1,1	±22,5
Acer pseudoplatanus	1,7	45,8	+0,6	+39,3	49,2	+12,1	+48,5	4,9	+11,1	+69,5
Aesculus hippocastanum	1,6	36,2	+2,0	+24,4	51,2	+0,3	+5,3	12,5	+4,2	+33,2
Quercus robur	1,5	13,3	-2,3	-48,4	49,6	-0,1	±7,1	37,1	+0,9	±12,7
Larix decidua	1,4	3,7	-1,5	-40,2	42,5	-1,3	-22,4	53,8	+1,8	+18,1
Acer campestre	1,1	76,8	+2,5	+25,2	22,6	+1,9	+22,9	0,6	+5,7	+57,8
Fraxinus excelsior	1,0	62,0	+1,4	+21,1	30,5	+1,6	+25,4	7,5	+8,6	+57,9
Juglans cinerea	0,7	9,2	-2,5	-59,5	61,8	-0,1	±18,9	29,0	+3,1	±35,2
Acer negundo	0,5	83,8	-1,3	±42,9	16,2	-1,1	±32,7	-	-	-
Populus alba	0,5	4,2	-1,4	±43,8	17,7	-1,0	±16,2	78,1	+0,2	±5,5

Примітка: a – частка ценопопуляції в загальній чисельності паркового дендроценозу, %; a₁, a₂, a₃ – частка відповідних вікових груп у чисельності ценопопуляції, %; c – середньорічна зміна чисельності вікової групи, %; V_t – коефіцієнт варіації чисельності вікової групи, %.

зумовлюється складом насаджень. Так, середня кількість сходів клена у березово-липовому насадженні на 10 м² становила 285 особин, у сосновому – 321, у ялиновому – 1 особину.

У цілому динаміка чисельності і вікової структури клена гостролистого характеризується такими параметрами:

$$33a(+20v)[59a_1(+19v_1g_1) : 37a_2(+28v_2g_2) : 4a_3(+47v_3g_3)].$$

На цю ценопопуляцію припадає третина загальної чисельності рослин паркового дендроценозу. Вона має односпрямований характер зміни чисельності у бік зростання середніми темпами, високий відсоток молодняка, чисельність якого постійно й істотно перевищує таку g_2 - і g_3 -груп. З цього можна зробити висновок, що ценопопуляція *Acer platanoides* є молодію, нормальною, повночленною, з високим рівнем динамічності чисельності, зі стабільною віковою структурою і високим рівнем життєвості. Є всі підстави класифікувати її як ценопопуляцію-едифікатор. Однак досить високі темпи росту чисельності g_3 -групи і помітний спад загальної чисельності останнім часом можуть свідчити про те, що у розвитку цієї ценопопуляції, як і у більшості інших ценопопуляцій паркового дендроценозу, наступила кульмінація, після чого можливий поступовий спад чисельності. Якою мірою це відповідає дійсності покажуть результати наступних інвентаризацій.

Pinus sylvestris. На відміну від попередньої ценопопуляції в умовах дендропарку не відновлюється природним шляхом. Сходи гинуть у рік появи, тобто вони не здатні пройти прегенеративний етап і перейти в генеративний період онтогенезу. Максимальна чисельність зафіксована у 1960 р., після чого спостерігається поступовий її спад. Динаміка загальної чисельності ценопопуляції відбиває її регресивний характер, що підтверджується також динамікою вікової структури, яка має

Рис. 3. Динаміка вікових спектрів ценопопуляцій:

1 – *Acer platanoides*, 2 – *Pinus sylvestris*; v – віргінільні; ss – субсенільні особини

тенденцію до зниження чисельності g_1 - та g_2 -груп і збільшення чисельності g_3 -рослин:

$$10,4a(-17,3v)[1,4a_1(-70v_1) : 75a_2(-22,5v_2) : 23a_3(+27v_3)].$$

Таким чином, найбільші зміни спостерігаються у групи молодих (у бік зниження чисельності) і старих генеративних рослин (у бік збільшення). Середньовікові рослини відрізняються відносно сталим рівнем чисельності впродовж усього періоду спостережень. Соснова ценопопуляція характеризується високими темпами зменшення чисельності молодих і зростанням чисельності старих генеративних рослин. У цілому це стара регресивна ценопопуляція. Якщо темпи елімінування збережуться на рівні нинішніх, вона може зникнути з насаджень парку через 40–50 років.

Ulmus scabra. Як і *Acer platanoides*, представлена особинами усіх вікових станів і характеризується помірними темпами самовідновлення. Якщо у 1960 р. загальна чисельність ільмової ценопопуляції майже вдвічі поступалася перед чисельністю *Pinus sylvestris*, то в 1995 р. вона вже дещо перевищувала її. Збільшення загальної чисельності відбувається за рахунок зростання

частки g_1 - і g_3 -рослин на тлі відносної стабільності чисельності g_2 -групи впродовж усього періоду спостережень. Кількісне вираження характеру динаміки загальної чисельності і вікової структури має такий вигляд:

$$10,8a(+11,3v)[72a_1(+12,3v_1) : 25a_2(\pm 9,5v_2) : 3a_3(+32v_3)].$$

Незважаючи на велику подібність динаміки чисельності і вікової структури до такої ценопопуляції *Acer platanoides*, ільмова ценопопуляція помітно поступається їй як за рівнем загальної чисельності, так і за темпами її збільшення. У цілому це молода, нормальна, повночленна ценопопуляція.

Tilia cordata. Тенденція старіння ценопопуляції зумовлена помітним зниженням чисельності g_1 - та високими темпами зростання чисельності g_3 -рослин:

$$6,8a(+11,5v)[25a_1(-20v_1) : 64a_2(+13v_2) : 11a_3(+35v_3)].$$

Якщо таке співвідношення в зміні чисельності вікових груп збережеться, то згодом ценопопуляція з нормальної перейде в категорію регресивних.

Betula pendula. Нині загальна чисельність ценопопуляції знизилася більш ніж у 2,5 раза порівняно з 1960 р. Вона характеризується досить високими темпами зниження чисельності середньовікової групи:

$$2,7a(-31,2v)[17a_1(-17v_1) : 56a_2(-40v_2) : 28a_3(-22,5v_3)].$$

Відпад берези повислої помітно прогресує в усі терміни спостережень. У період з 1956 до 1960 р. середньорічний відпад становив 37 дерев; з 1960 до 1970 р. – 41; з 1970 до 1980 р. – 58; з 1980 до 1995 р. – 75 дерев. За умови збереження таких темпів зменшення чисельності березової ценопопуляції береза може елімінувати впродовж наступних 20 років. Основними причинами регресивного характеру березової ценопопуляції є недовговічність та високий ступінь світлолюбності.

За спрямованістю динамічних процесів можна виділити три основних типи змін чисельності досліджуваних ценопопуляцій: 1) односпрямовані зміни, коли кількість особин на одиницю площі поступово збільшувалася (*Acer platanoides*, *Ulmus scabra*, *Aesculus hippocastanum*, *Acer pseudoplatanus*, *Fraxinus excelsior*, *Acer campestre*, *Populus alba*); 2) односпрямовані зміни, коли щільність ценопопуляції постійно зменшувалася (*Pinus sylvestris*, *Betula verrucosa*, *Larix decidua*); 3) коливання чисельності мали різноспрямований характер (*Tilia cordata*, *Quercus robur*, *Juglans cinerea*).

За рівнем динаміки чисельності досліджувані ценопопуляції можна розташувати у порядку його зменшення у такий ряд: *Acer pseudoplatanus* ($v = 40\%$), *A. negundo* ($v = 32\%$), *Betula pendula* ($v = 31\%$), *Acer campestre* ($v = 24\%$), *A. platanoides* і *Fraxinus excelsior* ($v = 20\%$), *Pinus sylvestris* і *Juglans cinerea* ($v = 19\%$), *Aesculus hippocastanum* і *Quercus robur* ($v = 17\%$), *Ulmus scabra* ($v = 12\%$), *Tilia cordata* і *Populus alba* ($v = 9\%$), *Larix decidua* ($v = 6\%$).

Результати аналізу динаміки чисельності досліджуваних ценопопуляцій і виявлені при цьому тенденції їхнього розвитку потрібно враховувати під час керування розвитком паркового дендроценозу. Так, наприклад, слід вжити заходів, щоб призупинити швидкі темпи зростання чисельності ценопопуляції *Acer platanoides*, яка має істотний вплив на стан міжвидових відносин у парковому дендроценозі, що може призвести згодом до перетворення паркових насаджень на кленово-ільмові з високим ступенем видового насичення. Видалення кленового підросту на багатьох паркових ділянках буде виправдано й у декоративно-художньому аспекті. Зважаючи на порівняно малу чисельність і високі темпи елімінування ценопопуляцій *Pinus sylvestris* і *Betula pendula*, необхідно вжити ефективних заходів щодо їх штучного відновлення.

1. Смирнова О.В., Заугольнова Л.Б., Ермакова И.М. и др. Ценопопуляция растений (основные понятия и структура). – М.: Наука, 1976. – 217 с.

Рекомендував до друку М.А. Кохно

А.А. Ильенко, В.А. Медведев

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины, Украина, с. Тростянец

**РАЗВИТИЕ И ЖИЗНЕННОСТЬ
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ДОМИНИРУЮЩИХ
ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ В УСЛОВИЯХ
ДЕНДРОПАРКА "ТРОСТЯНЕЦ"**

В статье приведены результаты многолетних исследований динамики численности и возрастной структуры ценопопуляций 14 доминирующих видов паркового дендроценоза, дана сравнительная количественная оценка степени их динамичности, выявлена интенсивность и направленность их динамики. Подчеркивается целесообразность прове-

дения исследований развития дендроценозов старинных парков на ценопопуляционном уровне.

O.O. Ilyenko, V.A. Medvedev

State Dendrological Park *Trostryanets*, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, *Trostryanets*

**DEVELOPMENT AND VITALITY
OF POPULATIONS OF DOMINANT
WOOD SPECIES IN DENDROPARK
TROSTYANETS**

In the article were described and revealed the results of long-term examinations of dynamics of number and age structure of populations of 14 dominant species of park dendrocenosis as well as the comparative quantitative assessment of the degree of their dynamics and the intensity and direction of dynamic processes of examined populations as well. The expediency of carrying out of examinations of park dendrocenosis under populations level is emphasized.

УДК 635.976.871(09)

О.Л. РУБЦОВА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

РІД ROSA L. У ГЕРБАРІЇ НБС ІМ. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

Представлено результати аналізу колекції зразків роду Rosa L., що зберігаються в гербарії НБС ім. М.М. Гришка НАН України. Розглядається історія створення колекції, її склад і сучасний стан.

Гербарії є цінним матеріалом для досліджень з таксономії, морфології, анатомії та фенології рослин. Крім того, вони мають велике значення як довідковий матеріал. Вивчення гербаріїв дає можливість прослідити історію створення колекцій та їхній склад, визначити внесок окремих дослідників у вивчення флори певних регіонів і створення гербарію. На основі даних, отриманих при аналізі гербаріїв, можна намітити перспективи подальших флористичних досліджень.

Гербарій НБС ім. М.М. Гришка НАН України (КВНА) є одним з найбільших в Україні. Заснований він у 1948 р. С.С. Харкевичем. Перші дані про фонди гербарію були опубліковані також ним [7]. З пізніших публікацій можна виділити праці С.С. Харкевича [8], І.І. Мороз [5], В.І. Мельника [4], В.І. Мельника, О.П. Ісайкіної [3]. Ці статті переважно стосуються гербарію в цілому. Серед них слід відмітити публікацію О.П. Ісайкіної, яка присвячена колекції родини Orchidaceae [2].

За даними В.І. Мельника та О.П. Ісайкіної [3], у фондах гербарію НБС НАН України нараховується близько 10 000 видів, 1600 родів, 180 родин загальною кількістю 140 000 гербарних зразків.

Нами була проаналізована гербарна колекція роду Rosa L. Ми встановили, що основою колекції стали збори С.С. Харкевича у Закарпатській (1946–1947 рр.), Чернігівській (1947) та Київській (1947) областях, а також його кавказькі збори (1949–1950 рр.).

Рід Rosa представлений у гербарії 163 видами. Гербарні збори зберігаються в картонних папках 29/34–29/42. Кількість аркушів – 881, з них 301 аркуш зібрано співробітниками саду, решта отримана в дар або за обміном.

Переважно це зразки, які зібрані у природних умовах, і лише 48 аркушів (16%) – на ботаніко-географічних ділянках НБС ім. М.М. Гришка НАН України. Періоди найінтенсивнішої гербаризації: 1946–1952, 1959–1960, 1968–1969, 1977–1979 рр.

Найчисленіші збори зробили колектори: С.С. Харкевич – 91 аркуш, І.І. Мороз – 63, Й.Й. Сікура – 21, О.В. Плетеньов – 18 аркушів (табл. 1). Слід зазначити, що С.С. Харкевич взагалі був дуже активним колектором гербарних зразків. За 45 років наукової діяльності Сігізмунд Семенович зібрав особисто та з допомогою польових загонів, якими він керував, під час відряджень, відпусток і у закордонних подорожах близько 200 тис. аркушів гербарію [1]. Й.Й. Сікура згадує, що С.С. Харкевич був найефективнішим колектором гербарію, який він сам і заснував: "Куди б він не

Таблиця 1. Кількість аркушів зразків роду *Rosa L.*, зібраних різними колекторами

№ пор.	Прізвище колектора	Роки збору	Кількість аркушів, шт.
1	Н.Є. Антонюк	1976, 1977, 1978	6
2	Г.М. Веренко	1965	3
3	Н. Глагольєва	1959	5
4	А.А. Гладишев	1960	6
5	Л.Ф. Голишева	1987	2
6	Р.В. Граховецька	1956	3
7	А.І. Деріпова	1973, 1973	5
8	А.Є. Кожевніков	1981	1
9	В.Г. Козін	1980	2
10	О.П. Крись	1966	1
11	Л. Крюкова	1959	2
12	В.І. Мельник	1988	1
13	І.І. Мороз	1964, 1968, 1969, 1976, 1977, 1978, 1980	63
14	І.І. Мороз, Н.В. Конюшевська	1978	5
15	А.Я. Осташевський	1983	1
16	Н.Й. Пендус	1977	6
17	Н.Й. Пендус, О.О. Пироженко	1976, 1977	5
18	О.О. Пироженко	1963, 1967	13
19	О.В. Плетеньов	1959, 1960	18
20	Н. Пробатова	1970, 1972	2
21	Реган	1974	2
22	Й.Й. Сікура	1960, 1961, 1965, 1969, 1970, 1979, 1983	21
23	Й.Й. Сікура, Н.Є. Антонюк	1979, 1980	8
24	Л.С. Скворцова	1983	2
25	О.Ф. Токарський	1960, 1961, 1964	10
26	С.С. Харкевич	1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1957, 1958, 1959, 1964, 1965, 1968, 1969, 1972, 1975, 1978, 1979	91
27	С.С. Харкевич, Т.Г. Буч	1979, 1987, 1990, 1995, 1997	7
28	С.С. Харкевич, В.А. Нечитайло	1965	2
29	Т.І. Чепинога	1960	2
30	В.І. Чопик	1964, 1966	4
31	Чорней	1992	1
32	О. Шкитова	1979	1
	Усього		301

поїхав, завжди привозив гербарні зразки” [9].

С.С. Харкевич продовжував надсилати гербарні зразки до НБС і після того, як він у 1973 р. перейшов на роботу до Біолого-грунтового інституту Далекосхідного відділення РАН. Його далекосхідна колекція зразків представників роду *Rosa L.* вирізняється дуже гарним оформленням. На етикетках є карти місцевості з позначенням місця збору зразка (див. рисунок).

Збирання матеріалу для гербарію НБС у природних умовах відбувалось переважно під час експедицій, завданням яких було збирання насіння і заготівля вихідного посадкового матеріалу для створення відповідних ділянок. Гербарій збирався з метою наукової документації насіння і посадкового матеріалу [8].

Географія зборів представників роду *Rosa L.* досить різноманітна. Насамперед це 15 з 25 областей України. Усього на території України зібрано 134 аркуші. Найбільше зборів на території України зроблено

Гербарний аркуш з колекції С.С. Харкевича

І.І. Мороз (61 аркуш) та С.С. Харкевичем (26 аркушів). Ці збори припадають головним чином на західну Україну (табл. 2).

Велику цінність мають зразки, які характеризують родофлору окремих заповідних територій України:

1. Чорноморський біосферний заповідник Херсонської обл. (збори Л.Ф. Голишевої, 1987 р. – 2 арк.).
2. Михайлівська цілина Сумської обл. (збори С.С. Маркевича, 1952 р. – 1 арк.).
3. Кримський природний заповідник (збори С.С. Харкевича – 2 арк.).

У гербарії зберігаються також зразки шипшин, які ростуть у дендропарках:

1. Дендрозаповідник "Софіївка" Черкаської обл. (збори Г.Г. Тулупія, В.В. Мітіна – 18 арк.).
2. Дендропарк "Тростянець" Чернігівської обл. (збори Юрченко – 18 арк.).

3. Дендропарк "Устимівка" Полтавської обл. (збори Т.І. Чепиноги – 2 арк.).

С.С. Харкевич зазначав необхідність створення гербарію рослин, що вирощуються. Він вважав, що це необхідно для їх точного визначення, вивчення характеру та масштабів морфологічної мінливості в культурі, наукової документації колекцій [8]. На ботаніко-географічних ділянках відділу природної флори НБС ім. М.М. Гришка НАН України представлено великий видовий склад рослин. З цих ділянок також проводилося збирання зразків представників роду *Rosa* для гербарію з метою наукової документації роботи і підтвердження даних періодичних інвентаризацій.

У колекції гербарію є види роду *Rosa L.* з експозицій відділу природної флори НБС НАН України:

1. Ділянка "Далекий Схід" (збори О.В. Плетеньова, 1959, 1960 рр. – 12 арк.; Н.Й. Пендус, О.О. Пироженко, 1967–1977 рр. – 16 арк.).

Таблиця 2. Кількість аркушів зразків роду *Rosa L.*, зібраних колекторами на території України, шт.

Колектор	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Усього
І.І. Мороз			24	2	22	7	2				2		2			61
Н.Є. Антонюк									5				9			14
Й.Й. Сікура, Н.Є. Антонюк	1															1
С.С. Харкевич		14				2	4	1							5	26
В.Г. Козін		2														2
В.І. Чопик		4														4
Л.Ф. Голишева												2				2
Н. Глаголева															5	5
Л. Крюкова															2	2
Й.Й. Сікура															3	3
Л.С. Скворцова															1	1
А.І. Деріпова														5		5
Чорней				1												1
О.П. Крись				1												1
І.І. Мороз, Н.В. Конюшевська										5						5
В.І. Мельник		1														1
Усього	1	21	24	4	22	9	6	1	5	5	2	2	11	5	16	134

Умовні позначення: 1 – Львівська обл.; 2 – Закарпатська; 3 – Тернопільська; 4 – Чернівецька; 5 – Хмельницька; 6 – Київська; 7 – Чернігівська; 8 – Сумська; 9 – Черкаська; 10 – Кіровоградська; 11 – Харківська; 12 – Херсонська; 13 – Донецька; 14 – Луганська; 15 – АР Крим.

2. Ділянка "Середня Азія" (збори Й.Й. Сікура 1960, 1969 рр. – 11 арк.).

3. Ділянка "Ліси рівнинної частини України" (збори Н.Є. Антонюк – 2 арк.; О.Ф. Токарського, 1960 р. – 2 арк.; Гладішева, 1960, 1977 рр. – 5 арк.).

43 українські види становлять 26,4% зборів [6].

Крім того, у гербарії зберігаються й інші колекції: з Далекого Сходу (С.С. Харкевич, Т.О. Шкитова, О.О. Пироженко, Реган, Пробатова, А.Є. Кожевников), Алтайського краю (О.Ф. Токарський), Середньої Азії (Й.Й. Сікура), Кавказу (С.С. Харкевич, Р.В. Граховецька), Молдавії (Й.Й. Сікура), Сибіру (С.С. Харкевич), Комі АССР (С.С. Харкевич, В.А. Нечитайло).

Не завжди колектори самі визначали рослини, які вони збрали. Так, деякі збори О.Ф. Токарського та О.О. Пироженка визначені О.І. Соколовським, Р.В. Граховецької – С.С. Харкевичем, Г.М. Веренко – В.І. Чопиком.

Представляють інтерес гербарні зразки, отримані в дар або за обміном з інших установ: Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова, Біолого-грунтового інституту Далекосхідного наукового центру РАН, Гербарію ім. П.Н. Крилова Томського університету, Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Гербарію Львівського державного університету ім. І. Франка.

Гербарій широко використовується співробітниками саду та інших ботанічних установ у науково-дослідній роботі. Дані аналізу гербарної колекції роду *Rosa* є цінним матеріалом для встановлення перспектив подальшої роботи флористів. Колекції, зібрані у різних куточках земної кулі як видатними вченими, так і простими колекторами, є вагомою частиною міжнародного наукового надбання і, безумовно, мають наукову та історичну цінність.

1. Баркалов И.Ю., Кожевников А.Е., Крись О.П., Мороз И.И. Сигизмунд Семенович Харкевич // Ботан. журн. – 1991. – 76, № 4. – С. 626–630.

2. Исайкина А.П., Кулик Н.В. Орхидные гербария Центрального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины // Охорона і культивування орхидей. Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, вересень 1999 р.) – К.: Наук. думка, 1999. – С. 56–57.

3. Мельник В.И., Исайкина А.П. 50 лет гербария Центрального ботанического сада НАН Украины // Гербарный пресс: информационный бюллетень. – 1998. – № 3. – С. 5.

4. Мельник В.И. Гербарий ЦБС им. М.М. Гришка НАН Украины (КВНА) // Гербарії України. – К.: Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного, 1995. – С. 53–54.

5. Мороз И.И. Справочный гербарий ЦРБС и его коллекции // Интродукция и акклиматизация растений – 1986. – № 6. – С. 13–17.

6. *Определитель* высших растений Украины. – К.: Наук. думка. – 1987. – 548 с.

7. Харкевич С.С. Сучасний стан та завдання розвитку гербарної справи в системі ботанічних садів України і Молдавії // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. – 1971. – Вип. 5. – С. 207–212.

8. Харкевич С.С. Гербарий ЦБС АН УССР в Киеве // Ботан. журн. – 1973. – № 11. – С. 1680–1683.

9. Харкевич С.С.: Воспоминания современников. – Владивосток: Дальнаука, 2000. – 180 с.

Рекомендував до друку В.І. Мельник

Е.Л. Рубцова

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

РОД *ROSA* L. В ГЕРБАРИИ НБС им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Представлены результаты анализа коллекции образцов рода *Rosa* L., которые сохраняются в гербарии НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины. Рассматриваются история создания коллекции, ее состав и современное состояние.

O.L. Rubtsova

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

THE GENUS *ROSA* L. IN HERBARIUM OF M.M. GRISHKO NATIONAL BOTANICAL GARDENS OF THE NAS OF UKRAINE

The results of examination of specimens of the genus *Rosa* L. of M.M. Grishko National Botanical Gardens herbarium collection are presented. History of collection, its structure and modern state are examined.

УДК 595.429.2:635.965.2(477.20)

П.Я. ЧУМАК

Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Україна, 01032 м. Київ, вул. Комінтерну, 1

ПЛОСКОТІЛКА ОРАНЖЕРЕЙНА (*BREVIPALPUS OBOVATUS* DONN.) ТА БІОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН-ІНТРОДУЦЕНТІВ ВІД ШКІДНИКА

Наведено дані щодо біологічних особливостей розвитку і трофічних зв'язків плоскотілки *Brevipalpus obovatus* Donn. та запропоновано біологічні засоби захисту рослин-інтродуцентів від шкідника в умовах оранжерей.

Серед шкідників рослин-інтродуцентів, що вирощуються у закритому ґрунті, найбільшої шкоди завдає кліщ плоскотілка оранжерейна – *Brevipalpus obovatus* Donn. (Tenuipalpidae, Acariformes). Висмоктуючи клітинну рідину з листків, цей кліщ за масового розмноження спричиняє порушення обміну речовин, побуріння і передчасне відмирання листків, що зумовлює загальне пригнічення росту та розвитку рослин і зменшення їх декоративних якостей. Порівняно з іншими рослиноїдними кліщами, що утворюють павутину (наприклад, звичайний павутинний кліщ – *Tetranychus urticae* Koch) або викривають себе на рослинах іншим чином, плоскотілка оранжерейна, перебуваючи тривалий час на рослинах, практично не помітна. Це ускладнює своєчасне виявлення шкідника та його знищення.

Через те, що Законом про пестициди і агрохімікати [3] використання отрутохімікатів у закритому ґрунті заборонено, пошук інших засобів захисту рослин і їх використання в контексті інтегрованого захисту є актуальним.

Матеріали і методи. Матеріали збирали під час стаціонарних та маршрутних обстежень рослин упродовж 1970–2003 рр. у

закритому ґрунті десяти міст України (Ужгород, Чернівці, Кам'янець-Подільський, Львів, Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Ялта). Усього було обстежено 603 500 м² закритого ґрунту, взято 6400 зразків, виготовлено 56 мікропрепаратів за відповідними методиками [6, 7]. Рівень заселення рослин плоскотілкою оранжерейною визначали за шестибальною шкалою [10], вдосконаленою нами: 0 балів – шкідник на рослинах відсутній; 1 – присутні окремі особини шкідника; 2 – шкідником заселено до 25% листків; 3 – до 50% листків; 4 – до 75% листків; 5 балів – шкідником заселено понад 75% листків рослини. Назву кормових рослин кліщів наведено за каталогами тропічних і субтропічних рослин БІН АН СРСР [5, 8] та довідником [9].

Результати та обговорення. Плоскотілка оранжерейна є одним з поширених шкідників рослин закритого ґрунту в Україні. Її виявлено в оранжерях Ужгорода, Львова, Кам'янець-Подільська, Києва, Харкова, Дніпропетровська, Одеси та Ялти.

Самка цегляно-червоного кольору, має розширене спереду і яйцеподібно звужене до заднього кінця тіло завдовжки 0,31 мм. На спинній та черевній поверхні зморшки шкіри утворюють сіткоподібний малюнок з однаковими за розміром чарунками. Самці

завдовжки до 0,29 мм. Яйце червоного кольору, завдовжки 0,16 мм. Німфи червоні, мають 4 пари ніг.

В умовах закритого ґрунту кліщ розвивається безперервно. За температури +26 °С розвиток яєць відбувається впродовж 8,4 дня, личинок – 5,4, протонімф – 5,5 і дейтонімф – 7,1 дня. Після линьки самки живляться впродовж 2–8 днів (залежно від температурних умов) і розпочинають відкладати яйця (у середньому 17). Розмноження партеногенетичне. Самці трапляються дуже рідко. З незапліднених яєць розвиваються тільки самки.

Поліфаг, пошкоджує 94 види рослин, що належать до 62 родів і 43 родин. Найчастіше пошкоджує рослини родів: *Palmae* (8 видів), *Sactaceae* (6), *Araceae* (5), *Rubiaceae* (5 видів). Сильно пошкоджує представників родів *Sparmannia*, *Rebutia*, *Cereus*, *Phytolacca*, *Nicodemia*, *Jasminum*, *Ligustrum*, *Trachycarpus*, *Cornus*, *Costus*, *Lscuala*, *Thea*, *Phoenix*, *Prunus*, *Rhododendron* [1, 2]. За іншими даними [4], плоскотілка оранжерейна може пошкоджувати понад 200 видів рослин, що належать до 140 родів і 72 родин. Найбільша кількість пошкоджуваних цим кліщем видів рослин належить до родин: *Acanthaceae* – 22 види, *Palmae* – 20, *Sactaceae* – 18, *Oleaceae* – 12, *Araceae* – 10, *Rubiaceae* – 8, *Piperaceae* – 7, *Zingiberaceae* – 7, *Malvaceae* – 6, *Ericaceae* – 6, *Asteraceae* – 6, *Liliaceae*, *Marrantaceae*, *Moraceae*, *Phytolaccaceae*, *Rutaceae*, *Rhamnaceae*, *Verbenaceae*, *Caprifoliaceae* – по 5 видів. Ступінь пошкодження плоскотілкою рослин-інтродуцентів різний.

В оранжереях України нами було виявлено цей кліщ на 44 видах рослин, які належать до 31 родини [10]. Установлено, що ступінь заселення різних видів рослин цим шкідником варіює від 1 до 5 балів (табл. 1).

Аналіз даних табл. 1 показує, що найсильніше плоскотілка оранжерейна пошкоджує такі види рослин: *Aucuba himalaica*, *A. japonica*, *Fatsia japonica*, *Pittosporum tobira*, *Senecio antheuphorium*. Чотирма

балами оцінюється пошкодження *Mangifera indica*, *Smilax excelsa* та *Trevesia sundaica*, трьома балами – *Camellia sinensis*, *Citrus limon*, *Crassula dejecta*, *C. multicava*, *Ruellia formosa*, *Sterculia dioersifolia*. Більшість видів рослин (31) шкідник пошкоджує у межах одного-двох балів. На цих рослинах кліщ тривалий час залишається непомітним. Це утруднює його своєчасне виявлення, а отже ці рослини в умовах оранжерей є його резерваторами. За випадкового потрапляння шкідника на рослини, більш сприятливі для його розвитку, наприклад, на представників родів *Aucuba*, *Fatsia*, *Pittosporum*, за досить короткої проміжок часу відбувається масове розмноження фітофага.

Плоскотілка оранжерейна пошкоджує не лише рослини колекцій ботанічних садів, досить часто вона завдає шкоди об'єктам промислового квітникарства: *Zantedeschia aethiopia*, *Gerbera jamesonii*, *Hedera colchica*.

Плоскотілка оранжерейна також є потенційним шкідником овочевих культур закритого ґрунту. Так, 20.12.99 р. у реалізаційних оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна її було виявлено на рослинах селери пахучої (*Apium graveolens* L.). За температури +20–22 °С в середньому на одному листку нараховувалося: самок – 1,8 особини, личинок – 0,2, протонімф і дейтонімф – по 1,2 особини та 6,4 яйця. Самки відкладали по 2–3, інколи – 7 яєць.

Біологія розвитку плоскотілки оранжерейної залежно від виду рослин та умов вирощування має свої особливості. У зимовий період (17.12.99 р.) за температури в оранжереях +10–14 °С у середньому на одному листку лимона нараховувалося: самок – 3,5 особини, личинок – 1,5 особини, прото- і дейтонімфи були відсутні, яєць – 3 шт. У цей же період на рослинах пітоспоруму було відмічено: самок – 3,3 особини, личинок – 0,6, прото- і дейтонімф – по 1 особині, яєць – 1,6 шт. Самки, личинки та інші стадії розвитку у зимовий період

Таблиця 1. Список кормових рослин плоскотілки оранжерейної та ступінь заселення їх шкідником, бали

Вид	Родина	Ступінь заселення, бали				
		1	2	3	4	5
Acacia arabica Willd.	Mimosaceae		+			
Alocasia indica Schott	Araceae		+			
Anthurium macrolobium Hort.	- " -	+				
Apium graveolens L.	Apiaceae	+				
Aucuba himalaica Hook.	Cornaceae					+
A. japonica Thunb.	- " -					+
Camellia (Thea) sinensis Kuntze	Theaceae			+		
Citrus limon (L.)Burm.	Rutaceae			+		
Colocasia esculenta Schott.	Araceae	+				
Cossignia sp.	Sapindaceae	+				
Crassula dejecta Jacq.	Crassulaceae			+		
C. multicava Lem.	- " -			+		
Crescentia cujete L.	Bignoniaceae	+				
Cussonia paniculata Eckl. et Zeyh.	Araliaceae	+				
Dictyosperma aureum Wendl. et Drude	Arecaceae	+				
Davallia pyxidata Cav.	Davalliaceae	+				
Elaeis guineensis Jacq.	Arecaceae	+				
Epidendrum crassifolium L.	Orchidaceae		+			
Fatsia japonica Dec. et Plan.	Araliaceae					+
Gerbera jamesonii Bolus Et Hook.	Asteraceae	+				
Harrisonia abyssinica Oliv.	Simaroubaceae	+				
Hedera colchica C.Koch	Araliaceae		+			
Hedychium sp.	Zingiberaceae	+				
Kigelia pinnata DC.	Bignoniaceae		+			
Lawsoniae inermis L.	Lythraceae	+				
Mangifera indica	Anacardiaceae				+	
Musa nana Lour.	Musaceae	+				
Nicodemia diversifolia Ten	Loganiaceae	+				
Noltea africana L.	Rhamnaceae	+				
Pittosporum tobira Ait.	Pittosporaceae					+
Plantago sp.	Plantaginaceae	+				
Polyathia suberosa Benth. et Hook.	Annonaceae	+				
Rhodomyrus tomentosa Wight.	Myrtaceae	+				
Roystonea oleraceae O.F. Coon	Arecaceae	+				
Ruellia formosa Andr.	Acantaceae			+		
Scaevola sp.	Goodeniaceae	+				
Senecio antheuphorium Sch.Bip.	Asteraceae					+
Smilax excelsa L.	Smilacaceae				+	
Sparmannia africana L.	Tiliaceae	+				
Sterculia dioersifolia G.Don	Sterculiaceae			+		
Thevetia peruviana Schum.	Strychnaceae		+			
Trevesia sundaica L.	Araliaceae				+	
Zantedeschia aethiopica Spreng.	Araceae		+			
Zanthoxylum simulans Hance.	Rutaceae	+				

завичай розміщені на нижньому боці листків біля основи черешка. Влітку шкідник поселяється на нижньому і верхньому боці листків. Градієнт щільності заселення листка змінюється від основи черешка до його кінця. Найбільша кількість дорослих особин, личинок і яєць зосереджена біля основи черешка вздовж головної жилки листка. У літній період в колоніях шкідника переважають самки, які у більшості випадків заселяють перші 5–6 листків від верхівки пагонів. Зокрема на пітоспорумі відмічено такий розподіл шкідника на рослинах (табл. 2).

Аналіз наведених у табл. 2 даних показує, що на молодому прирості (1–9-й листки) найбільша кількість самок поселяється з верхнього боку листків, а на листках попереднього приросту – з нижнього. На листках попереднього приросту самок значно менше порівняно з новим приростом і вони не відкладають яйця на листках нижнього ярусу рослин. Градієнт щільності

відкладених яєць шкідником зменшується від листків верхівки пагона до його основи.

У зв'язку з великою шкодочинністю плоскотілки, її широкою поліфагією і відсутністю рекомендацій щодо біологічної боротьби з цим шкідником метою наших досліджень була розробка заходів біологічного захисту рослин від плоскотілки оранжерейної.

Були випробовані: біологічний препарат актофіт у концентрації 0,2 і 0,4% (з додаванням шампуню в концентрації 0,1%); водяні витяжки з часнику (5,0% концентрація, 500 г на 10 л води), деревію звичайного (2,5%), мильнянки лікарської (2,5%), чистотілу високого (2,5%). До готових водяних витяжок з рослин додавали мило в концентрації 4,0%. Установлено, що водяні витяжки з часнику, деревію звичайного, мильнянки лікарської і чистотілу високого спричиняють загибель шкідника у межах 60–70%. Застосування суміші водяних витяжок мильнянки лікарської і чистотілу високого (у співвідношенні 1:1) призвело до загибелі 80–90% особин шкідника, препарату актофіт у концентрації 0,2% – 84%, а в концентрації 0,4% – понад 96% особин плоскотілки оранжерейної. Препарат актофіт за температури нижче 18 °С втрачає свою ефективність щодо знищення цього шкідника.

Таблиця 2. Характер заселення плоскотілкою оранжерейною листків різного порядку на рослинах *Pittosporum tobira* (06.08.99)

Порядок листків *	Верхній бік листка		Нижній бік листка	
	Самки, екз.	Яйця, шт.	Самки, екз.	Яйця, шт.
1	120	40	48	30
2	150	39	63	36
3	172	42	74	22
4	160	44	83	20
5	170	30	65	26
6	154	38	50	23
7	140	27	41	20
8	96	19	33	20
9	57	20	40	19
10	32	6	43	10
11	18	0	52	0
12	20	0	46	0
13	21	0	40	0
14	16	0	41	0
15	13	0	44	0

* Нумерація листків від верхівки пагона.

1. Антонова И.И. Материалы по экологии клещей в оранжереях Главного ботанического сада // Бюл. Гл. ботан. сада. – 1957. – Вып. 28. – С. 85–91.

2. Антонова И.И. К фауне и экологии паутиных клещей // Бюл. Гл. ботан. сада. – 1960. – Вып. 36. – С. 87–94.

3. Закон України про пестициди і агрохімікати // Екологія і закон. Екологічне законодавство України. У 2-х кн. – К.: Юрінком інтер, 1998. – Кн. 2. – С. 393–399.

4. Ильинская М.И. Вредители оранжерейных растений. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 132 с.

5. Каталог коллекции живых растений Ботанического сада БИН АН СССР. – Л.: Наука, 1989. – 143 с.

6. Митрофанов В.И., Стрункова З.И. Определитель клещей-плоскотелок. – Душанбе, 1979. – 148 с.

7. Рекк Г.Ф. Сбор и определение паутиных и плоских клещей, вредителей древесной растительности. – М.; Л.: Наука, 1952. – 27 с.

8. Тропические и субтропические растения в оранжереях Ботанического института АН СССР. – Л.: Наука, 1973. – 275 с.

9. Тропические и субтропические растения закрытого грунта: Справочник / Т.М. Черевченко, С.Н. Приходько, Т.К. Майко и др.; Под ред. А.М. Гродзинского. – К.: Наук. думка, 1988. – 412 с.

10. Чумак П.Я. Кліщі-плоскотілки (Tenuipalpidae, Acariformes) – шкідники рослин-інтродуцентів закритого ґрунту в Україні // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2000. – Вип. 3. – С. 71–74.

Рекомендував до друку
О.В. Чернишов

П.Я. Чумак

Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина, г. Киев

ПЛОСКОТЕЛКА ОРАНЖЕРЕЙНАЯ
(BREVIPALPUS OBOVATUS DONN.)
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ-ИНТРОДУЦЕНТОВ
ОТ ВРЕДИТЕЛЯ

Приведены данные о биологических особенностях развития и трофических связях плоскотелки (*Brevipalpus obovatus* Donn.) и предложены биологические способы защиты растений-интродуцентов от вредителя в условиях оранжерей.

P. Ya. Chumak

The Academician O.V. Fomin Botanical Garden of Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukraine, Kyiv

BREVIPALPUS OBOVATUS DONN. AND
BIOLOGICAL MEASURES OF INTRODUCED
PLANTS PROTECTION FROM VERMIN

The data of biological peculiarities of development and trophic connections of *Brevipalpus obovatus* Donn., as well as the biological measures of introduced plants protection from vermin under the conditions of greenhouses have been given.

У РАДІ БОТАНІЧНИХ САДІВ УКРАЇНИ

У 2003 р. під керівництвом голови Ради члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук Тетяни Михайлівни Черевченко відбулися дві сесії Ради ботанічних садів України.

Перша з них була присвячена 190-річчю Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру і проведена на базі цього закладу 20–23 травня ц. р. Тема сесії: "Регіональні проблеми збереження та збагачення біорізноманіття рослин в Україні".

Сесію відкрила голова Ради Т.М. Черевченко доповіддю "Біорізноманіття – основа життя на Землі".

Сучасні темпи втрати біорізноманіття, спричинені антропогенними факторами, перевищують природні темпи вимирання видів. У зв'язку з цією загрозою та важливістю проблеми прийнято Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, в якій важлива роль у збереженні генофонду рослин відведена ботанічним садам.

Т.М. Черевченко зазначила, що традиційна інтродукція рослин органічно поєднується з проблемою збереження біорізноманіття рослин і що основним напрямом науково-дослідної роботи ботанічних садів є охорона рідкісних, зникаючих видів і тих, що перебувають під загрозою зникнення, особливо реліктових та ендемічних видів флори України. Тому мета програми-максимуму діяльності Ради ботсадів полягає в тому, щоб усі з 541 виду рослин,

занесених до "Червоної книги України", вирощувалися в ботанічних садах та дендропарках, що дасть змогу зберегти їх.

У сесії взяли участь понад 100 осіб із 17 ботанічних садів та 6 дендропарків України, 3 установ біологічного профілю. Також були присутні гості із Польщі, Росії, Абхазії та Молдови.

Присутні заслухали 9 пленарних доповідей та розглянули 13 стендових. Усі пленарні доповіді опубліковані у № 88 Бюлетеня державного Нікітського ботанічного саду, який вийшов з друку на час відкриття сесії.

Заслухавши, розглянувши та обговоривши усі доповіді, сесія Ради ботсадів ухвалила таке:

1. Усі доповіді містять оригінальні матеріали, які, без сумніву, знайдуть своє місце в теорії та практиці інтродукції рослин.

2. Ботанічними садами і дендропарками України проводиться велика робота з розробки теорії та практики збереження і збагачення природної та культурної флори. У різних регіонах країни колекції ботанічних садів постійно поповнюються новими видами та формами рослин.

3. Ботанічні сади та дендропарки по-різному вирішують проблеми утримання колекцій. Так, ботанічні сади Львівського та Чернівецького університетів, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ виступили з ініціативою щодо включення їх колекцій до числа наукових об'єктів, які становлять національне над-

банья. Це дає змогу залучити додаткові кошти для розвитку колекційних фондів.

4. Продовжувати роботу в ботсадах та дендропарках зі створення колекцій раритетних видів рослин, занесених до "Червоної книги України". Знаходити різні методи і підходи для вирішення проблеми збереження генофонду рослин.

5. Зважаючи на те, що у деяких ботанічних садах мають місце факти вилучення ділянок їх території різними структурами і ця тенденція триває, сесія Ради ботанічних садів ухвалила: звернутися за підтримкою до Верховної Ради, владних структур, залучити громадські організації щодо вирішення питань про недоторканість територій ботанічних садів та дендропарків згідно з чинним законодавством (згадані території є заповідними).

6. У зв'язку зі 190-річчям Нікитського ботанічного саду – Національного науково-центрального відзначити добру організацію та проведення цієї конференції у рамках сесії Ради ботсадів України НБС–ННЦ та його велику роботу зі збереження біорізноманіття рослин у районі Південного берега Криму.

7. Провести чергові сесії Ради ботсадів України: 9–12 вересня 2003 р. у м. Запоріжжі; а в 2004 р. наприкінці квітня (або в першій половині травня) в Ботанічному саду Львівського університету та восени – в Ботанічному саду Харківського університету.

Наступна сесія відбулася 9–12 вересня 2003 р. у м. Запоріжжі на базі Запорізького міського дитячого ботанічного саду. У цій сесії Ради ботанічних садів України, присвяченій 45-річчю Запорізького міського дитячого ботанічного саду, взяли участь близько 100 осіб з 21 установи, у тому числі з восьми ботанічних садів та п'яти дендропарків, різних установ природничого та просвітницького профілю, і представники органів місцевого самоврядування. Були присутні також гості із Тбіліського ботанічного саду (Грузія) та з Індії.

У рамках цієї сесії відбулася міжнародна конференція на тему: "Роль ботанічних садів та дендропарків у науково-просвітницькій діяльності та інтродукції рослин".

Присутні заслухали 7 доповідей, в яких було висвітлено напрями науково-просвітницької діяльності окремих ботанічних садів і дендропарків, вищих навчальних закладів, в яких готуються спеціалісти природничо-ботанічного профілю, вчителі-біологи.

Доповіді опубліковані у збірнику "Роль ботанічних садів та дендропарків у науково-просвітницькій діяльності та інтродукції рослин".

Вислухавши доповіді та обговоривши їх, сесія ухвалила таке:

1. У ботанічних садах та дендропарках проводиться просвітницька ботанічна та екологічна робота.

2. Кожна установа має свої методи, форми і напрями цієї діяльності.

3. Нині нагальною є потреба посилити просвітницьку ботаніко-екологічну роботу, застосувавши нові нестандартні підходи до розв'язання цієї проблеми у різних регіонах нашої країни, щоб сформувати екологічну культуру як нинішнього суспільства, так і майбутнього.

4. Необхідно об'єднати зусилля Міністерства освіти та науки і різних біологічних установ, ботанічних садів, дендропарків, вищих навчальних закладів для розробки науково-просвітницьких програм в окремих установах.

5. Ботанічні сади і дендропарки та інші заповідні території відіграють велику роль у формуванні цілісного екологічного світогляду особистості, вони є справжніми просвітницько-виховними центрами. Саме тут і учні, і студенти, старші покоління, а також зовсім маленькі діти можуть набути основ екологічних знань, особливо під час практичних занять, екскурсій, тематичних виставок та різних курсів (квітництва, рослинництва, захисту рослин тощо).

6. Особливо слід зазначити великий вклад у просвітницьку ботаніко-екологічну діяльність Запорізького міського дитячого ботанічного саду, якому виповнилося 45 років. Це – єдиний в Україні ботанічний сад такого профілю. Неоціненний досвід цього саду важливо використати для створення подібних закладів в інших регіонах країни.

7. У Запорізькому міському дитячому ботанічному саду на основі зібраних колекцій на високому рівні здійснюється навчально-виховна робота школярів, формування наукового світогляду біологів та спеціалістів небіологічного профілю, різних верств населення, інтродукція рослин та охорона біорізноманіття. Сад має тісний контакт зі школами та міськими навчальними закладами як біологічного, так і інших профілів.

8. З нагоди 45-річчя Запорізького міського дитячого ботанічного саду Рада ботанічних садів України схвалює науково-просвітницьку та інтродукційну роботу цього Саду і висловлює надію на продовження та поглиблення цієї діяльності, що стане прикладом для інших ботанічних садів, дендропарків та інших заповідних територій.

9. Зазначене вище стало можливим за надійної підтримки держави та органів місцевого самоврядування. Зважаючи на запевнення мера міста Є.Г. Карташова опікуватися та підтримувати цей сад фінансово, сесія Ради ботсадів пропонує Запорізькому міському дитячому ботанічному саду розробити план-кошторис першочергових робіт для поліпшення матеріально-технічної бази ботанічного саду та штатний розклад і подати до мерії для затвердження.

10. Сесія Ради ботсадів підтримує прохання Запорізького міського дитячого ботанічного саду і просить мерію виділити кошти для розвитку цього саду, який так потрібний нашому суспільству.

Згідно з рішенням попередньої сесії 27–29 квітня 2004 року у м. Львові на базі Ботанічного саду Львівського національного університету ім. Івана Франка (ЛНУ) відбулася конференція у рамках чергової сесії Ради ботанічних садів за такими взаємопов'язаними темами: "Біорізноманітність флори: проблеми збереження і раціонального використання" та "Репродуктивна здатність рослин як основа їх збереження і поширення в Україні".

Матеріали конференції опубліковані у таких виданнях:

1. Вісник Львівського національного університету. Серія біологічна. – 2004. – Вип. 36. – 361 с.

2. Збірник тез доповідей Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю Ботанічного саду Львівського національного університету ім. Івана Франка "Репродуктивна здатність рослин як основа їх збереження і поширення в Україні". – Л.: Видавничий центр Львів. нац. ун-ту, 2004. – 265 с.

Присутні заслухали 8 пленарних, 15 секційних та розглянули 12 стендових доповідей.

Заслухавши та обговоривши ці доповіді, сесія Ради ботанічних садів України ухвалила таке:

1. Усі доповіді містять оригінальні матеріали, які можна і потрібно використати у теорії і практиці інтродукції рослин.

2. У ботанічних садах і дендропарках України, а також в інших біологічних установах проводиться велика робота зі збереження біорізноманіття рослин, постійне поповнення колекцій новими видами та формами, тобто здійснюється кількісний підхід до інтродукції рослин. Однак для успіху подальшої інтродукції необхідно застосовувати сучасні популяційно-генетичні підходи. Низка ботанічних установ уже розпочала їх використовувати.

3. У ботанічних садах та дендропарках при вивченні біологічних особливостей

інтродуцентів особливу увагу приділяють їх репродукційній здатності як основі збереження і поширення цих видів в Україні. Використовуються сучасні методи розмноження, зокрема біотехнології, що дають можливість отримувати велику кількість високоякісних рослин за порівняно короткий час.

4. Особливо важливим є продовження робіт зі збереження рідкісних та зникаючих видів рослин. Нині 69 раритетних видів не вирощуються у жодному ботанічному саду або дендропарку.

5. Збереженню біорізноманітності перешкоджають різні чинники. Так, упродовж останніх років мають місце факти вилучення заповідних територій різними структурами і ця тенденція триває. У зв'язку з цим необхідно створити комісію для опрацювання звернень до різних владних структур, Верховної Ради, яку очолюватиме директор Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка к.б.н. В.В. Капустян. Кожна установа Ради має за потреби залучати громадські організації для сприяння вирішенню питань щодо неподільності територій ботанічних садів та дендропарків згідно з чинним законодавством.

6. У зв'язку з 150-річчям Ботанічного саду Львівського національного університету ім. Івана Франка відзначити відмінну підготовку та організацію проведення конференції в рамках чергової сесії Ради ботанічних садів колективом цього Саду на чолі з директором к.б.н. А.І. Прокопівим та зав. кафедрою ботаніки ЛНУ д.б.н. С.О. Волгінін. Також слід зазначити гарний стан колекцій Саду і велику роботу, яку проводять співробітники зі збереження та раціонального використання біорізноманіття флори цього регіону.

7. На честь 150-річчя Ботанічний сад Львівського національного університету зобов'язується видати і розіслати всім

членам ради брошуру зі списками всіх ботанічних садів та дендропарків України. Інформацію про устанovu надсилати за адресою:

Україна, 79014 м. Львів, вул. Черемшини, 44; тел. 8-0322-76-83-69;

fax 8-0322-76-55-69;

E-mail: botsad150@franco.lviv.ua

за схемою:

повна назва; підпорядкування;

повна поштова адреса, індекс;

телефон, факс, e-mail;

відомості щодо директора (повністю ім'я по-батькові, прізвище, вчене звання та ступінь).

8. Розглянувши пропозицію Бюро Ради про назву Ради на засіданні від 24.02.04, затвердити запропоновану назву: РАДА БОТАНІЧНИХ САДІВ ТА ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ.

9. Прийняти до складу Ради ботанічних садів та дендропарків:

Дендропарк Будинку природи м. Севастополя (при Севастопольській міській організації Українського товариства охорони природи);

Ботанічний сад Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького.

10. Провести чергову сесію Ради ботанічних садів та дендропарків України наприкінці вересня 2004 р. на базі Ботанічного саду Харківського національного університету з нагоди його 200-річчя. Тема конференції – "Рідкісні та зникаючі види рослин".

11. У 2005 р. (орієнтовно – у травні) планується проведення сесії на базі Криворізького ботанічного саду НАН України (з нагоди його 25-річчя).

Н.М. ТРОФИМЕНКО,
учений секретар
Ради ботанічних садів
та дендропарків України

УДК 58(092)

П.А. МОРОЗ, І.К. КУДРЕНКО, Л.М. ЧУПРИНА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тимірязєвська, 1

ІВАН МИРОНОВИЧ ШАЙТАН – ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ-ПЛОДОВОД, ІНТРОДУКТОР, СЕЛЕКЦІОНЕР (До 90-річчя від дня народження)

У статті, присвяченій 90-річчю від дня народження Івана Мироновича Шайтана, висвітлено його життєвий шлях, наукову та організаційну діяльність.

І.М. Шайтан народився 1 липня 1914 р. у с. Серебринець Могилів-Подільського району Вінницької області. У 1939 р. він закінчив Плодоовочевий інститут ім. І.В. Мічуріна (м. Мічурінськ Тамбовської обл.) і залишився працювати у цьому навчальному закладі на посаді асистента кафедри селекції. З листопада 1939 р. до січня 1941 р. Іван Миронович служив в армії, брав участь у війні з Фінляндією. Після цього повернувся до роботи у Плодоовочевому інституті. Однак у липні 1941 р. знову був мобілізований до армії і брав участь у Великій Вітчизняній війні. У березні 1946 р. Іван Миронович після демобілізації з армії приїхав до Києва, де познайомився з академіком М.М. Гришком, який запросив його на роботу в Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР (ЦРБС). У вересні 1946 р. Іван Миронович поступив до аспірантури за спеціальністю "генетика і селекція" при ЦРБС АН України, яку закінчив у 1949 р. і захистив кандидатську дисертацію на тему: "Биологи-

І.М. Шайтан

ческие особенности плодовых культур при отдаленной гибридизации". Після закінчення аспірантури І.М. Шайтан обійняв посаду вченого секретаря ЦРБС. З 1951 р. до 1980 р. завідував відділом акліматизації плодкових рослин, з січня 1981 р. до 1996 р. працював старшим науковим співробітником цього відділу.

І.М. Шайтан був серед засновників Ботанічного саду, брав участь у складанні Генерального плану будівництва Саду, в розробці і реалізації проектів колекційних та експозиційних ділянок плодкових рослин. Він інтродукував багато видів і сортів

плодкових рослин з ботанічних установ майже всіх республік колишнього СРСР, а також з Китаю, США, Канади, Ірану, Болгарії, Угорщини [1, 2]. Завдяки його зусиллям було сформовано колекцію кісточкових, зерняткових і ягідних культур, яка нараховувала майже 2000 видів і сортів.

Під керівництвом І.М. Шайтана створено унікальний формово-декоративний плодковий сад – єдиний в Україні і в колишньому Радянському Союзі витвір садово-паркового мистецтва [4, 9].

У результаті багаторічної роботи Іваном Мироновичем та його колегами було виведено близько 100 сортів персика, абрикоси, аличі, винограду, низькорослої яблуні з плакучою кроною, підщепи для персика і яблуні, а також нових плодкових культур – актинідії і лимонника. 26 сортів, створених І.М. Шайтаном, витримали конкурсне сортовипробування і занесені до Реєстру сортів рослин України: зокрема 11 сортів персика, 1 – підщепи для персика, 2 – абрикоси, 1 сорт аличі (автори – І.М. Шайтан, Л.М. Чуприна, Р.Ф. Клєєва, І.К. Кудренко), 1 – винограду (автори – І.М. Шайтан, Р.Ф. Клєєва), 1 – лимонника (автори – І.М. Шайтан, Р.Ф. Клєєва, О.Ф. Клименко), 9 – актинідії (автори – І.М. Шайтан, Р.Ф. Клєєва, О.Ф. Клименко). В Україні актинідія і лимонник вперше були введені в культуру саме І.М. Шайтаном [5, 6, 8]. Сорт голоплідного персика – Нектарин київський – районований і вирощується в Придністров'ї та Молдові. Сорти персика селекції І.М. Шайтана становлять 25% усього сортименту цієї культури, рекомендованого для вирощування в Україні. Слід наголосити, що сорти селекції Івана Мироновича виведені на північній межі зростання персика, абрикоси, аличі в Україні і вирізняються підвищеною зимостійкістю [3, 7].

За великі успіхи в селекції інтродукованих плодкових культур Іван Миронович Шайтан та його колеги були удостоєні академічних премій ім. В.Я. Юр'єва (1975) та Л.П. Сімирєнка (1985), а також премії ім. М.М. Гришка (2004), заснованої його онуком М.Ю. Гришком.

І.М. Шайтан віддав Ботанічному саду понад 50 років життя, опублікував 100 наукових і науково-популярних праць, які становлять великий інтерес для тих, хто займається інтродукцією та селекцією плодкових рослин. Його наукова спадщина – взірць для молодих науковців.

1. Шайтан І.М. Акліматизація рослин в СРСР. – АН УРСР, 1959. – 175 с.

2. Шайтан І.М. Інтродукція зарубіжних форм персика // Бюл. Гл. ботан. сада. – 1965. – 57. – С. 19–24.

3. Шайтан І.М. Культура персика (Біологія, інтродукція, агротехніка). – К.: Урожай, 1967. – 195 с.

4. Шайтан І.М. Формово-декоративний плодвий сад. – К.: Наук. думка, 1967. – 143 с.

5. Шайтан І.М. Новые ягольные растения для Лесостепи Украины // Новые культуры в народном хозяйстве и медицине. – К.: Наук. думка, 1976. – Ч. 2. – С. 109–110.

6. Шайтан І.М., Мороз П.А., Клименко С.В. и др. Інтродукція і селекція южних і нових плодкових рослин. – К.: Наук. думка, 1983. – 216 с.

7. Шайтан І.М., Чуприна Л.М., Анпилогова В.А. Біологічні особливості і вирощування персика, абрикоса, аличі. – К.: Наук. думка, 1989. – 256 с.

8. Шайтан І.М., Клименко С.В., Анпилогова В.А. и др. Высоковитаминные растения на приусадебном участке. – К.: Урожай, 1991. – 240 с.

9. Шайтан І.М., Клименко С.В. Декоративный плодвий сад. – К.: Урожай, 1995. – 304 с.

П.А. Мороз, І.К. Кудренко, Л.М. Чуприна

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины
Украина, г. Киев

ІВАН МИРОНОВИЧ ШАЙТАН –
ВИДАЮЩИЙСЯ УЧЕНИЙ-ПЛОДОВОД,
ІНТРОДУКТОР, СЕЛЕКЦІОНЕР

В статті, посвященній 90-летию со дня рождения Івана Мироновича Шайтана, отражен его жизненный путь, научная и организационная деятельность.

P.A. Moroz, I.K. Kudrenko, L.M. Chuprina

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

IVAN MYRONOVICH SHAITAN –
PROMINENT SCIENTIST, FRUIT-GROWINGIST,
INTRODUCTIONIST, SELECTIONIST

The article is dedicated to I.M. Shaitan's 90 anniversary. His life way, scientific and organization activities are elucidated in this article.

І.К. КУДРЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ІВАН ПЕТРОВИЧ БІЛОКІНЬ
(До 90-річчя від дня народження)

У статті, присвяченій 90-річчю з дня народження Івана Петровича Білоконя, висвітлено його життєвий шлях, наукову та організаційну діяльність. Проведено аналіз наукової спадщини вченого

8 квітня 2004 р. виповнилося 90 років від дня народження доктора біологічних наук, професора кафедри фізіології та біохімії рослин Київського університету, колишнього директора Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Івана Петровича Білоконя. Символічним є те, що саме в цьому році ми відзначали 200-річчя від дня народження першого ректора Київського університету Михайла Олександровича Максимовича, чия особистість і життєвий шлях надихнули Івана Петровича Білоконя на дослідження його наукової спадщини [8]. Саме М.О. Максимович був взірцем ученого для І.П. Білоконя.

Народився І.П. Білокінь у 1914 р. у с. Кожанка Фастівського району Київської області в селянській родині. У 1928 р. закінчив семирічну трудову школу й продовжив навчання в Оленівському сільськогосподарському технікумі (Фастівський район). З січня 1931 р., ще навчаючись у технікумі, почав працювати техніком-садівником радгоспу при технікумі. Після закінчення технікуму за рознарядкою Наркомзему УРСР був направлений в Ямпільську (Вінницька область) райколгоспспілку, а потім у МТС, де працював дільничним агрономом.

І.П. Білокінь

Маючи досвід агронома, він у 1932 р. вступив до Київського агропедінституту, а після його ліквідації у 1933 р. перевівся на другий курс біологічного факультету Київського державного університету. На його формування як фахівця вплинули всевітньо відомі українські вчені, які в той час викладали на біологічному факультеті цього навчального закладу: М.Г. Холодний, В.В. Фінн, О.М. Льовшин, Д.К. Зеров, І.І. Шмальгаузен, В.В. Воскобойников та ін. Війна перервала наукову діяльність Івана Петровича, який у 1941 р. закінчив аспі-

рантуру, його оформлена дисертаційна робота загинула під час пожежі Головного корпусу університету. І тільки у 1948 р. він захистив кандидатську дисертацію на тему "Про ярусну будову рослин".

За участь у бойових діях І.П. Білоконя було нагороджено орденами Великої Вітчизняної війни II ступеня та Червоної зірки, медаллю "За визволення Києва" та ін. Після війни він продовжив військову службу в Управлінні військового коменданта радянського сектора окупації і в Союзній комендатурі м. Берліна. Наприкінці лютого 1947 р. І.П. Білокінь демобілізувався і з 1 березня 1947 до кінця 1950 р.

обіймав посаду завідувача відділу фізіології рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та заступника проректора Київського державного університету з наукової роботи (1947–1949).

Працюючи на посаді заступника декана, а потім і декана (1949–1956) біологічного факультету, він займається організаційно-адміністративною та виховною роботою. Водночас у 1951–1955 рр. учений обіймає посаду заступника директора Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна з наукової роботи. У 1961 р. І.П. Білоконя обирають директором цієї установи. Під його керівництвом було закладено нові ділянки, і реконструйовано старі теплиці, значно поповнено колекції. Завдяки невтомній праці І.П. Білоконя Ботанічний сад піднявся на вищий рівень і поєднав два статуси: пам'ятки садово-паркового мистецтва і науково-дослідної установи.

Наукову спадщину Івана Петровича можна розподілити на кілька напрямів: суто фізіологія рослин [1, 10, 11], аналіз розвитку іноземної ботанічної науки [5, 7], історія біології [4, 6], охорона природи і наукова популяризація [9].

У своїй докторській дисертації "Метамерна різноякісність вегетативних і генеративних органів і розвиток рослин", проаналізувавши 8,5 тис. публікацій, учений зробив узагальнення щодо основних фізіологічних проблем: водного режиму рослин, фотосинтезу, дихання, біохімічних показників росту і розвитку рослин, старіння і омолодження, стійкості, генетичної різноякісності клонів, брунькових варіацій, закономірностей цвітіння і плодоношення, різноякісності плодів і насіння. За своєю значущістю вона і досі залишається вагомим внеском у теоретичні аспекти ботаніки та фізіології рослин і використовується фахівцями, а порушені І.П. Білоконом питання і сьогодні є актуальними у галузі фізіології рослин. Так, стійкість рослин до стресових факторів є одним з пріоритетних напрямів досліджень як у нашій країні, так і

за рубежем. А узагальнення робіт з генетичної різноякісності мають важливе значення для народногосподарських потреб і в наш час, коли у садівництві віддають перевагу одержанню саме спурових сортів, створених унаслідок брунькових мутацій.

Загальна кількість його праць сягає 300. Ним написано кілька посібників для студентів біологічних факультетів університетів та педагогічних інститутів [12, 13]. Вільне володіння іноземними мовами дало йому змогу впродовж багатьох років публікувати в "Українському ботанічному журналі" детальні огляди європейських періодичних видань [5, 7].

Багато праць він присвятив Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна [2, 3], який завжди залишався його найулюбленішим творінням.

90-річчя Івана Петровича Білоконя було урочисто відзначено на Вченій раді Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, де зібралися його друзі, колеги, однодумці, учні. У багатьох виступах зазначались його чуйність, людяність, ерудиція та обдарованість. Колишні студенти вже стали відомими ученими, докторами і кандидатами наук, але кожний з них з теплотою згадував свого вчителя, його внутрішню культуру і водночас вимогливість до себе і до інших як у науці, так і у повсякденному житті.

1. Білоконь І.П. Причины и закономерности разнокачественных растительных органов // Биологическая наука в университетах и педагогических институтах Украины за 50 лет. – Харьков: Изд-во ХГУ, 1948. – С. 125–127.

2. Білоконь І.П. Киевский ботанический сад // Бюл. Гл. ботан. сада. – 1951а. – Т. 9. – С. 127–130.

3. Білокінь І.П. Київський ботанічний сад // Ботан. журн. АН УРСР. – 1951б. – 8, № 4. – С. 67–70.

4. Білокінь І.П. Сподвижник Івана Володимировича Мічуріна – Михайло Васильович Ритов // Наук. зап. Київ. ун-ту. – 1951в. – 10, вип. 11. – С. 55–67.

5. Білокінь І.П. Огляд журналу: Preslia. Casop. Cerkoslov. bot. spol. // Ботан. журн. АН УРСР. – 1952. – 2, вип. 4 – С. 1–4.

6. Білокінь І.П. Микола Григорович Холодний // Ботан. журн. АН УРСР. – 1953а. – 10, вип. 3. – С. 93–97.

7. Білокінь І.П. Огляд журналу: Ekologia polska // Ботан. журн. АН УРСР. – 1953б. – 12, вип. 1. – С. 110–111.

8. Білокінь І.П. Михайло Олександрович Максимович // Наук. зап. Київ. держ. ун-ту. – 1954. – 13, вип. 4. – С. 219–265.

9. Білокінь І.П. Виникнення і розвиток рослинного світу. // Наука і життя. – 1955а. – № 3. – С. 19–21.

10. Білокінь І.П. Про різноякісність різних частин рослин (до 50-річчя закону Заленського) // Тези доп. XII наук. сесії. Секц. біол. – К.: Вид-во КДУ, 1955б. – С. 10–11.

11. Білокінь І.П. Разнокачественные растительные органы // Тр. по физиологии и генетике растений (185). Зап. Тартуского гос. ун-та, 1966. – С. 502–510.

12. Білокінь І.П. Фізіологія рослин. – К.: Радянська школа, 1985. – 480 с.

13. Білокінь І.П., Проценко Д. П., Мінінберг С. Я., Поліщук Л. К. Практикум з фізіології рослин з

основами мікробіології. – К.: Радянська школа, 1951. – 228 с.

Рекомендувала до друку Л.Д. Юрчак

І.К. Кудренко

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ИВАН ПЕТРОВИЧ БЕЛОКОНЬ

В статье, посвященной 90-летию со дня рождения Ивана Петровича Белоконя, освещен его жизненный путь, научная и организационная деятельность. Проведен анализ научного наследия ученого.

I.K. Kudrenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

IVAN PETROVICH BELOKON'

In the article is dedicated to 90 anniversary of birth of Ivan Petrovich Belokon' elucidate his life way, scientific and organization activities. Conducted analysis scientific legacy of this scientist.